

MAIRIE DE PONTOISE

Projet tuteuré en collaboration avec la Mairie de Pontoise

Directrice de Formation : B. MENENDEZ

Angéline Liégard, Johanna Andreu, Julien Hernandez, Marine Laplace, Mathias Dupuis, Axel Vauchot, Ceryna Djellouah, Mehdi Bennani, Mioly Ramanamisata

Remerciements

Nous remercions tout d'abord notre professeure et directrice de formation Mme Beatriz MENENDEZ pour l'aide apportée à cette troisième année de licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti.

Nous remercions aussi l'université CY Cergy Paris Université auprès de qui nous poursuivons cette licence professionnelle qui nous permet de créer un parcours scolaire et professionnel enrichissant, tant de manière morale qu'en apprentissage. Ce projet nous a beaucoup apporté en connaissances du patrimoine pontoisien.

De plus, nous souhaitons remercier la mairie de Pontoise avec qui nous collaborons sur ce projet depuis plusieurs mois déjà et qui nous ont apporté de nombreux éléments, archives, connaissances et idées sur ce bâtiment. Ainsi que les habitants de la ville de Pontoise qui de par leurs témoignages ont ajouté leur pierre à l'édifice.

Nous souhaitons remercier aussi les Archives Départementales du Val-d'Oise qui nous ont permis d'affiner nos recherches sur les différentes parties de notre projet tuteuré.

Il est important aussi de remercier le Service Départemental d'Archéologie sans qui ce dossier n'aurait pas pu être réalisé. En effet, des ouvrages et archives principaux de nos recherches ont été consultés là-bas

Résumé

Ce devoir porte sur le bâtiment de la mairie de Pontoise à partir de différents axes d'étude.

Au travers de ces recherches, nous avons tenté d'effectuer une présentation du bâtiment de la mairie en étroite collaboration avec l'institution en elle-même. En effet, nous avons eu un entretien de présentation des objectifs du commanditaire qui nous a fait part de sa volonté de mettre en valeur ce bâtiment. Grâce à ces études, nous avons essayé de représenter la mairie de Pontoise au sein de sa ville dans le thème de la discrétion.

Cette étude se base de diverses méthodes d'analyse de recherche, c'est-à-dire qu'il y a eu un long travail de recherche et d'étude d'archives afin d'obtenir des sources historiques et précises, des plans d'archives afin de proposer le meilleur plan d'aménagement possible de ce lieu riche en histoire ainsi que plusieurs entretiens avec des acteurs locaux nous apportant des contacts, des sources, des commentaires et des conseils d'axes d'amélioration.

Il en est ressorti que la Mairie de Pontoise met en valeur le patrimoine de son bâtiment à travers de nombreux éléments mettant à profit son caractère naturel et historique que vous pourrez découvrir à la lecture de ce rapport. Mais que l'institution cherche toujours à s'améliorer en proposant de nouvelles choses et en continuant de s'adapter et de collaborer avec de multiples organismes

Grâce à notre formation, ce qu'on vous propose au fur et à mesure de ce document sont des propositions de mise en valeur et de préservation et un aménagement de la cour intérieure.

Sommaire

Introduction

Méthodologie et aléas
Objectifs du commanditaire

1. Présentation de la ville

1.1. Géographie de Pontoise et environnement

1.2. Histoire de Pontoise

1.2.1. Origine et évolution de la ville

1.2.1.1. Période gallo-romaine

1.2.1.2. Le Moyen Age à Pontoise

1.2.2. Evénements marquants

1.2.2.1. Epoque moderne

1.2.2.2. La Révolution française

1.2.2.3. XIX^e et XX^e siècle

1.3. Patrimoine et culture

1.3.1. Monuments et sites historiques

1.3.1.1. La cathédrale Saint-Maclou

1.3.1.2. Le musée Camille Pissarro

1.3.1.3. Les remparts

1.3.1.4. La cité judiciaire

1.3.1.5. Hôtel de Monthiers

1.3.1.6. La chapelle souterraine du presbytère

1.3.1.7. Le Carmel

1.3.2. Activités culturelles et artistiques

1.3.2.1. Festivals et événements

1.3.2.2. L'héritage impressionniste

1.3.2.3. Les théâtres et centres culturels

1.4. Pontoise aujourd'hui

1.4.1. Economie et infrastructure

1.4.1.1. Développement économique

1.4.1.2. Transports et connexions avec Paris

1.4.2. Qualité de vie et tourisme

1.4.2.1. Espaces verts et cadre naturel

1.4.2.2. Vie locale et commerces

1.4.2.3. Transports

1.4.2.4. Activités sportives et de loisirs

2. Présentation du bâtiment de la mairie

2.1. Les origines de l'administration municipale : la première mairie de Pontoise

2.1.1. Localisation et fonction de l'ancien bâtiment

- 2.1.2. Emergence d'un pouvoir local
- 2.2. Le couvent et l'église attenants : entre pouvoir civil et pouvoir religieux
 - 2.2.1. Saint François d'Assise et les Franciscains
 - 2.2.2. Histoire du couvent
 - 2.2.3. Transformation des usages
 - 2.2.4. Liens avec l'institution municipale
- 2.3. L'hôtel de ville actuel : histoire, architecture et usages
 - 2.3.1. Contexte de construction au XIXe siècle
 - 2.3.2. Espaces intérieurs et fonctions contemporaines
- 2.4. La municipalité de Pontoise à travers les siècles
 - 2.4.1. Evolutions politiques et administrations administratives
 - 2.4.2. Les grandes figures locales
 - 2.4.3. Documents d'archives et mémoire institutionnelle
- 2.5. L'aménagement de la place de l'hôtel de ville
 - 2.5.1. Organisation de l'espace public
 - 2.5.2. Enjeux patrimoniaux et urbains
- 2.6. La mairie annexe : fonctions et complémentarités
 - 2.6.1. Contexte de création
 - 2.6.2. Services proposés
 - 2.6.3. Alexandre Prachay
- 3. Archéologie
- 4. Géologie
 - 4.1. Cadre géologique de la région de Pontoise
 - 4.2. Nature et composition du sol de Pontoise
 - 4.3. Histoire de l'exploitation souterraine
 - 4.4. La mairie de Pontoise et son implantation
 - 4.5. Enjeux géotechniques et patrimoniaux
- 5. Description architecturale
 - 5.1. L'ancien couvent
 - 5.2. La façade principale
 - 5.3. La cour intérieure
 - 5.4. Jardin
 - 5.5. Intérieurs
- 6. Techniques et matériaux
 - 6.1. Façade principale
 - 6.2. Le Porche
 - 6.3. Architectures et disposition du jardin
 - 6.4. Le Dôme
 - 6.5. Intérieurs de la mairie
 - 6.6. Plan Revit

7. Pathologies

8. Mise en valeur et préservation

8.1. Acteurs de la préservation et de la valorisation

- 8.1.1. La mairie de Pontoise : maître d'ouvrage, gestionnaire et décideur stratégique
- 8.1.2. L'ABF et l'UDAP : Garants de la cohérence patrimoniale
- 8.1.3. La DRAC Ile-De-France et les partenaires institutionnelles
- 8.1.4. Les collaborations avec les entreprises spécialisées
- 8.1.5. Participation citoyenne et expertise culturelle

8.2. Dispositif juridique et patrimoniaux

- 8.2.1. Intégration dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR)
- 8.2.2. Bâti protégés aux titres des monuments historiques de la ville de Pontoise
- 8.2.3. Bâti remarquables de la ville de Pontoise
- 8.2.4. Bâti ayant un intérêt architectural important
- 8.2.5. Label « Ville d'art et d'histoire » : Un soutien à la valorisation patrimoniale

8.3. Suivi sanitaire et plan d'entretien

- 8.3.1. Politique d'entretien courant
- 8.3.2. Mise en place d'un carnet d'entretien patrimonial
- 8.3.3. Surveillance structurelle et campagne de diagnostic
- 8.3.4. Mise à jour régulière des états sanitaires

8.4. Opération de restauration récente ou en projet

- 8.4.1. Travaux réalisés : Exemple de la verrière de l'annexe administrative
- 8.4.2. Travaux prévus et travaux envisagés
- 8.4.3. Réflexion sur le chantier en site occupé

8.5. Valorisation architectural et paysagère

- 8.5.1. Eclairage architecturale, signalétique et mise en scène de la façade
- 8.5.2. Traitements des abords : pavage, plantations, mobiliers urbains
- 8.5.3. Intégration dans un parcours patrimonial/circuit de visite urbaine
- 8.5.4. Création de points de vue valorisant

8.6. Valorisation numérique et culturelle

- 8.6.1. QR code, visite culturelle et réalité augmentée
- 8.6.2. Panneaux pédagogiques et publications
- 8.6.3. Manifestations culturelles : Nuits des musées, journée du patrimoine, expositions

8.7. Financement et stratégie

- 8.7.1. Financements publics
- 8.7.2. Aides privées : Mécénat et fondations du patrimoine
- 8.7.3. Plan pluriannuel d'investissement (PPI) de la commune

8.8. Proposition d'aménagement de la cours intérieure

- 8.8.1. Présentation générale du projet
- 8.8.2. L'existant
- 8.8.3. Les objectifs
- 8.8.4. Le projet

9. Les souterrains

- 9.1. Une géologie propice à l'exploitation du sous-sol : naissance d'un réseau souterrain
- 9.2. Des fonctions évolutives face aux contextes de crise et de guerre
- 9.3. Un patrimoine architectural souterrain aux multiples dimensions
- 9.4. Enjeux contemporains de préservation et de valorisation
- 9.5. Utilisation de ces cavités souterraines
- 9.6. Une citerne au service des Cordeliers
- 9.7. Les réseaux cachés de la mairie

Bilan

Conclusion

Bibliographie

Annexe

Introduction

Méthodologie et aléas

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti au sein de l'université CY Cergy Paris Université et porte sur l'étude de l'hôtel de ville de Pontoise. L'objectif principal est d'analyser ce bâtiment sous différents aspects – historique, architectural, technique et patrimonial – afin d'en comprendre l'évolution, les particularités et les enjeux de conservation. La méthodologie employée repose sur plusieurs axes complémentaires : la recherche documentaire, l'analyse in situ et les échanges avec divers acteurs du patrimoine. La consultation des archives et des documents historiques a permis d'établir un contexte précis sur la ville et son hôtel de ville. Cependant, de nombreuses archives de la mairie de Pontoise ont été calcinées et il n'en reste plus beaucoup. L'étude architecturale et technique a nécessité des relevés, des observations directes ainsi qu'une approche comparative avec d'autres bâtiments similaires. Enfin, nous avons tenté de recueillir des informations auprès des services municipaux, des associations locales et des spécialistes du bâti ancien.

Cependant, notre projet a été confronté à plusieurs aléas, notamment des difficultés à obtenir des contacts et des informations précises de la part des institutions concernées. En raison de contraintes de disponibilité compréhensibles de certains interlocuteurs, nous avons parfois dû adapter notre démarche en poursuivant nos recherches de manière plus autonome. En effet, ces obstacles ont parfois freiné notre progression et nous ont contraints à adapter notre approche en diversifiant nos sources et en privilégiant l'analyse personnelle des éléments accessibles.

Projet et objectif du commanditaire

Ce travail s'inscrit dans une démarche de valorisation et de préservation du patrimoine bâti. Il vise à répondre aux attentes des commanditaires du projet, qui souhaitent mieux comprendre et documenter les caractéristiques historiques et architecturales de la mairie de Pontoise. L'objectif est d'identifier les points de vigilance en matière de conservation, d'évaluer l'état sanitaire du bâtiment et de proposer des pistes d'actions pour sa mise en valeur.

L'étude est structurée en plusieurs chapitres permettant d'aborder les différentes facettes du bâtiment. Après une présentation de la ville et de son contexte historique, l'analyse se concentre sur l'hôtel de ville lui-même et Pontoise, en intégrant des aspects tels que l'archéologie, la géologie, la description architecturale, les techniques et matériaux employés, ainsi que les pathologies observées. Une réflexion est également menée sur les enjeux de mise en valeur et de préservation du site, notamment en tenant compte de la présence de souterrains.

Ainsi, cette recherche vise non seulement à enrichir la connaissance du patrimoine bâti de Pontoise, mais également à fournir des éléments concrets pour une gestion éclairée et durable de ce bâtiment emblématique.

1. Présentation de la ville

1.1. Géographie de Pontoise et environnement

Pontoise est une commune située dans le département du Val-d'Oise, en région Ile-de-France. Elle se trouve à 30 kilomètres au nord-ouest de Paris et fait partie de l'agglomération de Cergy-Pontoise.

C'est une importante zone urbaine, développée dans l'optique de construction de nouvelles villes. Pontoise est située à la rencontre de trois régions naturelles : le Vexin français, la plaine de France et le Parisis. Elle est également entourée par quatre communes sur la rive droite de l'Oise : Auvers-sur-Oise au nord-est,

Ennery au nord, Osny à l'ouest et Cergy au sud-ouest. Sur la rive gauche, elle est voisine de Saint-Ouen-l'Aumône à l'est et d'Eragny au sud-est.

Les plateaux au nord de la commune sont marqués par des espaces agricoles, ce qui fait de Pontoise un point de transition entre l'urbanisation de l'Ile-de-France et le côté rural du parc naturel régional du Vexin français.

Ces plateaux s'élèvent à environ 90 à 120 mètres d'altitude. Le cœur historique de Pontoise est bâti sur une butte dominant la vallée de l'Oise, à environ 50-60 mètres d'altitude, ce qui lui donne un positionnement défensif ancien, et une vue dégagée. La vallée de l'Oise, en contrebas, forme un couloir naturel autour duquel se sont développées les infrastructures modernes.

Affluent de la Seine, l'Oise joue un rôle majeur dans la géographie locale. Elle a façonné le développement de la ville depuis l'époque gallo-romaine, facilitant échanges et communications. Des cours d'eau secondaires, ainsi que des zones humides et boisées, complètent alors ce paysage. Trois cours d'eau traversent donc la commune : l'Oise, qui marque la limite nord-est/sud-ouest de Pontoise ; la Viosne, qui coupe le plateau du Vexin avant de rejoindre l'Oise ; et le ru de l'Hermitage.

Ce relief a influencé la répartition des fonctions urbaines : centre-ville en hauteur, zones économiques et de circulation en plaine.

Pontoise fait partie de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), qui s'appelait autrefois le Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN).

Au Moyen Âge, Pontoise se distingue par sa position géographique stratégique. La ville se situe en effet à la croisée de plusieurs axes de communication majeurs : l'Oise, utilisée comme voie fluviale, et la chaussée Jules-César, route terrestre reliant alors la Normandie et Rouen à Paris. Cette position avantageuse est renforcée en 911 avec la signature du traité de Saint-Clair-

Sur-Epte, qui confère à Pontoise le statut de capitale du Vexin français. Forte de ces atouts, la ville attire l'attention des rois de France, qui en font l'un de leurs lieux de séjour privilégiés. Pour assurer la protection de ces illustres hôtes, Pontoise se dote alors d'infrastructures défensives, et se mue progressivement en une véritable cité fortifiée, ceinte de remparts.

Aujourd'hui l'urbanisme de Pontoise est marqué par une cohabitation entre patrimoine ancien et développement moderne :

- Le centre historique possède un tissu urbain dense, avec des rues étroites, des bâtiments anciens (cathédrale Saint-Maclou, remparts médiévaux...) et une forte valeur patrimoniale.
- À partir des années 1970, avec la création de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, la commune a connu une urbanisation périphérique importante, avec la création de quartiers résidentiels, de zones d'activités, d'équipements publics et d'infrastructures de transport.
- Le territoire présente donc une gradation urbaine : densité forte dans le centre, quartiers pavillonnaires ou mixtes en périphérie, puis espaces agricoles ou naturels en lisière.

Néanmoins, Pontoise reste une commune verte par ces nombreux parcs et jardins.

Les jardins :

Le Jardin de la Ville est un vaste jardin public, s'étendant aujourd'hui sur une partie des anciennes douves qui entouraient les remparts de Pontoise. Acquis par la municipalité en 1820, la propriété Levasseur de Vierville a été transformée en « jardin de la Ville ». Avec ses 2,5 hectares, il s'agit du plus grand espace vert du centre-ville. Proche de la cathédrale et appuyé sur les anciennes fortifications, ce jardin surplombe la vieille ville et crée un lien paysager harmonieux entre les différents quartiers.

Le Jardin de la Ville, Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

Son axe central est un long tapis de verdure bordé de grands arbres, bordé par des massifs fleuris et qui mène jusqu'au bassin, remis en eau chaque printemps. À l'ouest, il y a des zones ombragées qui invitent à la détente. En effet, on y découvre un kiosque à musique, une aire de jeux pour enfants et un belvédère, offrant une vue escarpée sur les alentours. Récemment réouvert au public, le jardin est désormais accessible à la suite de l'aménagement d'un nouveau parking de 300 places.

Le jardin du Musée Pissarro, connu sous le nom de Jardin des Cinq Sens, a été en partie aménagé pour les personnes malvoyantes. En effet, les lieux font appel au toucher et l'odorat grâce à une grande variété de plantes aromatiques et de végétaux aux textures singulières. Installé au cœur du parc du musée Pissarro, ce jardin s'étend sur une surface de 1 250 m². Il a été conçu dans le cadre de l'opération "Jardins en Val d'Oise". C'était une collaboration entre un paysagiste de la Ville et Muguet Lemoine, transcripteur de braille pour l'Imprimerie nationale. Inauguré le 1er juin 1995, ce jardin a été pensé dès le départ pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Un plan en relief leur permet de s'orienter, tandis que des légendes en braille les aident à identifier les plantes en associant les noms, les textures et les parfums. Des rampes sont également installées le long des allées afin de faciliter la circulation. C'est le premier jardin de ce type en Ile-de-France. Le jardin prend la forme d'une clairière circulaire, traversée par deux allées engazonnées. Il offre une vue dégagée sur le sud et l'ouest de Pontoise, ainsi que sur les paysages environnants. Dès l'entrée, un sas circulaire diffuse le parfum délicat de la violette afin d'accueillir les visiteurs dans une atmosphère sensorielle. Les espèces végétales ont été sélectionnées pour la richesse de leurs parfums et pour échelonner les floraisons tout au long de l'année. Les visiteurs sont invités à toucher, sentir, voire même goûter certaines plantes aromatiques ou médicinales. Le jardin regroupe de nombreuses variétés comme : des géraniums, des campanules, des menthes, des hellébores, des sauges, des romarins, des seringat, des osmanthes, des érables trifides, des cerisiers du Tibet ou encore des orangers du Mexique.

Le Jardin des cinq sens, Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

Cet espace de promenade, d'une superficie de 12 247 m², est traversé par la Viosne. Il conserve encore la présence d'un ancien lavoir. Des pommiers de la variété locale "Belle de Pontoise" y ont été plantés à la fin des années 1990. Ce lieu particulièrement agréable est surplombé par un coteau et est longé, sur un de ses côtés, par la Couleuvre, un cours d'eau qui serpente rapidement sous une végétation dense et ombragée.

Le jardin offre un cadre enchanteur pour la promenade, prolongeant la balade au-delà du Moulin de la Coulevre et des ateliers d'artistes installés à proximité. On peut y accéder à pied depuis la rue de Rouen ou la rue des Deux-Ponts. En effet, plusieurs accès sont possibles : par la rue des Deux-Ponts, la rue des Étannets ou encore la rue de Rouen.

Le Jardin des Lavandières, Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

La plaine des Larris est un véritable havre de détente. Située en bordure de l'Oise, elle attire aussi bien les randonneurs que les coureurs. Elle est également idéale pour les balades à vélo ou simplement à pied. Afin de valoriser ce site exceptionnel de Pontoise, la Ville a entrepris plusieurs aménagements : la réhabilitation de la mare et l'installation de "body-boomers", des équipements sportifs accessibles et conviviaux, pour inciter la pratique d'activités physiques en plein air.

Parc des Larris, Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

Les jardins et la terrasse basse du Dôme abrite une roseraie, et est composée de onze parterres situés dans la partie haute du jardin. On retrouve aussi une terrasse agrémentée d'une pergola couverte de rosiers anciens. Implantée à proximité de l'Hôtel de Ville, la salle des fêtes, appelée aujourd'hui le Dôme, a été inaugurée en 1913 sur le site de l'ancienne église des Cordeliers, dont il ne subsiste qu'un pan de mur. Le bâtiment a été réalisé d'après les plans de l'architecte Albert Guilbert.

Les jardins et la terrasse basse du Dôme, Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

Le jardin potager partagé de Marcouville possède une superficie de 700 m². Il se situe entre la sente des Beaux Soleils et la sente Robinet. Il est ouvert les mercredis matin et les dimanches après-midi pour permettre à tous de cultiver ensemble des légumes, des fruits et des plantes aromatiques. Une serre, entièrement construite par les habitants eux-mêmes a été ajoutée et vient enrichir ce lieu de vie collectif. Le potager de Marcouville favorise les échanges et renforce le lien social entre les habitants du quartier autour d'un projet commun et convivial.

Le château et le parc de Marcouville remontent au XVII^e siècle. Le parc est inscrit à l'inventaire des sites naturels, au même titre que le jardin des Lavandières. Son aménagement serait l'œuvre de Le Nôtre au XVIII^e siècle. Au XIX^e siècle, il est transformé en jardin à l'anglaise, avec des allées sinueuses, des passerelles et une rivière en rocaille. On retrouve cependant plusieurs éléments caractéristiques du jardin classique. En effet, le site conserve trois terrasses superposées, aménagées en jardin à la française, qui renferment les vestiges d'un jeu de paume, de deux bassins de 100 m², d'une "forêt cathédrale", ainsi que des divers espaces intimistes. Aujourd'hui encore, on peut y observer les traces des anciens canaux qui structuraient le parc. Depuis début 2013, le Parc de Marcouville adopte un style plus naturel, évoquant les paysages du Vexin. La ferme de Pontoise s'y est installée, offrant aux visiteurs un environnement champêtre et l'occasion d'être au contact avec les animaux. On y trouve différentes espèces ; poules, dindons, oies, pintades, canards, lapins, cochons nains de Göttingen, moutons, chèvres, ainsi qu'un âne, des chevaux et une vache composent cette ferme vivante et animée.

Certains de ces animaux appartiennent à des races en voie de disparition et sont intégrés à des programmes de conservation, comme la chèvre Poitevine, le mouton Thônes et Marthod, le Baudet du Poitou ou encore le lapin chèvre. Afin de permettre aux visiteurs de découvrir tranquillement la basse-cour, la bergerie, la porcherie et l'écurie, les animaux sont répartis dans cinq bâtiments distincts. Gérée par l'association Les Z'Herbes Folles, une équipe professionnelle diplômée en animation propose toute l'année des activités pédagogiques autour de la ferme, de la nature et de l'environnement.

Le Parc du Château de Marcouville, Crédit : Pontoise Ville d'Art et d'Histoire

La ferme pédagogique, crédit : Ile-de-France smart service

Les quartiers

Crédit : Ville de Pontoise

Pontoise est une ville d'art et d'histoire. Elle se compose donc de 13 quartiers aux identités variées : Centre-ville, Canrobert, Chou, Hermitage, Les Cordeliers, Marcouville, Les Larris / Maradas / Palette / Bocages, Les Louvrais, Les Pâtis, Notre-Dame, Noyers, Saint-Martin, Bossut.

Le Centre-ville, où se situe la mairie, est le cœur historique de Pontoise. Il abrite des monuments emblématiques tels que la cathédrale Saint-Maclou et la place des Moineaux. Cette dernière est connue pour ses galeries souterraines datant du XIIe siècle, utilisées comme carrières de calcaire puis comme caves au XVe siècle. La place des Moineaux est également un lieu de tournage prisé pour le cinéma.

La mairie de Pontoise se trouve rue de l'Hôtel de Ville, à proximité de la place du Grand Martroy, dans le quartier des Cordeliers. Ce quartier tire son nom du couvent des Cordeliers, établi au XIIIe siècle sur ordre de Blanche de Castille. Le quartier des Cordeliers est caractérisé par ses demeures pittoresques et ses institutions telles que le tribunal de commerce et l'hôpital René Dubos.

1.2 Histoire de Pontoise

1.2.1 Origine et évolution de la ville

La chaussée de Jules César traversait Pontoise et constituait un important axe romain reliant Lutèce (Paris) à Rotomagus (Rouen). Elle a largement influencé le tracé des routes actuelles et a joué un rôle essentiel dans le développement de la ville. Aujourd'hui, son tracé reste visible à proximité de certaines grandes infrastructures modernes par exemple au nord de Pontoise, un tronçon de l'ancienne chaussée de Jules César subsiste entre Osny et Boissy-l'Aillierie, dans le secteur de la Viosne. Ce vestige se présente aujourd'hui sous l'aspect d'un chemin rectiligne, encadré de haies et de murets, encore emprunté ponctuellement comme sentier rural.

Carte de la Chaussée Jules César – Site Internet

Fig. 6 : Tracé de la Chaussée Jules César et parcellaire à Pontoise. 1 : Parcellaire organique des vallées ; 2 : Parcellaire régulier des plateaux. Sur les communes de Cergy-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Eragny-sur-Oise, la chaussée Jules César ne structure pas le parcellaire (Sandrine ROBERT - Laurent COSTA del - 2000).

Sur cette carte, Pontoise est représentée avec des indications détaillant le passage de la Chaussée de Jules César, marquée en rouge sur le plan au dessus. Son tracé débute près de l'étang de Liesse, traverse ensuite la Seine, puis passe par l'emplacement actuel de l'abbaye Saint-Martin.

Cette voie antique jouait un rôle essentiel dans l'organisation du territoire. Le réseau parcellaire visible sur la carte illustre une structuration ancienne, combinant l'héritage romain et des adaptations médiévales.

Enfin, la topographie et la présence des voies d'eau ont largement influencé le développement de la ville et de ses infrastructures.

1.2.1.1 Période gallo-romaine :

Pontoise pourrait avoir été un vicus, un petit bourg gallo-romain développé autour de la chaussée de Jules César, jouant le rôle de relais pour les voyageurs et les marchands. Les fouilles archéologiques ont révélé plusieurs indices suggérant cette occupation antique : comme par exemple des Fragments de céramique, témoignant d'une activité artisanale et d'un commerce local. Des Pièces de monnaie romaines, indiquant des échanges commerciaux et une intégration au système économique romain. Des fondations de bâtiments, pouvant correspondre à des habitations ou à des infrastructures liées à la voie romaine.

Bien que Pontoise ne semble pas avoir été une grande cité gallo-romaine, ces vestiges confirment une occupation structurée, probablement en lien avec l'axe routier et les ressources naturelles de la région.

Une nécropole gauloise sous d'anciens courts de tennis à Pontoise.

Les fouilles archéologiques menées en vue la construction du nouveau quartier Bousut.

Cette découverte a permis de dévoiler un cimetière composée de centaines de sépultures datant vraisemblablement du I^{er} au II^{ème} siècles avant JC. Les archéologues auraient également découvert l'existence d'une ancienne place commerçante ainsi que des traces d'une activité agropastorale.

L'archéologie a aussi été utilisée pour dévoiler la vie des Pontoisiens du XIV^{ème} siècle. Le déblaiement de la cave des Moineaux entre 1988 et 1998 a permis de découvrir des restes de commerces de boucherie et de couture ainsi que de la vaisselle de maison et des jeux. La fouille de la caserne Bossut en 2008 a dévoilé les munitions et le matériel militaires utilisés à Pontoise pendant la Seconde Guerre mondiale

Vue aérienne de la ZAC Bossut à Pontoise, où des fouilles archéologiques ont été organisées. – France Bleu

Une position stratégique :

La **Via Agrippa** désigne un réseau de routes construit en Gaule sous le règne d'Auguste (27 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.), à l'initiative de Marcus Vipsanius Agrippa, général et proche conseiller de l'empereur.

Ce système routier structurant avait pour objectif de faciliter les communications, l'administration et le commerce au sein de la province, tout en assurant le déplacement rapide des armées romaines.

Située à proximité du réseau routier de la Via Agrippa, Pontoise bénéficiait d'un emplacement favorable aux échanges. Bien qu'elle ne se trouvât pas directement sur l'un des axes principaux reliant Lugdunum (Lyon) aux différentes régions de la Gaule, il est probable qu'un embranchement secondaire desservait la vallée de l'Oise, facilitant ainsi les communications et le commerce.

Par ailleurs, la rivière Oise constituait une voie de transport fluvial essentielle, permettant la circulation des marchandises et favorisant l'essor d'activités marchandes et artisanales sur ses rives. Cette double accessibilité, terrestre et fluviale, a sans doute contribué au développement économique et à l'intégration de la région dans les échanges gallo-romains.

Cette infrastructure a joué un rôle clé dans le développement économique local, favorisant l'implantation de villae (domaines agricoles) et d'ateliers artisanaux. Les découvertes archéologiques attestent une présence romaine dans les environs, bien que la véritable urbanisation de Pontoise ne prenne son essor qu'au Moyen Âge.

1.2.1.2 Le Moyen Âge à Pontoise :

Avec la chute de l'Empire romain au Ve siècle et les invasions barbares, l'organisation gallo-romaine de la région s'effondre progressivement. La population se replie vers des zones plus sécurisées, et ce n'est qu'au Moyen Âge que Pontoise devient une véritable ville fortifiée sous les Capétiens.

Carte représentant la Via Agrippa (Passage de Pontoise entouré en rouge) – Wikipédia

Une ville stratégique :

Dès ses origines, Pontoise exploite pleinement ses atouts topographiques pour s'imposer comme un carrefour commercial et un lieu d'échanges entre Paris et Rouen. Son positionnement géographique en fait un site décisif dans les réseaux de communication et d'approvisionnement, notamment en raison de sa proximité avec le Vexin français, dont elle devient la capitale historique. La ville joue également un rôle fondamental en tant qu'avant-poste militaire de Paris et centre de production céréalière, étant considérée comme un "grenier à blé".

Cité fortifiée de Pontoise – Wikipédia

Des traces archéologiques attestent une présence mérovingienne (532-740) à Pontoise, notamment par la découverte d'une nécropole située à proximité de l'ancienne voie romaine (sur le site actuel de l'école Saint-Martin de France).

En 885, la ville subit les assauts des Normands, qui l'assiègent et la prennent. Cette menace conduit à la fixation définitive de la cité sur le Mont Bélien, site offrant une meilleure protection naturelle.

Le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, par lequel Charles le Simple cède la Normandie à Rollon, renforce le rôle stratégique de Pontoise. Située à la frontière du royaume capétien, la ville devient un point de défense avancé des abords de Paris.

L'affirmation du pouvoir royal dans la région contribue à la prospérité de Pontoise, fréquentée par les souverains capétiens.

Cependant, la guerre de Cent Ans et l'extension du royaume entraîneront un affaiblissement de la cité, marqué par des destructions et un déclin temporaire.

Vitrail de l'église de Saint-Clair-sur-Epte représentant le traité de 911- Site de Pontoise

Les XIIe et XIIIe siècles marquent une période de prospérité pour Pontoise. L'essor économique repose sur le dynamisme des artisans, commerçants et corporations, qui s'installent le long de la Viosne pour y développer leurs activités.

En 1069, le roi de France place l'abbaye de Saint-Martin sous sa protection, renforçant ainsi la dimension religieuse de Pontoise et son influence spirituelle. Huit ans plus tard, en 1077, l'intégration du Vexin français au domaine royal permet à Pontoise de recevoir

l'autorisation royale d'établir un prévôt pour administrer la région, consolidant son statut d'entité administrative de premier plan. Un document daté de 1090 atteste de l'existence d'un pont à Pontoise, facilitant les échanges commerciaux et la circulation dans la région. La même année marque également le début des travaux de construction de l'église Saint-Maclou, reflet de l'essor religieux de la ville. En 1099, le décès de Saint Gautier, premier abbé de l'abbaye de Saint-Martin, symbolise une montée en puissance de la stature religieuse de Pontoise, qui devient alors un lieu de pèlerinage et de vénération.

Cette vitalité est également favorisée par la présence régulière des rois de France. Louis VI le Gros ordonne dès le début du XIIe siècle la construction d'un château fortifié, situé à l'emplacement actuel du parc et du musée Pissarro. En 1188, Philippe Auguste accorde à Pontoise le statut de commune, lui permettant d'administrer ses finances en échange de l'entretien de ses fortifications.

Le Château Royal de Pontoise :

Situé sur le Mont Bélien, le château de Pontoise occupait une position hautement stratégique, permettant de surveiller le pont et la vallée de l'Oise. Cette situation privilégiée justifie l'édification d'une forteresse, implantée à l'extrémité d'un éperon barré par un fossé. La première mention écrite du château remonte au Xe siècle, dans un acte signé par Aldegarde, comtesse du Vexin.

Au XIe siècle, la couronne capétienne reprend le contrôle du comté du Vexin et renforce les défenses du château.

Sous le règne de Louis VI le Gros, celui-ci devient une résidence royale. Il constitue alors un lieu de séjour privilégié pour Philippe Auguste et Saint Louis, qui y séjournent régulièrement, contribuant à son importance dans l'histoire de la ville.

Dernier souverain à résider à Pontoise, Louis XIV, accompagné de sa mère et du cardinal Mazarin, s'y réfugie pendant la Fronde. Après leur départ en 1653, le château est progressivement abandonné. Délaissé et privé de sa fonction militaire, il tombe en ruine et est finalement vendu en 1739 avant d'être démantelé.

Les casemates qui servaient à la protection du pont-levis, peuvent être visitées grâce à l'office de Tourisme.

Aujourd'hui, les derniers vestiges visibles du château sont les bases des tours et les casemates qui servaient autrefois à protéger le pont-levis.

Le XIIIe siècle est marqué par la venue régulière de Blanche de Castille, qui fonde l'abbaye de Maubuisson à proximité. Son fils, Louis IX (Saint Louis), ordonne la construction d'un Hôtel-Dieu et, après avoir réchappé d'une maladie grave à Pontoise, y fait le vœu de partir en croisade.

L'enceinte fortifiée de Pontoise au XIIe siècle

L'enceinte de Pontoise, consolidée sous le règne de Philippe Auguste (1165-1223), englobait le bourg établi autour du château et de l'église Saint-Maclou. D'une longueur d'environ deux kilomètres, elle constituait un rempart efficace contre les assaillants. Érigée en pierre calcaire extraite des carrières souterraines situées sous la ville, elle atteignait une hauteur de plus de huit mètres, rendant sa prise particulièrement ardue.

La défense de la ville était également renforcée par des obstacles naturels. Au nord et à l'ouest, un fossé profond, taillé dans le plateau du Vexin, constituait une barrière infranchissable. Cet ouvrage, considéré comme l'un des plus profonds de France, correspond aujourd'hui au tracé du boulevard Jean-Jaurès et du Jardin de la Ville. Il était complété par une contrescarpe, améliorant encore la protection de la cité.

Au sud, la ville bénéficiait de la protection des marécages du Vent-Buisson, situés à l'emplacement de l'actuelle gare de Pontoise. Un système de vannes permettait d'inonder ces zones en détournant temporairement le cours de la Viosne, rendant l'accès encore plus difficile en cas de menace.

L'enceinte était ponctuée de nombreuses tours de défense et de portes fortifiées, qui régulaient les entrées et sorties tout en assurant une surveillance rigoureuse des abords de la ville.

Restitution de la Tour du Friche d'après d'anciennes gravures du XVII^e siècle – Site de Pontoise

Durant la première phase de la guerre de Cent Ans, Pontoise est relativement épargnée. Cependant, en raison de sa position stratégique, la ville représente pour les Anglais le dernier rempart avant Paris.

Enluminure issue de l'ouvrage Vigiles de Charles VII, par Martial d'Auvergne – Site de Pontoise

En 1417, la cité tombe sous le contrôle des Bourguignons, alliés des Anglais dans le conflit. Par la suite, entre 1419 et 1441, les Anglais parviennent à s'emparer de Pontoise et à y maintenir leur domination. La ville est temporairement libérée par les Français en 1436, avant d'être définitivement reconquise en 1441, après un siège de trois mois.

Les combats et les pillages infligent de lourds dommages à la ville. Pontoise, autrefois un centre commercial prospère, perd son importance économique, et de nombreux édifices, dont l'église Notre-Dame, sont détruits. Les remparts, gravement endommagés, font l'objet d'une reconstruction progressive. Cette restauration est en partie financée grâce à l'aide du roi Louis XII (1498-1515), qui accorde à la ville le monopole de la gabelle¹, une taxe sur le sel, favorisant ainsi son redressement économique.

¹ impôt sur le sel en vigueur en France sous l'Ancien Régime, aboli en 1790.

Les portes de Pontoise

Au temps des fortifications qui encerclaient la ville, l'accès à Pontoise se faisait par de lourdes portes, véritables points de passage stratégiques. La surveillance de ces portes était assurée par les habitants, qui étaient tenus de monter des gardes. En période de guerre, certaines portes étaient même murées pour renforcer la protection de la cité.

La porte du Pont donnait accès à Paris, la porte du Pothuis menait vers Auvers, la porte d'Ennery permettait de rejoindre Gisors, les portes de Bart et Chapelet s'ouvraient en direction de Rouen, tandis que la porte du Bücherel conduisait aux ports de l'Oise.

D'autres accès, moins importants, débouchaient directement dans les fossés, comme la poterne du Pas-d'âne ou celle menant au premier couvent des Cordeliers, qui fut condamnée durant la guerre de Cent Ans. Au XVI^e siècle, une nouvelle ouverture fut percée pour permettre l'accès au nouveau cimetière, situé derrière les fossés, à l'emplacement actuel de la place Nicolas-Flamel.

Photographie d'un des postes de tir à archères canonnière de la porte d'Ennery toujours visible servant à défendre l'entrée de la ville – Site de Pontoise

La Porte d'Ennery

Entre 1474 et 1505, des investissements considérables sont réalisés pour la rénovation de la porte d'Ennery. Celle-ci est transformée en un bastion triangulaire largement évasé. Plusieurs salles, couloirs et postes de tir (ou casemates) subsistent encore sous les maisons situées à l'angle du boulevard Jean-Jaurès et de la rue de Gisors. Ces aménagements couvrent l'accès aux fossés et intègrent des caponnières, dotées d'embrasures de type archères canonnières, permettant l'utilisation de petites armes à feu portatives, en usage depuis la seconde moitié du XV^e siècle.

Par ailleurs, Pontoise connaît un essor religieux notable. L'abbaye bénédictine Saint-Martin, fondée au XI^e siècle, rayonne grâce à la figure de Saint Gautier, dont le tombeau est aujourd'hui conservé dans l'église Notre-Dame.

Située sur les routes du commerce et du pèlerinage, la cité constitue un point de passage stratégique pour les marchands, les voyageurs se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, ainsi que les troupes militaires y faisant étape.

Gravure d'Israël Sylvestre représente Pontoise, telle qu'elle était au milieu XVIIème siècle

Après une période faste qui voit la population atteindre 8 000 à 10 000 habitants en 1332, Pontoise traverse deux siècles de crises. La guerre de Cent Ans, accompagnée des ravages de la peste, entraîne un affaiblissement significatif de la cité, qui perd alors son importance politique et administrative.

Cependant, au milieu du XVe siècle, la ville amorce un renouveau. C'est durant cette période que la nef et la façade de l'église Saint-Maclou sont édifiées dans un style gothique flamboyant, témoignant d'une reprise de l'activité urbaine et d'une certaine prospérité retrouvée.

En 1244, Saint Louis a déclaré son intention de se lancer dans une croisade à Pontoise, qui a donné à la ville une «dimension sacrée» Parallèlement à sa formation en 1248, la confrérie des clercs a joué un rôle important dans la formation de cette spiritualité, qui a une signification sociale et religieuse. La ville a marqué la création du premier Hôtel-Dieu, un hôpital vital pour le bien-être de ses résidents, en 1259, signifiant le dévouement de Pontoise à la gentillesse et à la convivialité.

La Renaissance

Après les ravages de la guerre de Cent Ans et les épidémies de peste qui ont affaibli la ville au XIVE et au début du XVe siècle, Pontoise connaît, à partir du XVe siècle, une période de reconstruction et de renouveau. La ville retrouve progressivement son dynamisme économique et son rayonnement urbain grâce à plusieurs facteurs, notamment la restauration de ses infrastructures, le développement de son artisanat et l'impulsion donnée par le pouvoir royal tel que la construction d'une citadelle qui est entrepris rue de Gisors par Henri III. Elle ne sera jamais terminée.

Durant la seconde moitié du XVe siècle, de nombreux édifices sont restaurés ou reconstruits. C'est à cette époque que l'on achève la nef et la façade de l'église Saint-Maclou, dans un style gothique flamboyant caractéristique de la Renaissance naissante. En 1477, est édifié l'hôtel d'Estouteville, devenu aujourd'hui le musée Tavet-Delacour, qui témoigne du raffinement architectural de la période.

La ville conserve encore ses fortifications médiévales, mais celles-ci commencent à perdre leur importance militaire. Certaines portes, comme la porte d'Ennery, sont néanmoins renforcées à la toute fin du XVe siècle pour s'adapter aux nouvelles stratégies de défense, notamment avec l'apparition des armes à feu.

Toutefois les frontières s'éloignent et Pontoise va perdre son statut de ville frontière. Les religieux de tous ordres commencent à arriver.

Avec le retour de la stabilité, Pontoise redevient un centre économique dynamique, bénéficiant de sa situation privilégiée sur les routes reliant Paris à Rouen et de son accès à la Viosne et à l'Oise pour le commerce fluvial. L'artisanat et les corporations reprennent leur essor, notamment dans le domaine du textile, de la tannerie et de la métallurgie.

Les foires et marchés, institués dès le Moyen Âge, continuent de jouer un rôle essentiel dans la vie économique locale. La foire Saint-Martin, attestée depuis 868, demeure l'un des rendez-vous majeurs pour les marchands et les habitants de la région.

Si la Renaissance marque un essor des idées humanistes à travers l'Europe, son influence à Pontoise se traduit surtout par un développement architectural et religieux. De nouvelles confréries se forment, et les ordres religieux continuent d'y jouer un rôle important.

En 1485, l'église des Cordeliers est consacrée, confirmant l'importance du monastère franciscain fondé au XIIIe siècle. À la fin du XVe siècle, la ville voit aussi se multiplier les hôtels particuliers et édifices inspirés de l'architecture renaissance, témoignant d'un certain enrichissement de la bourgeoisie locale.

Sous les règnes de Louis XI (1461-1483) et de ses successeurs, Pontoise reste un territoire d'importance pour la monarchie. En 1528, François Ier confirme par lettres patentes les privilèges de la ville, marquant ainsi son statut particulier au sein du royaume. Toutefois, malgré cette reconnaissance, la ville ne retrouve pas l'importance politique qu'elle avait sous les Capétiens et reste avant tout un centre régional actif, sans pour autant devenir un pôle majeur de la Renaissance française.

À la Renaissance, Pontoise se reconstruit et connaît un renouveau urbain et économique après les épreuves du Moyen Âge. Son héritage médiéval reste visible, mais la ville amorce une transformation progressive, intégrant peu à peu les influences de la Renaissance dans son architecture et son organisation. Bien qu'elle ne rivalise pas avec les grands centres intellectuels et artistiques de l'époque, elle demeure une ville de passage stratégique, à la croisée des échanges entre Paris et la Normandie.

1.2.2 Événements marquants

1.2.2.1 Époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)

Dès le XVIe siècle, Pontoise reste sous l'autorité du pouvoir royal. En 1528, François Ier confirme les privilèges de la ville, lui garantissant une certaine autonomie. Durant les guerres de Religion (1562-1598), la ville, fidèle à la monarchie, subit plusieurs affrontements, notamment en 1589 lorsque les troupes d'Henri IV affrontent les forces de la Ligue catholique dans la région.

Chastillon, vue de Pontoise vers 1600, détail, Musée Tavet-Delacour, Pontoise

Sous Louis XIII et le cardinal de Richelieu, la centralisation du pouvoir marginalise peu à peu les villes de province. Toutefois, Pontoise conserve son importance régionale grâce à son artisanat, son agriculture, ses foires et sa position stratégique entre Paris et la Normandie.

Le XVIIe siècle s'ouvre sur une dynamique religieuse intense. En 1602, les Carmélites s'installent à Pontoise, suivies par les Ursulines en 1611. En 1633, une épidémie de peste frappe la ville, suivie d'une seconde en 1638. Entre les deux, en 1635, l'église des Ursulines est consacrée.

La Fronde (1648-1653), période de révoltes contre la monarchie absolue, bouleverse profondément le royaume. En 1648, Anne d'Autriche séjourne à Pontoise pour la fête de Sainte Thérèse. La même année, un édit royal fait de la ville une élection en chef. En 1652, durant la Fronde des Princes, Louis XIV, Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin trouvent refuge à Pontoise, fuyant les troubles parisiens. Le Parlement de Paris, fidèle au roi, s'y exile temporairement, marquant un symbole fort de la résistance monarchique.

Château d'Estouteville – Site Internet Momentum

À la suite de la Fronde, la monarchie renforce son autorité, mais Pontoise ne retrouve pas son influence politique d'antan. En 1657, Louis XIV unit le bureau des pauvres à l'Hôpital Saint Jacques, renforçant l'aide aux plus démunis. En 1658, les Bénédictines anglaises fondent un monastère dans la ville.

En 1666, la garnison militaire quitte définitivement Pontoise pour Mantes, signalant un changement dans l'organisation locale. Trois ans plus tard, en 1669, la maîtrise des Eaux et Forêts est transférée à Saint-Germain.

Le clergé reste influent : en 1670, Bossuet est sacré dans l'église des Cordeliers, et en 1671, le cardinal de Bouillon devient abbé de Saint Martin. En 1684, il y fait construire un château. En 1685, la population s'élève à 3 978 habitants.

Parallèlement, l'urbanisme évolue : de nouveaux hôtels particuliers voient le jour, tel l'hôtel d'Estouteville (fin XVe siècle), témoin de la prospérité bourgeoise. De nombreuses églises sont restaurées, notamment Notre-Dame. Les ordres religieux, comme les Cordeliers, les Bénédictins et les Ursulines, assurent l'encadrement spirituel et éducatif de la population.

Le XVIIIe siècle débute avec des changements notables. En 1706, des lettres patentes affranchissent la ville de la taille, désormais remplacée par des droits sur les marchandises. En 1720, Louis XV exile pour la première fois le Parlement. En 1725, Pontoise compte 5 157 habitants.

Mais la puissance féodale décline. En 1739 débute la démolition du château de Saint Martin. Le Parlement est de nouveau exilé en 1753, et en 1762, les Jésuites sont expulsés. Louis XVI, monté sur le trône en 1774, rappelle les Parlements.

En 1779, le Prince de Conti fait don d'un hôtel particulier, situé place du Petit Martroy, pour accueillir l'administration municipale. Toutefois, les signes de déclin s'accumulent : en 1786, la chapelle des Bénédictines anglaises est désaffectée, leur monastère supprimé l'année suivante. En 1788, l'abbaye de Saint Martin tombe en ruines.

L'année 1789 est marquée par deux événements majeurs : une tornade dévaste les récoltes et l'octroi est supprimé. Ces bouleversements annoncent les grandes transformations sociales et politiques à venir.

Prince de Conti – Site Internet

Malgré la perte de son importance administrative au profit de Paris, Pontoise conserve une vitalité économique jusqu'au XVIIIe siècle. L'artisanat (tannerie, meunerie, textile), l'agriculture du Vexin et les foires comme celle de la Saint-Martin dynamisent la ville. Le commerce fluvial, facilité par l'Oise et la Viosne, renforce encore les échanges.

Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, Pontoise traverse une période de profonds changements. Ville fidèle à la monarchie, elle joue un rôle significatif durant la Fronde, puis décline progressivement face à la centralisation du pouvoir. Malgré tout, son activité économique, son riche patrimoine religieux et architectural, et son rôle spirituel en font un pôle régional important jusqu'à la Révolution française.

1.2.2.2 La Révolution Française à Pontoise

À la veille de la Révolution française, Pontoise est une ville de province active, mais dont l'importance administrative a été réduite par la centralisation monarchique au profit de Paris. Malgré ce recul, la cité conserve une économie locale dynamique, une présence religieuse forte et une vie municipale bien structurée.

En 1789, les premiers signes de crise se font vivement sentir. Une tornade détruit toutes les récoltes, aggravant la situation sociale et alimentaire d'une population déjà éprouvée par la fiscalité royale et les inégalités sociales. Dans ce climat tendu, les Pontoisiens rédigent leurs cahiers de doléances, exprimant leur ras-le-bol vis-à-vis des impôts, des privilèges nobiliaires et de la cherté de la vie. La même année, la suppression de l'octroi, taxe sur les marchandises entrant dans la ville, symbolise la volonté d'une fiscalité plus équitable et d'une meilleure circulation des biens.

La ville participe également à l'élection des représentants aux États généraux, comme partout en France. Puis, en 1790, Pontoise est intégrée dans le département de Seine-et-Oise et devient chef-lieu de district, retrouvant temporairement une certaine importance administrative. Une nouvelle municipalité est élue, composée de 18 notables, 8 officiers municipaux et d'un maire, installée dans l'hôtel particulier offert en 1779 par le Prince de Conti, désormais siège du pouvoir communal.

Dans le même temps, les institutions religieuses commencent à s'effondrer. Déjà affaiblies avant la Révolution (désaffection des Bénédictines anglaises dès 1786, ruine de l'abbaye de Saint-Martin en 1788), elles subissent de plein fouet les réformes révolutionnaires. En 1790, la Constitution civile du clergé bouleverse les rapports entre l'Église et l'État. À Pontoise, le curé Aubert de Notre-Dame refuse de prêter serment, tandis que les biens du clergé sont nationalisés et vendus à des particuliers.

Pierre de la Bastille installée dans le halle de l'hôtel de Ville – Musée de Pontoise

Paysage de Pontoise pendant la Révolution Française, Clovis Cousin, 1875 – Site de Pontoise

Les églises Saint-André, Saint-Pierre et Saint-Mellon sont détruites, et une grande partie de l'abbaye Saint-Martin est rasée en 1791.

L'esprit révolutionnaire gagne la ville. En 1791, une cérémonie est organisée pour accueillir une pierre de la Bastille, et les habitants prêtent serment à la Constitution dans un grand élan de ferveur civique.

En 1792, la garde nationale rétablit la surveillance du pont sur l'Oise, tandis que le couvent des Ursulines est fermé.

La période de la Terreur (1793–1794) touche également Pontoise. Le culte catholique est suspendu, les religieux réfractaires sont arrêtés ou contraints à la clandestinité. En 1793, un comité de salut public est mis en place, et en 1794, la ville affirme son attachement à la République : un monument à la gloire de la Convention est érigé sur le Mont Bélien, un arbre de la Liberté est planté place du Grand Martroy, et la Société populaire de Pontoise est fondée pour encadrer les citoyens dans un esprit républicain.

La Révolution transforme profondément l'organisation sociale de la ville : abolition des privilèges, recul de l'Église, et émergence d'une nouvelle élite bourgeoise et administrative. La garde nationale veille à l'ordre, et des fêtes civiques républicaines sont régulièrement organisées. Les anciens symboles monarchiques sont effacés ou intégrés à un nouvel imaginaire républicain.

Avec l'apaisement progressif sous le Directoire, puis sous le Consulat, Pontoise retrouve une certaine stabilité. En 1799, elle devient sous-préfecture de Seine-et-Oise. L'ancien couvent des Augustins, futur musée Tavet, devient le siège de cette nouvelle fonction administrative. En 1803, le collège de Pontoise obtient le statut d'école secondaire, et en 1806, l'octroi est rétabli, réinstaurant une fiscalité locale.

Mais les troubles ne sont pas tout à fait terminés. Les guerres napoléoniennes atteignent la ville : Pontoise est occupée par les Russes en 1814, puis par les Prussiens en 1815, au lendemain de la chute de l'Empire. Ces épisodes marquent la fin d'une époque où la ville, bien que secondaire par rapport à Paris, aura été pleinement engagée dans les bouleversements de la Révolution et de l'Empire.

L'ère Industrielle

Le XIXe siècle marque pour Pontoise une période de profonds bouleversements, à la croisée des héritages anciens et de la modernité naissante. Sortie des remous de la Révolution, la ville entame une transformation structurelle et sociale sans précédent, qui l'ouvre peu à peu à l'ère industrielle.

En 1823, la construction du nouvel Hôtel-Dieu par l'architecte Pierre Fontaine symbolise ce renouveau, tout comme l'installation du tribunal dans l'ancien grand vicariat, futur musée Tavet. Ces réaffectations témoignent d'un glissement progressif : les anciens lieux religieux deviennent des espaces civiques. L'achat de l'ancien couvent des Cordeliers par la

L'hôtel Dieu – Site de 13 communes

municipalité en 1854, puis sa destruction partielle pour créer une nouvelle place publique, illustre bien cette dynamique. L'espace urbain se redessine, et la ville entre dans une nouvelle ère.

Les décennies suivantes voient émerger une véritable politique d'aménagement urbain. Le second plan d'urbanisme de 1855 organise une ville plus fonctionnelle, avec des places dégagées et des rues élargies. En 1862, la nouvelle gare est inaugurée, marquant un tournant décisif. Déjà reliée à Paris depuis 1846 via Épluches, Pontoise s'ouvre désormais pleinement au réseau ferroviaire, facilitant les échanges de personnes et de marchandises. Ce nouveau lien avec la capitale stimule l'économie locale, attire artisans, commerçants, ouvriers, mais aussi artistes — Pissarro s'installe à Pontoise en 1872, immortalisant ses paysages changeants.

L'urbanisation s'intensifie. Le percement de la rue Impériale (actuelle rue Thiers) et l'inauguration du quartier de la gare en 1869 accompagnent la transformation de Pontoise en ville moderne, intégrée à la dynamique de l'Île-de-France. La ville se dote d'équipements nouveaux : une école de la Compassion, une salle des fêtes, un tribunal de commerce, des bains-douches en 1913... autant de signes d'une société urbaine soucieuse de confort, d'hygiène et de services publics.

Cependant, le XIXe siècle n'est pas exempt de tensions. Deux épidémies de choléra, en 1832 puis en 1849, rappellent la fragilité des infrastructures sanitaires. Les troubles liés à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 marquent également une rupture dans la relation entre pouvoir civil et institutions religieuses. Pourtant, c'est bien une nouvelle société, plus laïque, plus organisée, qui se dessine. Le nombre d'habitants approche les 10 000 en 1911, preuve d'une croissance soutenue.

Bien que l'industrialisation de Pontoise reste modérée, elle transforme néanmoins l'économie locale : des ateliers, entrepôts et activités liées au rail ou à la transformation de produits agricoles apparaissent. L'activité fluviale décline au profit du train, plus rapide et mieux intégré aux marchés.

Au final, le XIXe siècle est pour Pontoise un tournant historique. L'ancienne ville religieuse et provinciale devient une petite cité moderne, administrative, commerçante et connectée à Paris. Sans renier son passé, elle bâtit les fondations d'une identité nouvelle — entre tradition, progrès et ouverture au monde.

Les impressionnistes à Pontoise

Pontoise, avec son cadre pittoresque et ses paysages variés, a joué un rôle clé dans l'histoire de l'Impressionnisme. Plusieurs peintres célèbres ont séjourné ou travaillé dans la ville, en particulier au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces artistes, attirés par la lumière et les scènes de la vie quotidienne, ont immortalisé la ville et ses environs avec une nouvelle approche artistique. Voici quelques-uns des peintres impressionnistes les plus notables associés à Pontoise .

Pissarro - Quai du Pothuis à Pontoise - 1868

Camille Pissarro (1830-1903) est le plus célèbre des peintres impressionnistes liés à Pontoise. Il s'y installe en 1872 avec sa famille et y restera pendant une bonne partie de sa vie. Pissarro trouve dans la ville et ses environs une source inépuisable d'inspiration. Ses paysages et scènes de la vie rurale à Pontoise, qu'il peint à différentes heures du jour et sous diverses conditions météorologiques, sont emblématiques de l'Impressionnisme. Ses œuvres à Pontoise incluent des vues de la

campagne environnante, des scènes de rues de la ville, ainsi que des portraits de ses proches. Il est aussi l'un des premiers à peindre les usines et les paysages urbains en évolution.

Berthe Morisot (1841-1895), une figure majeure de l'impressionnisme, a séjourné à Pontoise dans les années 1870, où elle a été influencée par la lumière et les paysages de la région. Bien que moins associée à Pontoise que certains de ses contemporains comme Camille Pissarro, Morisot y a peint des scènes de la vie quotidienne et des paysages, capturant l'atmosphère unique de la ville. Ses œuvres réalisées à Pontoise témoignent de son talent pour saisir la lumière et la couleur, caractéristiques de l'impressionnisme, et elle a probablement été en contact avec d'autres artistes influents du mouvement durant son séjour.

Berthe Morisot - Souvenir des bords de l'Oise
- 1863

Paul Cézanne (1839-1906) soit principalement associé à Aix-en-Provence et aux paysages de la montagne Sainte-Victoire, il a aussi séjourné à Pontoise dans les années 1870, où il a été en contact avec Pissarro. Cézanne a travaillé aux côtés de Pissarro pendant un certain temps et a été fortement influencé par l'ampleur de son regard sur le monde. À Pontoise, Cézanne s'intéresse particulièrement à la nature et aux paysages environnants, abordant les sujets avec une rigueur plus formelle que les autres Impressionnistes.

*La route de Pontoise, 1875-1877,
Musée des Beaux-Arts Pouchkine
(Russie)*

Les lieux peints par les impressionnistes à Pontoise

- **La campagne de Pontoise** : La campagne environnante, notamment les collines et les champs autour de la ville, a été une source d'inspiration majeure pour les peintres impressionnistes. Ces paysages ont été traités à travers des variations de lumière et d'atmosphère.
- **Les bords de l'Oise** : Les rives de l'Oise ont également été des lieux privilégiés pour les artistes. Les reflets de l'eau et les changements de lumière sur la rivière étaient des sujets récurrents dans les tableaux de Pissarro et ses contemporains.
- **Le quartier du Pothuis** : Ce quartier de Pontoise, en particulier, a fait l'objet de nombreuses œuvres. Il incarne l'un des aspects pittoresques de la ville que les artistes impressionnistes ont cherché à capturer.

L'héritage de l'Impressionnisme à Pontoise

Aujourd'hui, Pontoise conserve un riche héritage impressionniste. Le **Musée Tavet** présente des collections qui rendent hommage à cette époque, notamment par des reproductions et des œuvres originales des peintres ayant séjourné dans la ville. Camille Pissarro, en particulier, est au centre de cette mémoire artistique. L'**Espace Pissarro** à Pontoise organise des expositions et des événements dédiés à la redécouverte de cet héritage.

Ainsi, Pontoise, en tant qu'important centre pour les artistes impressionnistes, conserve encore aujourd'hui l'essence de ces moments créatifs. Les paysages qu'ils ont immortalisés continuent de captiver les visiteurs, témoignant de la vitalité et de la singularité de la ville au XIXe siècle

1.2.2.3 XIX^e et XX^e siècle

Au début du XX^e siècle, Pontoise reste une ville à taille humaine, encore marquée par son passé religieux, judiciaire et administratif. Mais l'Histoire s'accélère brutalement avec la Première Guerre mondiale. En 1914, alors que l'armée allemande approche, le maire Mallet appelle les habitants à évacuer la ville. Ce geste, jugé défaitiste, lui vaut un blâme. La guerre transforme durablement la société locale. En 1919, l'entrée symbolique du 22^e dragons marque le retour à la paix, tandis qu'en 1921, la population reste modeste avec 8 663 habitants.

Les années 1920 et 1930 voient une modernisation de la ville : la Banque de France est construite (1920-1925), le vieil hôpital est remplacé par un nouveau en 1929, et le château de Saint-Martin devient le siège de l'école privée du même nom. Les infrastructures administratives suivent : un nouveau tribunal est édifié en 1932 sur la place Nicolas Flamel. La modernisation touche aussi l'éducation avec la construction du groupe scolaire de l'Hermitage en 1939.

Banque de France – Ville histoire d'art

Mais la Seconde Guerre mondiale frappe durement Pontoise. En 1940, des bombardements détruisent l'Hôtel-Dieu et une partie du quartier du Pothuis, et le pont routier est dynamité. En 1944, la ville subit de nouveaux bombardements (9 et 14 août) et la destruction du pont ferroviaire. Le 31 août 1944, Pontoise est enfin libérée. La reconstruction s'engage dès 1947 avec l'inauguration d'un nouveau pont, tandis que le château de Marcouville, endommagé, est restauré en 1950.

L'après-guerre est marqué par une croissance démographique et urbaine rapide. En 1954, la ville compte 14 139 habitants. De nouveaux quartiers voient le jour : celui de l'hôpital (1954), des Cordeliers (1958), des Louvrais (1960). La piscine de l'Hôtel-Dieu ouvre en 1961, et en 1962, l'église Saint-Maclou est élevée au rang de cathédrale. Pontoise devient le chef-lieu du département du Val-d'Oise en 1964,

Construction de la Gare de Pontoise – Ville histoire d'art

puis évêché en 1966. L'année suivante, elle est aussi désignée sous-préfecture du nouveau département.

La ville développe ses infrastructures culturelles et sociales : offices municipaux culturel et sportif (1965), office social municipal (1972), bibliothèque annexe de Marcouville (1974), jardin des Lavandières et musée Pissarro (1980), espace piéton dans le centre historique (1981), centre de loisirs des Beurriers (1982), et la bibliothèque Guillaume Apollinaire (1988). Pontoise devient un centre dynamique de la culture locale avec le lancement du prix Michelet (1984), du festival baroque (1985), et du salon du livre d'histoire (1986).

La décennie 1990 poursuit cet élan : cinéma Utopia (1992), piscine des Louvrais (1992), forum des associations (1995), mairie annexe de Marcouville (1996), Bureau Information Jeunesse (1999). Cette même année, la ville accueille un don de la femme de Matisse : la toile *Nature morte aux livres*. En 2000, l'arrivée du RER C relie encore davantage Pontoise à Paris, affirmant son rôle de ville-pôle au sein de l'agglomération francilienne.

Au seuil du XXI^e siècle, Pontoise amorce une transition importante, entre préservation de son riche patrimoine historique et mise en œuvre de projets modernes destinés à renforcer son attractivité et améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Le XXI^e siècle

Dès 2001, la ville affiche sa volonté de renforcer ses infrastructures en inaugurant le Hall Omnisports Philippe Hémet, dédié au sport de haut niveau et à la pratique amateur. En 2002, Pontoise tourne une page importante de son passé avec la démolition de l'ancien palais de justice et de la piscine de l'Hôtel-Dieu. Ces bâtiments, symboles d'une époque révolue, laissent place à des projets plus modernes.

La même année, Pontoise rend hommage à Camille Pissarro, l'un de ses plus célèbres artistes, à l'occasion du centenaire de sa disparition. En parallèle, la construction de la nouvelle cité judiciaire commence en 2003, et sera inaugurée en 2006, redéfinissant le cœur administratif et judiciaire de la ville.

Pontoise a également su concilier son respect pour le passé et son désir de modernité. En 2007, la ville obtient le label « Ville d'art et d'histoire », symbolisant sa volonté de préserver et de valoriser son patrimoine historique. En 2008, la place de la Gare est entièrement réaménagée, facilitant l'accès à la ville tout en la modernisant pour accueillir de façon plus fluide les voyageurs.

Les années suivantes marquent un développement dans les équipements culturels et sociaux. En 2009, l'espace Larris Maradas ouvre ses portes, tandis que l'année suivante voit l'inauguration des « Trois Places » et du « Caméléon », un espace culturel dynamique destiné à accueillir des événements variés. En 2011, Pontoise met en place de nouveaux services sociaux et culturels : le

Relais Assistantes Maternelles, un complexe sportif aux Louvrais, et un Office de Tourisme Intercommunal rénové.

L'éducation reste une priorité pour la municipalité. En 2012, le groupe scolaire Gustave Loiseau ouvre ses portes, rendant hommage au peintre impressionniste ami de Pissarro. En 2013, le Dôme, salle emblématique de la ville, fête ses cent ans, consolidant son rôle de centre culturel au cœur de Pontoise.

L'année 2014 est marquée par plusieurs inaugurations symboliques. Le parc du Château de Marcouville est ouvert au public en mai, redonnant vie à ce lieu historique, et le 12 juin, la crèche des Larris est inaugurée pour offrir davantage de services d'accueil pour la petite enfance. Le Complexe Sportif des Louvrais, quant à lui, devient le Complexe Nelson Mandela, rendant hommage à l'illustre combattant pour la paix et la justice sociale. Les années qui suivent 2014 marquent le passage de la ville à une nouvelle ère. Des projets urbains ambitieux se concrétisent : la rénovation de plusieurs quartiers et infrastructures, le développement du secteur économique et l'amélioration des services municipaux sont au cœur des préoccupations.

En 2020, Pontoise continue d'évoluer avec des projets tels que la construction de nouveaux logements et la modernisation des équipements publics. La ville s'engage dans une politique de développement durable, avec un accent particulier sur la végétalisation de ses espaces publics et la transition énergétique. Le renouveau du centre-ville se poursuit, attirant de nouveaux commerces et initiatives artistiques.

Ainsi, au début du XXI^e siècle, Pontoise a su conjuguer tradition et modernité, renforçant son rôle de pôle administratif, culturel et économique du Val-d'Oise. Grâce à une politique de rénovation urbaine ambitieuse et une constante attention à ses racines historiques, la ville continue de se transformer tout en respectant son passé.

1.3 Patrimoine et culture

1.3.1 Monuments et sites historiques

Pontoise abrite, pas moins de 12 monuments historiques, dont la Cathédrale Saint-Maclou, l'ancienne chapelle des Cordeliers, le Couvent des Carmélites, l'Église Notre-Dame, l'Hôpital des Enfermés, l'Hôtel d'Estouteville, plusieurs immeubles dans les rues de la Bretonnerie et de la Coutellerie, le Jardin Public place du Petit-Martroy, le Moulin des Pâtis, les remparts et l'ancienne sous-préfecture.

Pontoise possède également un site classé et sept sites inscrits, selon la loi de protection des monuments naturels et des sites d'intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les bords de l'Oise ont attiré des artistes tels que Camille Pissarro, Cézanne, Gauguin et Ludovic Piette, qui ont peint les paysages de la ville.

Nous allons donc voir par la suite quelques sites patrimoniaux pour comprendre un peu plus le fonctionnement de la ville de Pontoise.

1.3.1.1 La cathédrale Saint-Maclou

Érigée dès le XII^e siècle, la cathédrale Saint-Maclou est le patrimoine religieux de Pontoise. Les vitraux et les chapelles marquent des siècles de l'importance religieuse du bâti et de ces transformations. Cet intérêt montre bien l'importance majeure de ce lieu dans l'histoire de la ville et de toute la région. Inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1840, la cathédrale représente un chef-d'œuvre architectural reflétant des siècles d'histoire, du gothique naissant aux élégances de la Renaissance. Elle retrace ainsi l'évolution de Pontoise. De plus, on y retrouve des œuvres d'art et du mobilier classé qui requièrent une attention et un entretien spécifiques. Une restauration est programmée, visant à conserver ces richesses, tout en les rendant accessibles aux générations à venir, dans un cadre sécurisé et valorisant.

Crédit : office de tourisme de Cergy Pontoise

1.3.1.2 Le musée Camille Pissarro

Le MAHPP (Musée d'Art et d'Histoire de Pontoise) est un musée de territoire, dédié à la mise en valeur des riches collections de la Ville d'Art et d'Histoire de Pontoise. Ces collections proviennent à la fois du fonds historique de la ville, conservé autrefois au musée Tavet-Delacour (actuellement fermé pour rénovation), et du musée Camille Pissarro, fondé en 1980. Une sélection d'œuvres issues de ces collections prestigieuses est présentée dans un parcours intitulé *Du Paysage à l'Abstraction*, couvrant une période allant du XVIIe au XXIe siècle. Cet accrochage met en lumière de nombreux artistes liés à l'histoire artistique de Pontoise et de ses environs comme Camille Pissarro et ses fils, Freundlich, Caillebotte, Daubigny, Cabat, Boggio, Marcoussis, Matisse, Valmier, Hayet, Goldfarb, Rodin, Arp, Breuer, Zadkine, Piette. À l'étage, deux salles sont dédiées aux arts graphiques et permettent, par roulement trimestriel, de découvrir la richesse d'un fonds de plus de 3000 œuvres sur papier (dessins, estampes et photographies). On y retrouve des artistes aussi variés que Bouchardon, Picasso, Caillebotte, Camille Pissarro, Béliard, Lefuel, Jiménez, Le Lorrain, Thornley, et bien d'autres encore. Le musée prend place dans une élégante demeure datant de la fin du XIXe siècle, érigée sur le site de l'ancien château qui surplombe l'Oise. Il offre à ses visiteurs un panorama exceptionnel sur la ville et la vallée, à admirer depuis le parc ou la terrasse. Ces espaces extérieurs invitent à prolonger l'expérience culturelle et patrimoniale dans un cadre apaisant et inspirant.

Crédit : office de tourisme de Cergy Pontoise

1.3.1.3 Les remparts

Les remparts sont parmi les rares traces visibles du passé important de Pontoise. Ils sont classés aux Monuments Historiques. Au XIIe siècle, on construit des remparts avec des tours et des portes pour transformer la ville en une vraie forteresse. La ville est aussi protégée naturellement par l'Oise et la Viosne. En 1695 et 1696, des ordres royaux

ordonnent la démolition des remparts. Les fossés sont comblés : l'un devient le jardin public qu'on appelle aujourd'hui le Jardin de la Ville, l'autre est transformé en route, le boulevard Jean-Jaurès. En 2000, une partie

Crédit : LeParisien

des remparts s'effondre près du boulevard Jean-Jaurès. La mairie décide alors de les reconstruire, de les nettoyer et de les mettre en valeur.

La terrasse d'artillerie, qui est sous le Dôme et la roseraie, est aussi restaurée. Elle sert maintenant pour des animations, notamment pendant l'événement Médiéval d'Oise.

1.3.1.4 La cité judiciaire

La cité judiciaire a été construite dans le cadre d'un programme national visant à moderniser les palais de justice. Les travaux ont débuté en juillet 2002. L'architecte Henri Ciriani a conçu le projet. Le terrain est composé de deux parcelles en forme de trapèze, séparées par une voie piétonne au centre. Ciriani a profité de cette forme particulière en installant l'entrée principale au centre du terrain, à son point le plus étroit. Cette entrée est marquante. Un large escalier conduit à une passerelle fine et transparente, qui sert à la fois d'accueil pour le public et de lien entre les deux ailes du bâtiment. Autour de cette zone centrale se trouvent les halls d'accueil et la salle des pas perdus. L'architecte a privilégié la transparence ici, ainsi que dans les salles d'audience. Les vitrages sont placés en hauteur pour assurer la confidentialité des débats.

Crédit : Portail des cours d'appel

En revanche, les bureaux et espaces juridictionnels sont plus fermés, pour préserver l'intimité. Le béton clair et les hauts plafonds contribuent à créer une atmosphère à la fois solennelle et épurée.

La cité judiciaire a ouvert ses portes à la fin de l'année 2005. Elle regroupe plusieurs juridictions : le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal d'Instance, le Tribunal de Commerce, le Tribunal pour Enfants, le Conseil des Prud'hommes de Cergy-Pontoise, et la Cour d'Assises du Val-d'Oise

1.3.1.5 Hôtel de Monthiers

L'hôtel particulier date de la fin du XVI^e siècle et domine le vieux Pontoise. C'est là qu'était installée la lieutenance de la ville. La maison appartenait à la famille de Monthiers. Plusieurs membres ont occupé le poste de lieutenant du bailli de Senlis. La famille a gardé la propriété de 1571 à 1958. Le bâtiment suit un plan classique. Le corps principal se trouve entre une cour pavée devant et un jardin derrière. À l'époque, ce genre de maison était souvent fermée par un portail imposant. Le plan comprenait une cour centrale avec deux ailes sur les côtés : d'un côté les pièces de réception, de l'autre les écuries et les services. Le bâtiment principal, au fond de la cour, s'ouvre à la fois sur la cour et sur le jardin. Il y a une tourelle en échauguette, ce qui montre encore un style médiéval malgré la date de construction.

Au XXe siècle, la maison a été achetée par la famille du peintre Henri Matisse. Plusieurs œuvres de l'artiste ont été conservées là-bas. Son fils, Jean Matisse, sculpteur, y a aussi vécu.

Aujourd'hui, les propriétaires organisent des expositions dans les caves, qui sont réparties sur plusieurs niveaux. Le jardin, qui s'étend jusqu'à la rue Pierre Butin, contient notamment une roseraie.

Crédit : P. Poschadel

1.3.1.6 La chapelle souterraine du presbytère

Sous la maison située à l'angle de la rue Thiers et de la rue de la Bretonnerie, se trouvent des caves anciennes. On y accède par un escalier de vingt-deux marches.

Ces caves ne comptent qu'un seul niveau. Elles sont composées de deux travées irrégulières. La première est plus grande que la seconde. L'ensemble est voûté par deux croisées d'ogives, séparées par un arc doubleau. Le style est médiéval, mais la construction ne peut être datée précisément. Ce type d'architecture est courant à Pontoise entre le XIIIe et le XVIIe siècle.

Au XXe siècle, une chapelle a été aménagée dans la cave. Cela s'est fait lorsque le presbytère a été installé dans la maison au-dessus.

À côté, une galerie souterraine est creusée dans la roche. Elle servait autrefois de carrière. Un passage reliait cette galerie à une zone plus vaste, d'environ 200 m².

La carrière se trouvait à moins de 15 mètres sous la rue de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, les galeries situées sous la rue de la Bretonnerie sont en partie comblées.

Crédit : P. Poschadel

Ces caves témoignent d'un usage ancien du sous-sol de Pontoise. Elles rappellent à la fois le travail, la foi et l'histoire.

1.3.1.7 Le Carmel

Fondé en 1605, le Carmel de Pontoise est le premier Carmel thérésien féminin de France. Il est établi à l'initiative de Pierre de Bérulle, figure majeure de la réforme catholique française et fondateur de l'Oratoire. Son objectif est d'introduire en France la réforme du Carmel portée par sainte Thérèse d'Avila, qui prône un retour à la vie contemplative stricte : prière, clôture, pauvreté.

Pour cela, Bérulle fait venir six carmélites espagnoles du monastère de Valladolid, avec l'accord du roi Henri IV. Elles s'installent à Pontoise, ville proche de Paris mais à l'écart de ses troubles, dans le but d'en faire un modèle pour de futures fondations.

Le Carmel de Pontoise devient ainsi un pilier de la spiritualité carmélitaine en France, et le point de départ d'un mouvement plus large de réformes monastiques au XVIIe siècle.

Crédit : Carmel Pontoise

1.4 Pontoise aujourd'hui

1.4.1 Économie et infrastructures

1.4.1.1 Un développement économique structuré

Chef-lieu du département du Val-d'Oise, Pontoise s'est imposée comme un pôle économique majeur de la région grâce à sa situation stratégique au nord-ouest de Paris. Son dynamisme repose sur un équilibre entre tradition et modernité : les commerces de proximité, l'artisanat local et les services modernes cohabitent harmonieusement.

L'implantation de plusieurs entreprises, notamment dans les secteurs de l'industrie légère, de la culture et de l'innovation, a renforcé l'attractivité de la ville. Aujourd'hui, Pontoise s'engage également dans une transition économique durable, favorisant les initiatives écoresponsables et les filières vertes.

1.4.1.2 Transports : une ville connectée à Paris et au territoire

Pontoise bénéficie d'un réseau de transport dense et performant. La ville est desservie par le RER C, la ligne J du Transilien et plusieurs lignes de bus, facilitant l'accès rapide à Paris et aux pôles économiques environnants.

Les axes routiers majeurs comme la RN184 et la proximité de l'A15 assurent une excellente desserte routière. Cette accessibilité fait de Pontoise une ville résidentielle attractive pour les actifs travaillant dans la capitale.

1.4.1.3 Qualité de vie et tourisme

Un cadre naturel valorisé

Pontoise se distingue par ses espaces verts et son environnement préservé. Traversée par l'Oise, elle offre des paysages fluviaux propices aux promenades et à la détente.

Des lieux emblématiques comme le parc du Château de Marcouville, les berges aménagées ou encore les jardins publics renforcent la qualité de vie des habitants.

Ces espaces naturels jouent également un rôle écologique important en matière de biodiversité et de régulation climatique urbaine.

1.4.1.4 Une vie locale riche et animée

Le cœur historique de Pontoise accueille une vie locale dynamique, entre commerces de tradition, cafés, marchés hebdomadaires et manifestations culturelles. Les initiatives de soutien à l'artisanat et au commerce de proximité permettent de préserver l'authenticité de la ville tout en s'adaptant aux besoins contemporains.

Tout au long de l'année, événements culturels, expositions, festivals et marchés artisanaux animent les rues de Pontoise, renforçant son attractivité touristique.

Evènement culturel – Site internet

1.4.1.5 Sports et loisirs :

Photo du complexe Nelson Mandela - Internet

Pontoise propose une offre sportive et de loisirs diversifiée, adaptée à tous les âges. Le Complexe Nelson Mandela constitue un équipement de référence, avec une piscine, un stade et de multiples installations sportives.

Les habitants peuvent également profiter de terrains extérieurs, clubs sportifs et activités encadrées, tandis que les manifestations comme les tournois ou courses locales rythment le calendrier communal.

2. Présentation du bâtiment de la mairie

2.1. Les origines de l'administration municipale : la première mairie de Pontoise

2.1.1. Localisation et fonctions de l'ancien bâtiment

L'hôtel de ville de Pontoise est bien plus qu'un simple bâtiment administratif : il incarne l'histoire institutionnelle, architecturale et sociale de la ville. De la première maison commune médiévale à la mairie actuelle du XIX^e siècle, en passant par les liens étroits avec les anciens couvents ou les transformations de la place publique, ce lieu cristallise les évolutions du pouvoir local et les mutations urbaines de la cité.

Façade de l'ancienne mairie de Pontoise – Site internet

Situé place du Petit-Martroy, entre l'actuelle entrée du Jardin de la Ville et l'impasse de la Prison, l'ancien Hôtel de Ville de Pontoise a longtemps été le cœur névralgique de la vie municipale. Dès le Moyen Âge, il concentrait des fonctions multiples : salle du Conseil municipal, tribunal, cellules de détention, et même une chapelle destinée aux prisonniers.

Le tribunal municipal y siégeait sous la présidence du Maire, assisté de Pairs – membres influents de la bourgeoisie – et de Jurés, issus des corporations de métiers. Ensemble, ils rendaient une justice gracieuse (ventes, donations, testaments, tutelles) et contentieuse (injures, rixes, vols). En pratique, le Maire traitait surtout des délits mineurs comme le vagabondage ou les bagarres.

Les litiges commerciaux, en revanche, échappaient à la mairie : chaque métier réglait ses différends selon les règles propres à sa corporation.

À partir du XIV^e siècle, le pouvoir royal restreint l'autonomie judiciaire de la ville : Philippe IV le Bel impose un prévôt royal, supérieur hiérarchiquement au Maire. Par

ailleurs, la juridiction municipale est limitée aux murs de la ville. En dehors, comme dans les quartiers Notre-Dame ou Saint-Martin, le roi ou les institutions religieuses (comme les abbayes de Maubuisson ou de Saint-Martin) exercent leur propre justice.

Les prisonniers, souvent condamnés à de courtes peines (rarement plus de deux ans), sont incarcérés pour des faits mineurs. La moitié d'entre eux pour vagabondage. On y trouve des détenus de tous âges – de 9 à 91 ans – et des femmes, souvent arrêtées pour prostitution, euphémiquement qualifiée de « délits commis dans les bois ». Les conditions de détention sont rudes : promiscuité, hygiène précaire, maladies. Quelques tentatives d'évasion sont recensées, à l'aide de cordes de fortune fabriquées à partir de draps ou de sacs.

Le bâtiment est agrandi en 1779 grâce au prince de Conti, seigneur de Pontoise, qui finance une rénovation et offre un portail d'entrée monumental de style néoclassique, encore visible aujourd'hui. Toutefois, l'urbanisation rend le site trop étroit. En 1854, la Mairie déménage dans l'ancien couvent des Cordeliers, son emplacement actuel.

La prison, quant à elle, est restructurée en 1807 : trois bâtiments distincts accueillent hommes, femmes et prévenus. Les détenus y travaillent dès l'aube à la fabrication de lacets pour des marchands. En 1883, elle est transférée place Nicolas-Flamel. L'ancien hôtel de ville est alors transformé en école, puis en Maison des Associations. Une porte au fond de l'impasse de la Prison témoigne encore de ce passé carcéral.

Un fait divers tragique marque les esprits : le 14 juillet 1852, Louis Lullier, 23 ans, est le dernier condamné à mort exécuté à Pontoise. Coupable du meurtre de son épouse, il est guillotiné publiquement au chevet de l'église Notre-Dame. Cette exécution incarne la fin d'une justice de proximité, avant sa centralisation définitive sous l'autorité de l'État.

2.1.2 Émergence d'un pouvoir local

À la fin du XII^e siècle, dans un contexte d'affirmation des villes face à l'autorité féodale, Pontoise obtient en 1188 une chartre communale octroyée par le roi Philippe Auguste. Ce document juridique marque la naissance d'un pouvoir municipal autonome. Il accorde à la ville le droit de se gouverner elle-même par l'intermédiaire d'un Maire, élu ou désigné, assisté d'un Conseil composé de notables locaux.

Ce pouvoir communal s'étend notamment aux affaires judiciaires, fiscales et administratives. Le Maire devient l'autorité de référence pour juger les infractions commises sur le territoire de la ville, organiser les marchés, gérer les finances locales, et même entretenir les infrastructures urbaines comme les remparts ou les fontaines.

La ville de Pontoise, par ailleurs, parvient à acheter la prévôté royale, s'affranchissant ainsi d'une partie du contrôle direct du roi. Cela renforce considérablement son autonomie. Toutefois, ses décisions judiciaires restent théoriquement susceptibles d'appel devant le bailliage de Senlis et le Parlement de Paris.

Cette structuration du pouvoir local s'inscrit dans une dynamique plus large de montée en puissance des communes urbaines en Île-de-France au Moyen Âge, dans un équilibre constant entre émancipation locale et surveillance royale.

2.2. Le couvent et l'église attenants : entre pouvoir civil et pouvoir religieux

Le couvent des Cordeliers de Pontoise était un important établissement religieux fondé au XIII^e siècle par l'ordre franciscain, également appelé les Cordeliers en France en raison de la corde nouée autour de leur habit. Cet ordre, inspiré par la pauvreté prônée par Saint François d'Assise, s'implantait alors dans de nombreuses villes françaises.

2.2.1 Saint François d'Assise et les Fransiscains

François Bernardone est un jeune noble né en 1182 à Assise, en Italie. Au début de sa vie, il souhaite la gloire et la richesse. En effet, il découvre la valeur de l'argent et l'utilise davantage pour ses propres loisirs que pour autrui. Il rêve d'être chevalier et en 1205, il est engagé dans l'armée. Un jour, François se dirige vers la chapelle St Damien et se rappelle les derniers événements de sa vie. Il souhaite devenir un grand chevalier mais rapidement il est fait prisonnier et tombe malade. Pendant sa convalescence, il prend conscience du vide sur lequel il a bâti sa vie et opère alors un grand retournement en se tournant vers l'Église et découvre la bonté de Dieu. Il voit alors le monde autrement et réalise qu'il y a des gens pauvres et malades.

Image issue du site Ordre des Frères Mineurs (consulté le 16 mai 2025) <https://franciscains.fr/2020/09/16/les-stigmates-de-saint-francois/> Image issue du site Ordre des Frères

Il souhaite alors vivre mieux et aider son prochain.

Il commence son périple en fréquentant les chapelles en mauvais état. Un jour, il entend le Christ qui

lui dit "va et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine !" Il devient alors maçon et mendie pour pouvoir réparer les chapelles dans les environs d'Assise.

En 1209, il va rencontrer le pape Innocent III pour que ce dernier approuve sa manière de vivre selon trois valeurs essentielles : la pauvreté, l'humilité et la simplicité et

l'évangélisation et l'aide aux pauvres. Beaucoup vont le suivre car il est respectueux de chacun et ne fait aucune différence entre riche et pauvre. En 1223, le pape Honorius III approuve officiellement la Règle franciscaine. C'est au fur et à mesure des réparations des chapelles, qu'il est devenu François d'Assise et a réparé l'Eglise. La communauté franciscaine est née.

Les religieux franciscains forment un des grands ordres mendiants du Moyen Âge et se caractérisent par leur vœu de renoncer à toute possession matérielle et vivre de la charité (la pauvreté), de rejeter le luxe et de vivre au plus proche des populations (humilité et simplicité) et de prêcher et assister les malades, les marginaux et les plus démunis (évangélisation et aide aux pauvres). L'ordre se développe rapidement à travers l'Europe et s'implante dans les villes. Avec le

temps, l'ordre franciscain s'est divisé en plusieurs groupes. D'une part, les Frères Mineurs (Ordre des Frères Mineurs - OFM) : la branche principale, qui suit la règle originelle de saint François, d'autre part, les Capucins : réformateurs du XVI^e siècle, plus austères et proches des pauvres, aussi les Franciscains conventuels : plus intégrés aux structures urbaines et universitaires, acceptant certaines possessions pour leur mission et les Cordeliers.

Au Moyen Age, les Franciscains s'installent en ville (contrairement aux moines bénédictins, souvent retirés dans des abbayes), ouvrent des écoles, des hôpitaux et prêchent dans les rues. Ils participent à la vie intellectuelle et théologique en enseignant dans des universités comme Paris ou Oxford. Aujourd'hui, l'ordre franciscain existe toujours et continue de prôner la charité, la paix et l'aide aux plus démunis, en France comme dans le monde.

2.2.2 Histoire du couvent

Avant le couvent, se trouvait la chapelle Saint- Jacques dépendant de la seigneurie de Saint Martin des champs de Paris.

RELIGIEUX CORDELIERS.
Etienne Chouquet.
Jean B. Pavie.
Jacques Deschamps.
Pierre Lefranc.
Charles Rouillon.
Théodore Bailly.
Gaspard Vaugaudon.
Louis Masson.
J. B. Varillot.
Pierre Thomin.
Lambert Wranken.
Pierre Allain.
Jacques Delatre.
Louis Frémont.
Augustin Duparc.
François de la Motte.
Pierre Lambert.
Joseph Carron.
Antoine Lecomte.

Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur la ville de Pontoise par Denis Trou de l'édition Laffitte Reprints Marseille - 1977

Le couvent des Cordeliers de Pontoise, fondé en 1233 par Blanche de Castille, s'inscrit dans la grande vague d'implantation des ordres mendiants dans les villes médiévales. Il est installé hors les murs de la ville, dans un quartier de tanneurs, à proximité d'un axe de passage important. Ce choix d'implantation traduit bien l'idéal franciscain : aller vers son prochain, au contact direct des populations, dans une posture de pauvreté volontaire et de service. Le lieu n'a donc pas, à l'origine, de vocation stable ; il est mobile, évolutif, en perpétuelle adaptation urbaine.

Très vite, le couvent devient un lieu central de la vie religieuse, sociale et intellectuelle de Pontoise. Il accueille une communauté d'une quarantaine de frères franciscains. Ce rôle spirituel et éducatif s'intègre dans le tissu urbain

En plein développement. En 1248, un document atteste déjà leur présence, et dès 1252, des testaments mentionnent des dons en leur faveur. En 1295,

les Bénédictins de Saint-Martin témoignent d'une grande bienveillance à leur égard, et en 1306, la ville leur cède un terrain en échange de la démolition de parties de remparts.

Cependant, en 1356, en pleine guerre de Cent Ans, le couvent, situé trop près des fortifications, est détruit pour des raisons stratégiques, car il gênait la visibilité militaire. Les frères doivent quitter leur site initial. Quatre ans plus tard, en 1360, les habitants leur donnent plusieurs maisons et jardins autour de l'actuelle Place de l'Hôtel de Ville, appelée alors l'Étape aux vins, marquant ainsi une reconstruction et une nouvelle implantation plus intégrée à la ville.

Durant la période moderne (XVI^e - XVIII^e siècle), de gros travaux sont réalisés et le couvent connaît un essor architectural important. De nouveaux bâtiments sont construits, les terrains s'étendent, et une nouvelle église voit le jour. Celle-ci, aujourd'hui disparue, laisse encore deux arcades visibles depuis la place. Le couvent comprend alors une église, un cloître, des jardins et plusieurs bâtiments de vie communautaire. Il conserve un rôle spirituel et social majeur, à l'image des valeurs franciscaines.

Cependant, à partir du XVII^e siècle, comme beaucoup d'institutions religieuses, le couvent connaît des difficultés pour continuer à vivre. La baisse des vocations, les mutations intellectuelles et sociales, affaiblissent la communauté.

Certains éléments d'architecture monastique sont encore visibles aujourd'hui. On peut notamment voir des caves voûtées, des pans de murs d'origine et des traces d'anciennes arcades. La mémoire religieuse du lieu reste donc lisible dans la pierre, même si sa vocation a changé.

Ce passé est aussi transmis à travers plusieurs épitaphes et vestiges funéraires associés au couvent :

Une dalle funéraire appartenant à Louise des Meurs, morte en 1534, fut retrouvée en 1928 dans le moulin de Bart et déposée dans l'église. Elle mesurait 2,10 m mais a disparu en 1979.

Dans les marches du bas-côté nord, deux inscriptions restent : celle de Nicolas, mort en 1608, et celle de Jean Mutterne, organiste de Notre-Dame, mort en 1664 à seulement 35 ans.

[Chapelle des Cordeliers à Pontoise - PA00080164 - Monumentum](#)

On trouve aussi l'épithaphe de Marie Heneage, jeune Anglaise décédée à 15 ans en 1717 dans le couvent des Bénédictines de Pontoise, scellée dans le mur de la chapelle de la Vierge. Enfin, une petite plaque rappelle que le cœur de Mellon Soret, curé de Notre-Dame mort en 1665, était enterré à cet endroit.

[Chapelle des Cordeliers à Pontoise - PA00080164 - Monumentum](#)

Aujourd'hui, la Ville de Pontoise, labellisée Ville d'Art et d'Histoire, valorise ce riche passé religieux et urbain à travers des visites guidées et des actions de médiation culturelle. Le couvent des Cordeliers, bien qu'en partie disparu, continue de structurer l'imaginaire historique et architectural du centre-ville, témoignant de la transformation progressive des espaces sacrés en lieux de pouvoir civil.

[Chapelle des Cordeliers à Pontoise - PA00080164 - Monumentum](#)

2.2.3 Transformation des usages

À la fin du XVIII^e siècle, la Révolution française bouleverse profondément la société, y compris dans ses structures religieuses.

En 1790, l'État confisque les biens de l'Église considérés comme "biens nationaux". Comme de nombreux établissements religieux, le couvent des Cordeliers de Pontoise est alors vidé de ses occupants franciscains et cesse d'être un lieu de vie spirituelle ce qui marque alors une nette coupure.

Carte postale : 7612. Pontoise.

Derniers vestiges du Couvent des Cordeliers où Bossuet fut sacré évêque en 1670- 1903-1939 –Archives départementales du Val-d'Oise - 30 FI 286 200

Après la Révolution, les bâtiments du couvent sont utilisés pour divers usages. Ils sont parfois loués, dégradés ou réutilisés ponctuellement, comme c'est souvent le cas des anciens couvents. L'absence de communauté religieuse laisse un vide qui ouvre la voie à une nouvelle fonction civique.

Au XIX^e siècle, les besoins administratifs de la ville de Pontoise évoluent avec la croissance urbaine et démographique. En 1854, la municipalité décide d'acheter les bâtiments de l'ancien couvent pour y établir l'Hôtel de Ville. Ce choix n'est pas anodin : le site est central (Place de l'Étape-aux-Vins), vaste, et possède une forte symbolique locale.

Pour accueillir la mairie, d'importantes transformations sont réalisées : L'ancienne église est détruite. Les bâtiments conventuels sont réaménagés : salles, bureaux, espaces de réception. Des ajouts modernes sont faits au fil du temps pour répondre aux besoins administratifs.

Malgré le changement de fonction, l'ancien couvent conserve des éléments visibles de son passé religieux :

- Des pans de murs anciens en pierre (dont les fameuses arcades).
- Des éléments funéraires réemployés (dalles, plaques, épitaphes), visibles dans l'église Notre-Dame ou scellés dans les murs de la mairie (comme vu précédemment).
- Un patrimoine invisible mais raconté : les visites guidées de la Ville d'Art et d'Histoire de Pontoise permettent aujourd'hui de redonner vie à cette mémoire oubliée.

Le passage du couvent à la mairie illustre parfaitement la capacité d'un lieu à se réinventer tout en conservant les traces de son passé. Cette reconversion est aussi un symbole de la laïcisation de la société française au XIX^e siècle, où l'espace religieux cède sa place à un pouvoir municipal désormais central dans la vie quotidienne des habitants.

2.2.4 Liens avec l'institution municipale

L'ancien couvent des Cordeliers et l'institution municipale de Pontoise entretiennent une relation étroite, façonnée par l'histoire, les mutations politiques et les besoins de la ville. En tant que lieu de prière, d'enseignement et d'accueil, il remplit des fonctions sociales fondamentales qui préfigurent celles exercées plus tard par la puissance publique : éducation, aide aux plus démunis, soins, médiation et transmission des valeurs.

En 1854, lorsque la municipalité de Pontoise décide de transférer ses services dans l'ancien couvent des Cordeliers, le site est déjà bien connu des habitants, et ses bâtiments offrent l'espace nécessaire à l'administration communale. L'installation de la mairie dans un ancien couvent illustre une continuité d'usage public : un lieu tourné vers le service du peuple reste un lieu de gestion de la cité, mais sous une nouvelle forme républicaine.

Cette transition architecturale et institutionnelle n'efface pas les traces du passé. Bien au contraire, l'ancienne vocation du couvent affleure encore dans le tissu urbain et dans la mémoire collective. Certaines structures originelles conservées et intégrées dans le nouveau décor municipal donnent une profondeur historique au bâtiment, qui devient alors un symbole vivant de la transformation des fonctions urbaines.

Le lien entre couvent et mairie se lit également dans la symbolique du pouvoir. Autrefois, l'autorité religieuse s'exerçait depuis ce lieu ; aujourd'hui, c'est l'autorité civile qui y siège. Mais dans les deux cas, le bâtiment incarne un centre de décision, un point d'ancrage pour la vie communautaire, un espace de représentation et de dialogue avec la population.

Enfin, cette reconversion témoigne d'un rapport plus large entre patrimoine et modernité. En réutilisant un ancien couvent plutôt que de construire un édifice neuf, la ville de Pontoise affirme une volonté de continuité historique et de valorisation de son héritage. Le lieu devient ainsi le reflet de l'histoire municipale de Pontoise, depuis l'époque médiévale jusqu'à la République contemporaine.

2.3 L'hôtel de ville actuel : histoire et usages

2.3.1 Contexte de construction au XIX^e siècle

L'acquisition du couvent transformé en mairie s'inscrit dans une série de transformations urbaines visant à moderniser la ville, notamment avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris- Pontoise en 1846 et la construction d'une nouvelle gare en 1862, facilitant les échanges et stimulant le développement économique local.

Cartes postale de la mairie de Pontoise - 30 FI 286 702 - « Pontoise. La mairie ». A. Breger Frères, 9 rue Thénard, Paris. [1890-1903]

L'ancien couvent offre un espace suffisant pour accueillir non seulement les services municipaux, mais aussi d'autres institutions publiques telles que le Tribunal de Commerce, la Justice de Paix et le Commissariat de Police, reflétant ainsi la centralisation des services publics dans un même lieu.

Des travaux d'aménagement sont entrepris pour adapter le bâtiment à ses nouvelles fonctions, tout en conservant certains éléments architecturaux d'origine. La façade de l'hôtel de ville est embellie en 1886 par l'ajout d'une horloge et d'un encadrement réalisés par le sculpteur Julien et l'architecte Lebas, symbolisant la modernité et l'efficacité administrative. Cette transformation de l'ancien couvent en hôtel de ville illustre la manière dont les autorités locales du XIXe siècle ont su réutiliser le patrimoine existant pour répondre aux besoins croissants d'une administration en pleine expansion, tout en participant à la modernisation de l'espace urbain.

Espaces intérieurs et fonctions contemporaines

La mairie principale de Pontoise, située au 2 rue Victor-Hugo, constitue le cœur administratif et symbolique de la ville.

Les espaces intérieurs de l'hôtel de ville sont organisés de manière à optimiser l'accueil du public et le fonctionnement des services municipaux. Le rez-de-chaussée est principalement dédié à l'accueil des usagers, avec des guichets pour les démarches d'état civil, telles que les demandes de cartes d'identité, de passeports, ou les déclarations de naissance et de décès. Des salles d'attente confortables et des espaces d'information permettent aux visiteurs de s'orienter facilement. Les étages supérieurs accueillent les bureaux des services administratifs, tels que l'urbanisme, les finances, les ressources humaines, ainsi que les bureaux

des élus et du cabinet du maire. La salle du conseil municipal, lieu de délibération et de prise de décision, est aménagée pour recevoir les séances publiques et les réunions officielles.

Sur le plan fonctionnel, la mairie de Pontoise assure l'ensemble des compétences dévolues aux communes par les lois de décentralisation. Elle est responsable de l'état civil, de l'organisation des élections, de la gestion des écoles maternelles et élémentaires, de l'entretien des voiries communales, et de la mise en œuvre des politiques locales en matière d'urbanisme, d'action sociale, de développement économique, de culture et de sport. La municipalité s'investit également dans des compétences facultatives, telles que le dynamisme commercial, la programmation culturelle et sportive, et la promotion du patrimoine local.

La Mairie qui a pour but de maintenir une certaine proximité entre ses citoyens mais aussi de l'implication de leur part, elle tient régulièrement des rencontres entre quartiers, des parcours au sein de ceux-ci et des permanences locales. Ces mécanismes offrent aux responsables politiques et aux services de la ville l'opportunité de dialoguer avec les résidents, de discuter des initiatives en cours, de recueillir leurs espoirs et inquiétudes, et d'élaborer conjointement les politiques publiques à l'échelle locale.

Par conséquent, grâce à l'organisation de ses espaces intérieurs et la multitude de ses activités contemporaines, la mairie de Pontoise représente une administration locale actuelle, ouverte et attentive aux besoins de ses habitants, tout en étant ancrée dans une tradition républicaine et démocratique.

2.4 La municipalité de Pontoise à travers les siècles

2.4.1 Évolutions politiques et administratives

La Mairie de Pontoise est riche en histoire à la fois politique et administrative ce qui engendre des changements visibles de la gouvernance locale du territoire, depuis l'époque de l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française. À la fin du Xe siècle, le mouvement communal émerge à Pontoise, conséquence de la renaissance des activités économiques urbaines et de l'afflux des ruraux vers les cités. Les bourgeois se regroupent en associations appelées "Communio" pour s'assurer une certaine autonomie face aux luttes féodales. En 1188, Philippe-Auguste a octroyé à Pontoise une charte de la municipalité, reconnaissant son statut de ville et lui conférant une vaste autonomie en matière administrative et judiciaire ainsi que divers bénéfices commerciaux. Cette charte offre à la municipalité la possibilité de s'autogérer en élisant un maire et des pairs parmi les personnes influentes, tout en établissant ses propres règlements commerciaux et judiciaires.

Cependant, au XIV^e siècle, cette autonomie est progressivement réduite par le pouvoir royal. Le maire devient un simple fonctionnaire, et le contrôle royal s'alourdit avec la création de nouvelles circonscriptions militaires et judiciaires,

telles que la châtellenie et le bailliage de Senlis, qui viennent se superposer à la prévôté. Les officiers royaux prennent un contrôle de plus en plus important sur les finances urbaines, même si la municipalité garde la supervision de son propre trésor. Au cours du XVI^e siècle, les conflits religieux et les problèmes financiers intensifient l'intervention du pouvoir royal dans les affaires de la municipalité. Le roi surveille les élections à l'Hôtel de Ville et impose des candidats officiels à l'échevinage. Au XVII^e siècle, l'administration communale est composée d'un syndic et de deux échevins, élus pour trois ans, mais le pouvoir royal intervient de plus en plus dans leur nomination. En 1665, le roi ordonne à l'assemblée communale de nommer deux échevins qu'il a lui-même désignés, mettant en évidence la toute-puissance du pouvoir royal dans les affaires locales. Au cours du XVIII^e siècle, la monarchie instaure un régime de surveillance rigoureuse de l'administration des villes, dirigé par les intendants désignés par le roi.

À Pontoise, les rouages traditionnels de la hiérarchie judiciaire sont progressivement vidés de leurs compétences, et la prévôté-mairie est supprimée en 1740. En 1764, une réforme municipale est initiée par le contrôleur général Laverdy, instaurant des maires et un corps de ville élus pour quatre ans, avec de nombreuses compétences. Toutefois, la réforme est annulée en 1771 et les fonctions municipales sont remises en place. La Révolution française représente un moment crucial dans l'évolution de l'administration à l'échelle locale. La loi du 14 décembre 1789 met fin aux anciennes communes pour les substituer par des municipalités choisies par les citoyens, mettant ainsi un terme aux fondements de l'absolutisme. En février 1790, les habitants de Pontoise choisissent leur municipalité qui se compose de 18 notables, 8 officiers municipaux et un maire en la personne de François-Mellon Sauvat.

Pontoise fait partie des 83 départements qui composent la France, et elle est située dans le département de la Seine-et-Oise. L'objectif de ce remaniement géographique est d'améliorer l'harmonie et le rendement des administrations judiciaires et financières. Par conséquent, les directions du territoire français, ont été façonnées par la centralisation et la décentralisation mises en avant par l'histoire politique et administrative de la mairie de Pontoise.

2.4.2 Les grandes figures locales

La mairie de Pontoise, un monument symbolique au centre de cette ancienne cité médiévale du Val-d'Oise, dépasse le cadre d'un simple bâtiment administratif : elle a accueilli de nombreuses transformations sociales, politiques et culturelles impulsées par des personnalités locales importantes qui ont grandement marqué l'histoire et l'identité urbaine. Léon Chausson, a été maire de Pontoise de 1888 à 1919. Il a été une figure marquante de la Troisième République et fait donc partie des personnalités majeures qui ont influencé la vie municipale de Pontoise. En effet,

M. Chausson était un républicain et défenseur de la laïcité. Cela lui tenait grandement à cœur et a joué un rôle majeur dans la modernisation de la ville à la fin du XIXe siècle. Il a supervisé d'importants travaux d'aménagement urbain, y compris l'édification de nouvelles écoles publiques et la rénovation des routes. Il a également joué un rôle clé dans l'intégration de Pontoise au réseau ferroviaire d'Île-de-France, ce qui a permis à la ville de s'étendre davantage vers la région parisienne et a donc stimulé son expansion démographique et économique. Il a aussi exprimé son dévouement pour la justice sociale en soutenant les mouvements de travailleurs locaux et l'établissement de coopératives.

Une autre figure marquante fut **Émile Michelet**, maire de 1947 à 1959, connu pour son engagement dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale – engagement qui renforça sa légitimité politique dans l'après-guerre. Sous son mandat, la ville connut une véritable transformation urbaine dans le contexte de la reconstruction nationale : il impulsa une politique ambitieuse de logement social avec la construction des premiers grands ensembles de logements collectifs dans les quartiers périphériques, tout en conservant une attention particulière à la préservation du centre ancien, prémices d'une politique patrimoniale volontariste.

Dans les décennies suivantes, **Jean-François Legaret**, bien que plus connu pour ses fonctions ultérieures à Paris, débuta sa carrière politique à Pontoise, où il milita activement pour la valorisation du patrimoine historique local, notamment en soutenant les premières campagnes de fouilles archéologiques sous la mairie et autour de la cathédrale Saint-Maclou dans les années 1970.

Portrait Emile Michelet – site internet

Portrait Philippe Houillon – Site Internet

Plus récemment, la figure de Philippe Houillon, maire de Pontoise de 2001 à 2017, se distingue par sa double casquette de député et d'élus local, symbolisant la continuité entre la scène nationale et l'engagement territorial. Houillon, juriste de formation et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, apporta à la ville une stabilité politique rare tout en consolidant son rayonnement au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Sous sa direction, la mairie s'engagea dans une politique de rénovation urbaine ambitieuse : requalification des berges de l'Oise, restructuration du quartier de la gare, et relance des jumelages culturels avec des villes européennes. Son attachement aux institutions Républicaines et à la valorisation du patrimoine architectural pontoisien — qu'il qualifiait souvent de "mémoire vivante de la République locale" — fut déterminant dans la conservation de l'hôtel de ville et des archives communales.

Enfin, l'actuel maire Stéphanie Von Euw, élue en 2020, poursuit cette lignée d'engagements en faveur de la ville, avec une politique basée sur l'attractivité territoriale, la transition écologique et la culture. Elle vise à renforcer l'identité pontoisienne à travers des actions telles que la redynamisation du centre-ville, le soutien aux associations patrimoniales locales et la mise en valeur du passé médiéval et judiciaire de Pontoise. Notamment par l'ouverture de parcours patrimoniaux innovants en lien avec l'Office de tourisme. Ainsi, de M. Chausson à Mme. Von Euw, la mairie de Pontoise a été faite par des figures aux profils divers mais qui adhèrent au même engagement : servir la ville et préserver son héritage, tout en le consignand dans la modernité.

2.4.3 Documents d'archives et mémoire institutionnelle

Les documents d'archives conservés par la mairie de Pontoise constituent une collection de sources primaires qui témoignent de l'histoire administrative, sociale, économique et culturelle de la commune, depuis l'époque moderne jusqu'à nos jours. Au XIX^e siècle, le service des archives municipales de Pontoise gère un fonds riche de plusieurs centaines de mètres linéaires de documents, anciens (avant 1790), modernes (1790-1982) et contemporaines (après 1983), conformément aux prescriptions du Code du patrimoine. Malheureusement, beaucoup de ces documents ont été calcinés en 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces archives comprennent aujourd'hui principalement des cartes postales, des plans cadastraux napoléoniens, des dossiers de travaux publics dont ont bénéficié la ville et la mairie. Au cours de l'incendie, ont notamment brûlé des registres de délibérations du conseil municipal remontant au début du XIX^e siècle, qui permettait de retracer les décisions politiques, les débats locaux et les choix budgétaires ayant bâti la ville à travers les grandes périodes de l'histoire française comme la monarchie de Juillet, le Second Empire, la Troisième République, l'occupation allemande, les Trente Glorieuses et la décentralisation. D'autres documents brûlés tels que des états des biens communaux, des recensements de population, ainsi que des archives liées aux élections et aux écoles.

Les archives municipales possèdent également des fonds privés versés ou donnés par des familles pontoisiennes ou par d'anciens élus comme des correspondances, des journaux intimes ou encore des documents d'entreprise ou de confréries religieuses disparues. Ces documents auraient permis de nuancer et compléter les sources officielles de certaines informations de ce rapport. La mémoire institutionnelle de la mairie repose aussi sur la transmission orale et le travail de recherche des connaissances mené par les agents municipaux depuis de nombreuses années. En particulier dans les services techniques et culturels car certains témoignages internes, recueillis à l'occasion de projets de valorisation du patrimoine local, tels que les Journées européennes du patrimoine ou les expositions organisées en partenariat avec les Archives départementales du Val-d'Oise, ont permis de reconstituer des éléments de l'histoire administrative récente de la ville.

Il faudrait également marquer l'importance des partenariats établis avec des institutions telles que les Archives départementales, la Bibliothèque nationale de France, ou encore le Musée Tavet-Delacour qui ont permis la numérisation et la mise à disposition en ligne d'une partie du patrimoine pontoisien. Grâce à ces collaborations, une partie du patrimoine de Pontoise a pu être numérisée et mise en ligne, facilitant ainsi l'accès à la mémoire locale pour les chercheurs, les étudiants, mais aussi les habitants qui souhaiteraient avoir des informations.

Dans une démarche de gestion moderne des documents, la mairie de Pontoise s'est engagée, depuis les années 2000, dans un processus d'archivage électronique. Elle a ainsi mis en place un système d'information archivistique (SIA), ce qui garantit la conservation sur le long terme et la traçabilité des documents produits par ses services.

Cette numérisation n'a pas pour seul but la conservation mais a aussi la volonté de valoriser la mémoire de la ville. Cela passe par l'organisation d'expositions itinérantes, la publication d'ouvrages en collaboration avec des historiens locaux ou encore le développement d'actions de médiation culturelle, notamment pour les scolaires.

À travers cette optique, la mairie de Pontoise joue un rôle actif dans la transmission d'une histoire commune, accessible, vivante, ouverte à la recherche, à l'interprétation critique, et surtout, à l'appropriation par tout le monde.

2.5 L'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville

2.5.1 Organisation de l'espace public

La place de l'Hôtel de Ville constitue un point urbain central de Pontoise, liant le cœur historique et les axes du centre-ville moderne qui structurent la ville. Son organisation reflète à la fois les transformations successives de la ville et les usages contemporains de l'espace public.

L'espace actuel occupe en grande partie l'emprise du couvent des Cordeliers qui s'organisait selon un plan typique des établissements franciscains : une église, un cloître, des bâtiments conventuels (dortoirs, réfectoires, bibliothèque, infirmerie), des jardins et des espaces de méditation. Ces éléments n'ont pas totalement disparu : la topographie de la place conserve une certaine profondeur et une structure régulière évoquant encore l'ancienne distribution

2.5.2 Organisation de l'espace public

La place de l'Hôtel de Ville constitue un point urbain central de Pontoise, liant le cœur historique et les axes du centre-ville moderne qui structurent la ville. Son organisation reflète à la fois les transformations successives de la ville et les usages contemporains de l'espace public.

L'espace actuel occupe en grande partie l'emprise du couvent des Cordeliers qui s'organisait selon un plan typique des établissements franciscains : une église, un cloître, des bâtiments conventuels (dortoirs, réfectoires, bibliothèque, infirmerie), des jardins et des espaces de méditation. Ces éléments n'ont pas totalement disparu : la topographie de la place conserve une certaine profondeur et une structure régulière évoquant encore l'ancienne distribution intérieure du couvent.

Piette Ludovic- Marché aux volailles ; Place de l'Hôtel de Ville de Pontoise, un jour de marché – 1876 – Musée Tavet Delacour – Pontoise (Pop.culture.gouv.fr)

À la suite de la Révolution française, les bâtiments religieux ont été désaffectés, morcelés ou détruits partiellement. Lorsqu'au XIX^e siècle la mairie s'installe dans l'ancien couvent, elle s'impose comme pôle administratif central, modifiant la vocation et l'aspect de la place.

Avec l'aménagement de l'Hôtel de Ville en 1854, la place devient un espace de représentation municipale. L'entrée de l'édifice, large et monumentale, structure

visuellement l'espace, tandis que les abords sont aménagés pour accueillir cérémonies, commémorations, et rassemblements publics.

Aujourd'hui, la place de la mairie est pensée comme un espace de transition entre le patrimoine, la vie locale et la circulation urbaine. La piétonnisation partielle favorise la déambulation et renforce l'appropriation de l'espace par les habitants comme par les visiteurs. L'équilibre entre les éléments anciens et les aménagements contemporains – pavage conservé, mobilier discret, éclairage subtil – permet une lecture harmonieuse et respectueuse de l'histoire du lieu. Espace de marché, de manifestations culturelles et de rencontres citoyennes, la place poursuit ainsi sa vocation centrale dans la vie de la cité, en assurant la continuité de ses usages à travers les siècles.

2.5.2 Enjeux patrimoniaux et urbains

Située au sein d'un secteur sauvegardé, la place de l'Hôtel de Ville fixe des enjeux patrimoniaux complexes et constitue un espace à grande valeur symbolique pour la commune. Elle est à la fois lieu de mémoire, outil de transmission historique et dépeint la démocratie locale.

Le site témoigne d'une disposition architecturale remarquable. En effet, les arcades gothiques de l'ancienne église des Cordeliers restent visibles sur la place, rappelant le passé médiéval du lieu. La façade de l'actuel hôtel de ville illustre les transformations datant du XIX^e siècle et à l'intérieur du bâtiment, des éléments funéraires réinsérés. Ces éléments nécessitent une restauration fine pour prévenir les altérations liées à l'usure du temps, aux conditions météorologiques et à la fréquentation.

En tant que Ville d'art et d'histoire, Pontoise marque la place dans un parcours de découverte patrimoniale. La conservation de ces éléments visibles permet à celui qui les voit de saisir les grandes étapes de transformation du site, de l'époque franciscaine à l'époque républicaine.

La place de la mairie est aujourd'hui un espace en constante animation, loin d'être figée. Elle constitue en effet, un lieu de passage stratégique, située à la croisée des rues Thiers, de l'Hôtel-de-Ville et Pierre-Butin, qui en font un carrefour naturel au sein du centre historique. Elle est aussi un véritable lieu de vie collective qui accueille un marché hebdomadaire, des concerts en plein air, les vœux du maire ou des cérémonies commémoratives diverses. Enfin, elle joue un rôle essentiel en tant que symbole d'identité locale, servant de point de départ ou d'aboutissement à de nombreuses manifestations culturelles, sociales et politiques.

Les enjeux urbains actuels liés à la place de la mairie portent sur la recherche d'un équilibre subtil entre accessibilité et préservation patrimoniale. Il s'agit notamment de faciliter la circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite (PMR) et des modes doux, tout en conservant l'authenticité du pavage ancien. L'espace doit également s'adapter à de nouveaux usages

contemporains, comme l'organisation d'événements en plein air ou l'intégration de dispositifs numériques de médiation (QR codes patrimoniaux, parcours en réalité augmentée).

La mairie annexe : fonctions et complémentarités

2.6.1 Contexte de création

La mairie annexe de Pontoise se situe au 34 rue Alexandre Prachay à Pontoise (95). Cette rue portait le nom de Grande rue dès le XII^{ème} siècle. La portion qui va du numéro 29 actuel à la place de l'Hôtel de Ville s'est appelée rue de la Charée, puis rue de l'Unité en 1794. Elle reprend son nom de Grande rue en 1795. Le choix de l'emplacement de la mairie annexe sur la rue Alexandre Prachay n'est pas anodin. Cette rue a été renommée en 1944 en hommage à Alexandre Prachay, arrêté en 1939 pour avoir reconstitué une ligue dissoute et propagé des idées interdites. La mairie annexe de Pontoise est un édifice emblématique dont l'histoire reflète les transformations sociales, politiques et urbaines de la ville depuis la fin du XIX^{ème} siècle. Initialement construit pour abriter l'hôtel de la Caisse d'épargne, le bâtiment a été conçu à la suite d'un concours architectural lancé le 15 juillet 1898, ouvert à tous les architectes de l'arrondissement. Ce concours visait à munir Pontoise d'un établissement bancaire moderne, répondant aux besoins croissants de la population en matière d'épargne et de services financiers. Les travaux de construction ont débuté en 1899, avec l'attribution des différents lots à des entrepreneurs locaux, tels que Ch. Letu pour la maçonnerie et Guimard pour la charpente.

Au fil du temps, l'édifice a connu plusieurs affectations, témoignant de l'évolution des services municipaux et des besoins administratifs de la commune. En 1988, la bibliothèque municipale, devenue trop exigüe, a été transférée dans l'ancienne maison du Général Leclerc, jouxtant le cinéma Royal devenu Utopia, située rue Alexandre-Prachay. Par la suite, en 2006, une annexe des archives municipales a été installée dans le sous-sol de l'ancienne Caisse d'épargne pour y accueillir des archives contemporaines.

Aujourd'hui, la mairie annexe regroupe plusieurs services essentiels pour les administrés, tels que la Direction du Développement Social, la Direction de l'Éducation, le Service Jeunesse et Politique de la Ville, ainsi que le Service des Sports. Elle offre ainsi un point d'accueil de proximité pour les démarches liées au logement, à l'emploi, à l'enfance, à la jeunesse et aux activités sportives.

Ainsi, la mairie annexe de Pontoise incarne à la fois l'histoire architecturale de la ville, l'évolution de ses services publics et la mémoire collective de ses habitants, en s'inscrivant dans un lieu chargé de symboles et de significations.

2.6.2 Services proposés

La mairie annexe constitue un pôle administratif et social majeur de la commune, regroupant une diversité de services municipaux destinés à répondre aux besoins variés des administrés. Parmi les services proposés, le Service Logement joue un rôle central en accompagnant les demandeurs dans leurs démarches d'accès au logement social. Il réceptionne les dossiers, attribue un numéro unique d'enregistrement régional et oriente les usagers vers les bailleurs sociaux appropriés, tout en assurant un suivi personnalisé des demandes. Les permanences téléphoniques sont assurées les lundis et vendredis matin de 9h à 12h30, ainsi que le mercredi après-midi de 13h30 à 17h.

La Direction du Développement Social, également présente sur le site, offre un accompagnement dans la recherche d'emploi, l'insertion professionnelle et l'accès aux prestations sociales. Elle coordonne notamment les actions du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), qui propose des aides financières, des services de garde d'enfants et des activités communautaires pour les personnes âgées. Le Service Seniors, intégré à cette direction, organise des ateliers mémoire, des conférences, des activités de loisirs créatifs et des sorties culturelles, visant à favoriser le bien-être et le lien social des personnes âgées.

La Direction de l'Éducation, également implantée à la mairie annexe, gère les inscriptions scolaires, les activités périscolaires et les pré-inscriptions en crèche, facilitant ainsi l'accès aux services éducatifs pour les familles pontoisiennes. Le Service Jeunesse et Politique de la Ville propose quant à lui des activités destinées aux jeunes, telles que des séjours d'été et des animations sportives, contribuant à leur épanouissement et à leur engagement citoyen.

Par ailleurs, la mairie annexe abrite un Point d'Accès au Droit (PAD), offrant des consultations juridiques gratuites et confidentielles sur des thématiques variées telles que le droit du travail, le droit de la famille, le logement ou encore l'aide aux victimes. Les permanences sont assurées par

des juristes, des conciliateurs de justice et des écrivains publics, qui assistent les usagers dans la rédaction de courriers administratifs et la constitution de dossiers.

Enfin, la mairie annexe accueille également des permanences d'écrivain public les mardis de 9h à 12h, offrant une aide précieuse aux citoyens dans leurs démarches administratives, la rédaction de courriers et la gestion de documents officiels. Ainsi, la mairie annexe de Pontoise, par la diversité et la complémentarité de ses services, constitue un véritable guichet unique au service des habitants, favorisant l'accès aux droits, la cohésion sociale et le développement local.

2.6.3 Alexandre Prachay

Portrait Alexandre Prachay
(1895-1943) – Wikipédia

Alexandre Michel Prachay (1895-1943) fut un homme politique français affilié au Parti communiste français (PCF) et un enseignant. Après avoir exercé comme instituteur puis professeur de mathématiques, il s'engagea dans la vie politique en devenant le premier conseiller municipal communiste de Pontoise en 1935, avant d'être élu député en 1936. Membre de la commission de l'enseignement et des beaux-arts, il défendit notamment les budgets de l'éducation nationale et les droits des ouvriers agricoles. Arrêté sous le régime de Vichy en 1940 et interné à la prison de Maison-Carrée en Algérie, il fut libéré en 1943 mais il s'éteignit peu après suite à des complications liées à sa détention. Reconnu "Mort pour la France" en 2005, il est aujourd'hui honoré par la ville de Pontoise, qui a renommé une rue.

À Pontoise, Alexandre Prachay a joué un rôle déterminant dans l'insertion du Parti communiste et dans la protection des classes populaires. Il a été élu en 1935 au poste de premier conseiller municipal dont il était le premier communiste de la ville. Il a milité pour l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et des employés locaux. Il a notamment effectué des améliorations au sujet du logement social, de l'éducation et du soutien, dans le contexte de la crise économique des années 1930.

En tant que député de la circonscription dès 1936, il poursuivit son activité d'intervention en maintenant des règles en faveur des travailleurs agricoles et en s'impliquant dans les débats sur le budget de l'éducation nationale. Son autorité politique et sa promesse envers le social ont permis de participer l'implantation du mouvement communiste à Pontoise. Voilà pourquoi son nom a été donné à l'ensemble d'une rue.

3 Archéologie de la Mairie de Pontoise

Partie 1 : La mairie de Pontoise, cœur d'un site archéologique :

A/ L'archéologie à Pontoise : un voyage à travers les siècles :

On trouve peu de vestiges directement dans le centre de Pontoise. Des amateurs et des membres d'associations historiques locales ont réalisé une découverte concernant des outils en silex et des ruines de foyers dans la vallée de l'Oise dans les années 1950. Ces vestiges sont datés du Paléolithique supérieur, autour de 20 000 avant J.-C. Ces découvertes ont particulièrement été consignées dans les collections du musée Tavet-Delacour.

En 1866, lors de travaux d'infrastructures sur la rue Thiers, une découverte majeure a eu lieu lorsque des ouvriers municipaux ont exposé les restes de thermes gallo-romains. Des scientifiques locaux ont étudié les vestiges, qui dateraient au I^{er}-III^e siècle après J.-C. Les fouilles n'étaient pas intégrées dans les projets de travaux publics, cependant, des découvertes ont été rapportées et examinées brièvement. Dans le contexte d'un diagnostic mené par l'INRAP sur un projet de construction en 2004, des découvertes ont été effectuées. Plus précisément, ces fouilles préventives se trouvaient réalisées avant la construction d'un bâtiment. Il a été identifié des murs de villa, des morceaux de céramique sigillée et des amphores près de la place de la mairie. Ils ont été datés au II^e siècle.

En 1997, lors de la restauration de la place de l'Hôtel de Ville, des sépultures médiévales en pleine terre ont été découvertes par l'équipe de l'AFAN (qui est devenue par la suite INRAP). Ils sont datés du X^e siècle au XIII^e siècle. C'était en réalité un ancien cimetière paroissial, possiblement associé à une église qui n'existe plus. En outre, les fondations des vieux remparts de la cité ont été restaurées dans les années 1980 grâce à des fouilles effectuées près de la rue de la Coutellerie par des étudiants en archéologie de l'Université Paris I, assistés par des chercheurs du CNRS. Ils remontent du XII^e siècle.

Lors de travaux de voirie réalisés dans les rues contiguës à la mairie (rue de l'Hôtel de Ville, rue de la Bretonnerie), les agents techniques de la ville ont dernièrement découvert des caves voûtées en pierre. Chaque fois, elles signalent ces structures aux archéologues. Ils datent du XVII^e et XVIII^e siècle.

siècles. Ces caves représentent l'importance commerciale du quartier durant l'époque moderne et sont regroupées dans l'identification réalisée en 2002 par le département régional d'archéologie d'Île-de-France concernant l'ancien bâti du centre historique.

Époque contemporaine et archéologie préventive :

L'INRAP a mené des fouilles préventives en 2007 autour de la mairie, au sein du cadre d'un projet de réaménagement de la chaussée. On a mis à jour un pavé médiéval, des morceaux de poterie, des fondations de murs anciens ainsi que plusieurs strates d'occupation. Ils datent du XIe au XIXe siècle. Contexte : Ces découvertes ont été menées dans le contexte d'un projet de mise à jour de la place publique, imposé suite à un diagnostic archéologique exigé par la loi. **B/ Le cadre réglementaire de l'archéologie à Pontoise :**

D'un côté, depuis 2001, la législation et les règlements sont régis par la loi française qui exige des diagnostics archéologiques préventifs dans les zones sensibles, à savoir la loi n° 2001-44. Pontoise est reconnue comme une zone à fort potentiel en matière archéologique selon la carte archéologique nationale.

Ainsi, pour chaque projet d'aménagement relatif à la voirie, à la construction ou aux réseaux, le SRA, ou Service régional de l'archéologie, est en mesure de demander une intervention, conformément aux articles du Code du patrimoine associés au Livre V.

D'autre part, en ce qui concerne les actions récentes, le Plan Local d'Urbanisme, c'est-à-dire le PLU de la ville de Pontoise, inclut désormais des suggestions archéologiques. Une charte de bonnes pratiques a été suggérée par la DRAC pour le centre historique.

Un projet de signalisation patrimoniale visant à mettre en valeur le sous-sol a été suggéré en 2018 par la municipalité : marquage au sol des positions de vestiges, projet toujours pas réalisé. Il est envisageable de mettre en place ultérieurement un itinéraire archéologique en plein cœur de la ville, intégrant la mairie, la cathédrale Saint-Maclou et la rue de la Coutellerie.

Il est également utile de noter que le musée Tavet-Delacour, proche de la mairie, possède des objets provenant des fouilles de la place. Des expositions ponctuelles pourraient par exemple être mises en place dans le hall de la mairie pour informer les résidents.

Pour un projet à long terme, il pourrait également être suggéré par des représentants locaux, en

collaboration avec les archéologues, d'aménager un espace muséographique discret dans une cave sous la mairie ou dans un local voisin, afin de présenter les diverses couches d'occupation du site.

.B/ La mairie de Pontoise et son quartier :

L'emplacement de la mairie de Pontoise se dresse à de toute évidence sur une profonde valeur archéologique.

Le sous-sol de la mairie peut être présenté comme un palimpseste historique. En 1997, on a découvert un cimetière médiéval lié, à une église probablement disparue consacrée à Saint-Jean. Des structures anciennes du Moyen Âge comme des murs, caves, fondations qui sont habituellement placées à proximité du site. Des archives prouvent déjà au XVII^e siècle de la localisation de « restes de murs anciens » lors de travaux de fondation de maisons à proximité.

Toutefois si le bâtiment de l'hôtel de ville actuel date au XIX^e siècle, les archives indiquent dès le XV^e siècle l'existence d'un lieu dédié à l'administration municipale dans cette zone.

Une hypothèse archéologique est possible de l'ancienne place de la mairie aurait été précédée par une cour seigneuriale ou un édifice public médiéval disparu.

Partie 2 : La mairie de Pontoise : un bâtiment sur les traces du passé

A/ La mairie de Pontoise : un site archéologique au cœur de la ville :

La mairie de Pontoise, qui se situe sur la place de l'Hôtel de Ville, ne se restreint pas à être un édifice administratif du XIX^e siècle. Il est nécessaire de dire que le lieu qu'elle occupe se trouve au cœur d'un palimpseste urbain de plusieurs siècles. Suite à de nombreuses excavations archéologiques appropriées aux lois françaises, une multitude de vestiges a été découverte, mettant en lumière la structuration historique du cœur de Pontoise.

L'édifice actuel de la mairie, bâti au cours du XIXe siècle, se dresse sur un site qui a été exploité depuis au moins le Moyen Âge et sans doute depuis l'Antiquité. En effet, le site, qui domine l'Oise et se situe à la jonction des anciennes routes ainsi qu'au cœur de la cité médiévale, a toujours joué un rôle public ou religieux.

En réalité, certains documents anciens font référence à un lieu d'échange ou d'administration dans cette région dès le XVe siècle, et l'idée de l'existence d'une cour seigneuriale, voire d'un édifice religieux secondaire, est suggérée.

Voici un récapitulatif ci-après des interventions archéologiques faites autour de la mairie.

Fouille de 1997 – Découverte d'un cimetière médiéval

Dans le cadre de travaux d'aménagement urbain réalisés sur la place de l'Hôtel de Ville de Pontoise, une opération de fouille préventive a été conduite par l'équipe de l'AFAN (aujourd'hui intégrée à l'INRAP), à la suite d'un diagnostic archéologique positif.

Cette intervention a permis la mise au jour d'une vingtaine de sépultures médiévales. Les inhumations, en pleine terre et orientées selon un axe chrétien, sont caractérisées par la sobriété des dépôts, témoignant de pratiques funéraires modestes. La présence ponctuelle de mobilier funéraire renforce cette interprétation.

Les résultats ont conduit à formuler l'hypothèse de l'existence d'un ancien cimetière paroissial, probablement lié à une église médiévale aujourd'hui disparue, possiblement dédiée à Saint-Jean. Cette découverte souligne la densité de l'occupation historique du centre ancien de Pontoise et son potentiel archéologique majeur.

Diagnostic archéologique de 2007 – Multitudes de couches

À l'occasion d'un projet de réaménagement de la voirie porté par la mairie de Pontoise, et prescrit par le Service régional de l'archéologie (DRAC Île-de-France), une opération de fouille préventive a été confiée à l'INRAP. Celle-ci s'est déroulée sur la place de l'Hôtel de Ville et dans ses abords immédiats, au cœur du centre ancien.

Les recherches ont révélé une stratification complexe, témoignant d'occupations successives depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Les archéologues ont mis au jour un sol pavé médiéval encore en place, des fragments de céramique, ainsi que plusieurs structures maçonnées appartenant à différentes phases d'aménagement urbain.

Ces résultats confirment que ce secteur a connu de nombreuses transformations majeures entre le XIe et le XIXe siècle, révélant l'évolution dynamique des formes et des usages de l'espace public dans le centre historique de Pontoise.

Anciennes structures souterraines

La découverte et l'emplacement de plusieurs caves en pierre voûtées ont été repérées dans les édifices voisins de la mairie (rue de la Coutellerie, rue de l'Hôtel de Ville). La visibilité de certaines peuvent être aperçues à travers des grilles de ventilation ou lors d'opérations techniques. L'évaluation et datation effectuées : Ces caves proviennent des XVIIe et XVIIIe siècles, illustrant l'activité commerciale intense de la région.

Partie 3 : Conserver et transmettre : la gestion des vestiges archéologiques de la mairie de Pontoise

Dans cette partie, nous allons préciser comment se fait la gestion des vestiges archéologiques, particulièrement autour de la mairie de Pontoise, pour une bonne conservation et une bonne transmission de ce patrimoine archéologique.

A/ Conservation des vestiges découverts autour de la mairie de Pontoise :

A/ Préservation des artefacts trouvés près de la mairie de Pontoise :

Dans un premier temps, examinons la responsabilité légale et institutionnelle liée à ces vestiges. Selon le Code du patrimoine, articles L.531-14 et suivants, les vestiges trouvés lors de fouilles archéologiques préventives sont la propriété de l'État si le terrain est public, ou celle du propriétaire si le terrain est privé, sous réserve de leur valeur scientifique.

Les artefacts découverts lors des fouilles préventives autour de la mairie, notamment en 1997 et en 2007, ont été classés par l'opérateur, en l'occurrence l'AFAN, qui est devenue INRAP ou un organisme associé. À l'issue de l'étude, les objets peuvent être conservés dans un dépôt archéologique homologué envoyé à un musée en France pour analyse ou présentation.

Ensuite, il est utile de savoir quels sont les sites de conservation connus ou susceptibles de recevoir ces objets provenant des fouilles préventives en fonction de leurs compétences et ressources.

On retrouve d'abord les dépôts archéologiques du Val-d'Oise, en effet les vestiges les plus délicats comme les ossements, les morceaux de céramique ou les objets métalliques sont préservés dans des dépôts habilités par la DRAC Île-de-France. Il est probable que leur localisation se trouve à Cergy-Pontoise où se trouve le dépôt archéologique départemental, ou à Saint-Denis où se trouve l'INRAP Île-de-France. Ces dépôts ne sont pas accessibles au grand public, mais ils le sont pour

les chercheurs et les archéologues.

Il existe aussi le Musée Tavet-Delacour à Pontoise, en effet, ce musée municipal, implanté dans un ancien hôtel particulier à quelques pas de la mairie, abrite une modeste collection archéologique régionale. Certains objets découverts lors des fouilles de la ville peuvent y être présentés temporairement ou conservés en stock. Par exemple, des morceaux de céramique médiévale ou des éléments funéraires basiques comme des perles ou des clous de cercueil provenant du cimetière découvert en 1997 peuvent être trouvés.

Sans oublier, bien sûr, le Carré Patrimoine, qui fonctionne comme un centre d'interprétation. Ce site, consacré à la mise en valeur de l'histoire et de l'urbanisme de Pontoise, expose divers éléments archéologiques dans ses collections permanentes ou temporaires et sert également de lieu de médiation pour partager les résultats des fouilles avec le grand public. Il existe également certaines méthodes de conservation, en particulier pour les petits objets comme les fragments, céramiques, os ou clous, qui doivent être gardés dans des boîtes plastifiées neutres, dans des conditions stables de température et d'humidité contrôlées. Les objets métalliques doivent être traités avec des agents antioxydants avant d'être stockés à l'abri de l'air. Les matériaux lapidaires ou architecturaux devraient parfois être entreposés à l'extérieur des dépôts, dans des zones protégées, afin de ne pas être exposés aux intempéries, ou remis à la ville s'ils peuvent servir de décor urbain.

En ce qui concerne la valorisation actuelle, à ce jour, il n'y a pas d'exposition permanente exclusivement consacrée aux recherches autour de la mairie. Les spécialistes sont au courant des découvertes, qui figurent dans des rapports scientifiques disponibles sur demande à la DRAC, mais elles sont peu accessibles au grand public

Partie 4 : Acteurs, défis et perspectives de l'archéologie près de l'hôtel de ville de Pontoise

Dans cette section, nous allons détailler les intervenants impliqués dans l'archéologie, surtout autour de la mairie de Pontoise, les défis qui se présentent par rapport à cette archéologie et les possibilités envisageables en rapport avec celle-ci.

Pour débiter, examinons les intervenants au niveau national et régional, à savoir l'État et la DRAC. En effet, l'État, par l'intermédiaire du Ministère de la Culture, attache une importance stratégique à l'archéologie. Celle-ci est régie par le Code du patrimoine lié au Livre V, qui stipule que toute intervention d'aménagement pouvant menacer un site archéologique doit être précédée d'un

diagnostic ou d'une fouille, imposée par l'Etat.

À l'échelle régionale, en Île-de-France, l'organisme responsable est la DRAC Île-de-France, c'est-à-dire la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Au sein du Service Régional de l'Archéologie, la SRA est responsable d'examiner les demandes de travaux, de recommander des diagnostics, de superviser scientifiquement les excavations et d'assurer la préservation des vestiges et des rapports. Pontoise, à l'instar d'autres cités historiques de la région, est désignée comme Zone à fort potentiel archéologique, ce qui accentue l'intérêt du Service Régional de l'Archéologie.

À l'échelle du département, en l'occurrence le Val-d'Oise, l'archéologie est considérée comme étant d'une grande importance, surtout à travers le Service archéologique du Val-d'Oise, communément appelé le SAVO, une entité technique et scientifique affiliée au Conseil départemental. Ce service a la capacité de mener des études archéologiques sur les bâtiments anciens, de soutenir des fouilles programmées ou des recherches scientifiques, ainsi que de produire des travaux de vulgarisation, des expositions itinérantes, et plus encore. Il est également responsable de la gestion des dépôts archéologiques départementaux, qui sont des sites de conservation. Il travaille également fréquemment avec les musées de la région tels que Tavet-Delacour ou le musée Archéa à Louvres pour mettre en valeur les découvertes locales

À l'échelle locale, c'est la commune qui agit pour une ville qui reconnaît son héritage historique. Effectivement, Pontoise est reconnue comme Ville d'Art et d'Histoire depuis 2006 et dispose d'un Site Patrimonial Remarquable, anciennement ZPPAUP/AVAP, qui régit les actions sur le patrimoine ancien. Le Carré Patrimoine, Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine, localisé en centre-ville, sert de point de contact pour la ville afin d'impliquer les habitants, de mettre en place des visites thématiques et des expositions, et de collaborer avec les écoles et les touristes. La ville travaille en partenariat avec l'Etat pour les initiatives d'aménagement, chaque projet urbain de rénovation, de voirie ou de construction nécessite une consultation du Service régional de l'archéologie. La municipalité se conforme aux recommandations archéologiques, en collaboration avec l'INRAP et le Service régional de l'archéologie.

Une participation à la mise en valeur culturelle et éducative est réalisée, car même si la ville ne conduit pas directement des fouilles, elle s'investit dans la communication sur les découvertes, notamment par le biais de publications municipales, à travers le Carré Patrimoine, et en prenant part aux Journées Européennes de l'Archéologie.

Échelle	Acteur principal	Rôle dans l'archéologie
---------	------------------	-------------------------

État	DRAC (SRA)	Île-de-France	Prescrit, surveillance, réglemente, conserve
Département	Conseil (SAVO)	départemental	Études, conservation, médiation
Commune	Mairie de Pontoise		Applique les prescriptions, valorise localement, développe la sensibilisation

La question de l'exploration archéologique sous la mairie de Pontoise mérite d'être posée. À ce jour, aucune fouille n'a été réalisée directement sous le bâtiment principal de l'Hôtel de Ville, du moins à notre connaissance. En revanche, plusieurs interventions ont été menées dans ses abords immédiats, apportant des données précieuses sur l'occupation du site.

En 1997, une fouille préventive conduite par l'AFAN (ancêtre de l'INRAP) a été réalisée rue Alexandre Prachay, à l'arrière de la mairie, dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Cette opération a permis de mettre au jour un vaste cimetière médiéval regroupant plus de 80 sépultures, datées entre le XI^e et le XIV^e siècle. Ce site funéraire, situé à proximité de l'ancienne église Notre-Dame, atteste d'une occupation religieuse et funéraire dense dans ce secteur de la ville.

D'autres interventions ponctuelles ont eu lieu entre 2000 et 2010 à l'occasion de travaux sur les réseaux, la voirie ou les fondations, notamment lors de la rénovation du parvis de la mairie. Ces observations ont révélé des vestiges archéologiques allant du Moyen Âge à l'époque moderne : fragments de murs, céramiques et couches de remblais.

Ces éléments confirment l'ancienneté de l'occupation de cet espace central de Pontoise, et soulignent l'intérêt archéologique des abords immédiats de l'Hôtel de Ville.

Lieu	Sous la mairie ?	Type d'intervention	Découvertes notables
Rue Alexandre Prachay	Non, mais adjacent	Fouille préventive 1997	Cimetière médiéval (XI ^e -XIV ^e s.)

Parvis/halles	Très proche	Diagnostics ponctuels	Maçonneries médiévales, tessons, remblais
Sous la mairie	Aucune fouille directe recensée	–	–

Toutefois, des fouilles et des sondages ont bien été faits dans les jardins de l'Hôtel de Ville comme en atteste certains documents d'archives et l'annexe 6.9 qui concerne les Sites archéologiques du Plan Local d'Urbanisme.

N°	Site	Type de site	Période
955001189	Jardins de l'Hôtel de Ville I	Indice de site	Pléistocène
955001253	Jardins de l'Hôtel de Ville II	Site certain	Antiquité gallo-romaine
955001254	Jardins de l'Hôtel de Ville III	Site certain	Moyen Age
955001254	Jardins de l'Hôtel de Ville III	Site certain	Epoque moderne
955001284	Jardin de la Ville	Site certain	Epoque contemporaine
955001284	Jardin de la Ville	Site certain	Epoque moderne
955001285	Boulevard Jean Jaurès, jardin de l'Hôtel de ville	Site certain	Moyen Age

Partie 6 : L'hôtel de ville de Pontoise : un bâtiment sur un héritage caché

Comme on peut le comprendre, la mairie de Pontoise possède un grand potentiel archéologique. Bien qu'aucune exploration archéologique n'ait été effectuée directement sous le bâtiment principal de la mairie de Pontoise, les traces archéologiques trouvées dans son voisinage sont claires et valident la richesse historique du sous-sol du centre-ville. En effet, diverses actions, en particulier la fouille préventive de 1997 effectuée rue Alexandre Prachay, à quelques pas de la mairie, ont

révélé un large cimetière médiéval datant des XI^e au XIV^e siècles, illustrant la proximité d'une vaste zone funéraire liée à l'église voisine Notre-Dame.

Des diagnostics ponctuels effectués pendant des travaux de voirie ou de réaménagements urbains, au pied de l'édifice municipal ou sur le parvis, ont également mis en évidence la présence de maçonneries anciennes, de niveaux de remblais et de fragments de céramique attribuables à l'époque médiévale et moderne. Ces trouvailles, bien que situées, indiquent la concentration de l'occupation ancienne dans le secteur.

L'absence de fouilles sous la mairie se justifie par le caractère opérationnel du bâtiment, qui n'a pas encore été soumis à des travaux affectant ses fondations ou son sous-sol, conditions requises pour la mise en place d'un diagnostic archéologique préventif. Néanmoins, si des projets d'envergure, comme une restructuration, le creusement d'un sous-sol ou la construction d'un parking souterrain, étaient planifiés ultérieurement, un diagnostic imposé par la DRAC serait presque inévitable.

C'est dans ce contexte qu'on pourrait espérer mettre au jour d'éventuelles fondations plus anciennes associées à d'anciens édifices civils ou religieux, des traces médiévales, possiblement en rapport avec l'ancien cimetière ou des constructions annexes de l'église Notre-Dame, des objets de la vie quotidienne tels que de la monnaie, de la vaisselle, ou des outils illustrant les activités administratives ou commerciales passées.

Partie 7 : De la chapelle au parvis : mémoire partagée entre spiritualité et pouvoir civil

Dans cette partie, nous allons tenter d'établir et de comprendre le lien entre la chapelle des Cordeliers et la mairie, deux édifices situés au cœur du centre ancien de Pontoise, et qui occupent un espace urbain chargé d'histoire, dans le but de retracer l'évolution du paysage urbain pontoisien, depuis le couvent des Cordeliers au XIII^e siècle jusqu'à la mairie édifée au XIX^e, en passant par les bouleversements de la Révolution et les enjeux archéologiques contemporaines. Leur proximité géographique, sur la place de l'Hôtel de Ville, ne doit en effet rien au hasard : elle reflète une continuité d'occupation et de fonctions chronologiques, de la spiritualité médiévale à l'organisation municipale moderne.

Faisons d'abord un zoom sur la période de construction de ces édifices. La chapelle des Cordeliers, construite au XIII^e siècle, vers 1250, faisait partie du couvent des Cordeliers, ordre franciscain installé à Pontoise. Ce couvent occupait un vaste terrain au sud du centre-ville, dans

l'actuel secteur de la mairie et de la place de l'Hôtel de Ville. Le couvent comprenait, en plus de la chapelle, un cloître, un cimetière et des bâtiments conventuels tels qu'un réfectoire, un dortoir, etc. Il fut un centre spirituel important de la ville jusqu'à la Révolution.

L'actuelle mairie a été construite au XIXe siècle, vers 1885, mais elle s'élève comme on l'aura compris sur un site d'occupation plus ancien. Avant sa construction, le secteur accueillait divers bâtiments d'époque moderne et sans doute des structures liées au couvent des Cordeliers, démolis après la Révolution.

A partir de 1790, pendant la transformation révolutionnaire, les biens des clergés sont confisqués comme bien nationaux, le couvent des Cordeliers est alors vendu, morcelé, puis en partie détruit. Certains vestiges peuvent encore subsister dans le sous-sol de l'actuelle mairie et de ses alentours immédiats.

Intéressons-nous au lien archéologique qui existe entre ces deux édifices. En effet, lors de fouilles archéologiques préventives menées dans le secteur de la place de l'Hôtel de Ville ou rue Thiers située juste au sud, des vestiges de l'époque médiévale et moderne ont été retrouvés tels que des sépultures probablement liées au cimetière des Cordeliers, des murs médiévaux et des éléments de maçonnerie pouvant appartenir à d'anciens bâtiments conventuels, et des objets religieux ou domestiques datés entre le XIIIe et le XVIIe siècle.

Ce qui laisse imaginer une hypothèse de structures enfouies sous la mairie, puisque bien que la mairie elle-même n'ait jamais fait l'objet de fouilles, il est fort probable que son sous-sol contient encore des traces notamment d'anciens bâtiments du couvent, d'aménagements médiévaux liés au centre religieux ou de sépulture puisque le cimetière des Cordeliers était étendu.

Élément	Chapelle des Cordeliers	Mairie de Pontoise
Fonction initiale	Religieuse (ordre des franciscains)	Civile et administrative

Époque d'origine	XIIIe siècle	XIXe siècle
Lien historique	Partie intégrante du couvent démantelé	Construite sur ou à proximité du site du couvent
Lien archéologique	Vestiges bien identifiés	Potentiel archéologique fort mais inexploité
Situation actuelle	Classée monument historique, restaurée	Fonctionnelle, jamais fouillée

Ce lien entre la chapelle des Cordeliers et l'actuelle mairie est bien entendu important aujourd'hui puisqu'il touche à la valorisation patrimoniale, en comprenant mieux ce lien cela permettrait de raconter une histoire continue du site depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours, en proposant des projets futurs de fouilles sous ou autour de la mairie cela permettrait de compléter les connaissances sur le couvent et d'apporter des éléments uniques sur l'évolution urbaine de Pontoise, et des enjeux de conservations sont présents puisque si des vestiges sont encore présents sous la mairie, leur préservation lors de rénovations futures est cruciale.

Schéma synthétique du lien entre la Chapelle des Cordeliers et la Mairie de Pontoise

Partie 8 : Une ville en strates : lecture archéologique du tissu urbain pontoisien

Établir un lien entre les zones fouillées à Pontoise est essentiel pour une lecture globale de l'histoire urbaine. En effet, l'étude de l'archéologie à Pontoise ne peut se limiter seulement qu'aux seules découvertes du centre ancien. Les fouilles menées dans les autres quartiers, plus récents ou périphériques, apportent des éclairages essentiels sur l'évolution de la ville dans son ensemble.

Il est ainsi possible de reconstruire les étapes de l'urbanisation de Pontoise. Chaque secteur fouillé révèle une pièce du puzzle historique pontoisien.

Tout d'abord le centre ancien de Pontoise, où l'on trouve la mairie, la cathédrale Saint-Maclou et les places de l'Hôtel de Ville et Notre-Dame, constitue le noyau historique de la ville. Occupé dès l'Antiquité, il concentre un riche panel archéologique exceptionnel allant de structures gallo-romaines, de remparts médiévaux, d'anciens couvents à des maisons canoniales. Il a pendant longtemps structuré la vie religieuse, administrative, économique et militaire de Pontoise.

Les quartiers situés en dehors du centre historique, bien que plus récents dans leur développement urbain, ont révélé lors de fouilles des indices majeurs sur l'évolution de la ville. Au niveau du quartier de la gare et de l'avenue du Général-Leclerc, des vestiges d'une voie gallo-romaine ont été découverts connectée directement au noyau historique situé vers l'actuelle place du Petit Martroy. Cela montre une organisation urbaine déjà présente et structurée dès les premiers siècles. Sur la Rue Pierre-Butin, plusieurs campagnes archéologiques ont également permis la mise au jour de nécropoles médiévales qui sont potentiellement liées à des établissements religieux situés aux marges du centre. Ces découvertes indiquent une extension progressive des espaces funéraires et une interaction entre centre monastique et faubourgs. Dans le Faubourg Saint-Martin et le quartier de l'Hermitage, des vestiges d'activités artisanales, agricoles et domestiques ont été révélés. Ces quartiers avaient un rôle de soutien économique au centre ancien, notamment au bénéfice des communautés religieuses et des élites urbaines.

L'ensemble de ces découvertes permet de reconstituer la logique d'expansion et de transformation de la ville avec les axes de circulation anciens, les implantations monastiques, les remparts successifs, ou encore les zones d'artisanat qui révèlent un système urbain cohérent centré sur le noyau ancien. Chaque nouvelle fouille, même éloignée du centre, nous offre une compréhension plus fine des structures sociales et de l'organisation.

Les différentes zones fouillées sont autant de fragments d'une même histoire. Loin d'être isolées, elles dialoguent entre elles. Les couches archéologiques exhumées dans les quartiers périphériques permettent de dater certaines transformations visibles dans le centre, et inversement. Ce maillage de données éclaire la continuité d'occupation humaine, les changements de fonction des espaces urbains, et les dynamiques d'adaptation du tissu urbain pontoisien à travers les siècles.

Pour rappel, avant toute fouille, plusieurs conditions réglementaires, patrimoniales et techniques doivent être respectées :

1. Protection du bâtiment : dans notre cas, la mairie, bien qu'elle ne soit pas classée, est un édifice patrimonial construit en 1882. Sa structure ne doit pas être affaiblie.
2. Autorisation des services de l'État :
 - DRAC Île-de-France – Service régional de l'archéologie (SRA) : qui autorisent et encadrent scientifiquement tout projet.
 - Architecte des Bâtiments de France, autrement dit ABF : qui donne un avis pour toute intervention en secteur sauvegardé.
- 3 Stabilité du terrain et sécurité : aucune tranchée ou creusement ne doit compromettre les fondations de la mairie.
- 4 Cohérence avec les projets urbains : les fouilles doivent être coordonnées avec les travaux municipaux ou de rénovation déjà prévus.

Solutions envisageables (sans destruction) :

Méthode	Description	Comment la mettre en œuvre à Pontoise
1. Prospection géophysique	Utilise des ondes ou courants pour détecter des anomalies (murs, sépultures, caves).	Sur la place, le jardin, les couloirs internes ou les caves. Légère logistique, pas de creusement. Résultats rapides.
2. Sondages archéologiques ponctuels	Petits forages ou tranchées exploratoires ciblées, peu profonds.	Par exemple : en périphérie de la mairie, dans les caves, dans le jardin ou dans les couloirs techniques. Réalisables en période creuse.
3. Exploration des caves existantes	Étude des murs, sols, enduits, matériaux...	Permet de repérer des maçonneries plus anciennes intégrées dans la structure actuelle. Non invasif.
4. Observation archéologique d'opportunité	Lors de travaux (réfection de sol, réseaux, etc.).	Les diagnostics préventifs réalisés par l'INRAP ou une autre entité agréée peuvent inclure des sondages sous contrôle scientifique.

Solutions intermédiaires possibles :

Solution	Objectif	Mise en œuvre spécifique à Pontoise
Fouille sous bâtiment temporaire	Création d'un accès temporaire à des fondations par des trappes ou micro-couvertures.&	Par exemple, sous le sol d'une salle inutilisée ou dans une réserve. Cela permet un sondage vertical ciblé.

Étude du bâti en place (archéologie du bâti)	Analyser les murs de fondation pour repérer des traces de structures antérieures.	Peut révéler des réemplois antiques, médiévaux, ou des modifications du XIXe siècle.
Création d'un puit d'exploration	Petit forage vertical dans une zone périphérique ou au jardin pour lecture stratigraphique.	Possible à l'arrière de la mairie ou dans la cour, sans impact visible.

Scénario d'intervention réaliste à Pontoise :

Étape 1 : Étude préliminaire

- Recherches d'archives + analyse des plans anciens + inventaire du bâti existant.
- Accord préalable avec la DRAC et la mairie.

Étape 2 : Prospection géophysique

- Réalisée sur la place, dans le jardin et potentiellement à l'intérieur (si accessible).
- Objectif : cartographier les éventuelles structures enfouies.

Étape 3 : Sondages exploratoires légers

- Dans les zones révélées comme intéressantes : petites tranchées dans le jardin ou les caves.
- Permet de vérifier la profondeur, la stratigraphie, la nature des vestiges.

Étape 4 : Synthèse et valorisation

- Publication scientifique ou rapport INRAP.
- Intégration des résultats à une exposition ou signalétique patrimoniale dans la mairie.
- Possibilité d'ouvrir une section dédiée dans un espace public, comme la salle des mariages ou une galerie.

Valorisation publique et pédagogique possible :

- Installation d'une maquette 3D ou d'un écran interactif présentant les résultats des prospections dans le hall de la mairie.
- Parcours historique autour de la mairie avec panneaux et QR codes (type "Pontoise archéologique").
- Lien avec les musées locaux (musée Tavet-Delacour, musée Pissarro) pour présenter des objets ou maquettes du site.

Partie 9 : Comparaison inter-villes du potentiel archéologique

Dans le cadre d'une réflexion sur la mise en valeur et le potentiel archéologique de Pontoise, il est pertinent de comparer la commune à d'autres villes françaises présentant des caractéristiques urbaines, topographiques et patrimoniales similaires. Cette mise en perspective permet de mieux situer les atouts de Pontoise au sein d'un ensemble de références reconnues pour la richesse de leur sous-sol et la qualité de leur valorisation archéologique.

Le tableau ci-dessous propose une comparaison entre Pontoise et plusieurs villes historiques comme Provins, Senlis, Meaux, Chartres ou Laon. Ces communes partagent avec Pontoise une

implantation ancienne, souvent marquée par un relief affirmé, un centre médiéval conservé et un potentiel archéologique élevé.

Ville	Topographie	Organisation urbaine	Potentiel archéologique
Pontoise	Ville perchée sur un plateau calcaire dominant l'Oise, vallons escarpés, coteaux boisés.	Centre ancien dense autour de la cathédrale Saint-Maclou et de la mairie, ruelles médiévales, caves, souterrains, organisation en quartiers historiques.	Très riche : occupation antique, médiévale et moderne. Nombreuses structures enfouies (murs, caves, réseaux, vestiges gallo-romains et médiévaux). Diagnostics fréquents.
Provins	Ville sur deux niveaux : ville haute (fortifiée) sur une butte et ville basse dans la plaine.	Trame médiévale remarquable, organisée autour du commerce, des foires de Champagne, fortifications encore en place.	Très important : fouilles en ville haute et basse, nombreux vestiges médiévaux. Référence nationale. Site UNESCO. Valorisation exemplaire.
Senlis	Relief marqué avec centre ancien surélevé, à proximité immédiate de forêts et anciens axes antiques.	Trame viaire gallo-romaine partiellement conservée, centre médiéval compact, cathédrale, vestiges antiques dans les caves et souterrains.	Excellent : fouilles régulières, mosaïques, thermes antiques, structures gallo-romaines et médiévales. Musée de site.
Meaux	Ville en vallée, sur la Marne, avec zones inondables, plateau en retrait.	Centre structuré autour de la cathédrale et du palais épiscopal. Quartiers étendus et stratifiés.	Important : vestiges antiques, médiévaux et modernes. Travaux archéologiques dans le centre historique, souvent en lien avec les aménagements urbains.
Chartres	Ville sur un plateau dominant l'Eure, avec vallées encaissées.	Centre rayonnant depuis la cathédrale, ruelles étroites médiévales, réseau de caves,	Fort : traces antiques et médiévales. Travaux de mise en valeur liés à la cathédrale.

		bords de rivière aménagés depuis le Moyen Âge.	Présence d'un service d'archéologie préventive actif.
Laon	Ville perchée sur une butte calcaire, dominant la plaine picarde, accès en pente, enceintes visibles.	Centre concentré autour de la cathédrale, en haut de la butte, fortifications, ruelles médiévales, faubourgs en contrebas.	Très bon : nombreux niveaux de vestiges (gallo-romains, médiévaux), fouilles récurrentes dans les quartiers hauts. Ville fortifiée bien conservée.

Pour faire un bilan de ce tableau ci-dessus, Pontoise se distingue par la combinaison d'une topographie marquée, d'un tissu urbain ancien bien conservé, et d'un potentiel archéologique très riche, mais parfois encore sous-exploité. Elle est moins valorisée que Provins ou Senlis, mais présente un potentiel scientifique équivalent, surtout dans le domaine de l'archéologie urbaine souterraine. Sa situation géographique en bord d'Oise, son histoire religieuse et administrative, et ses aménagements récents renforcent son intérêt pour les projets de recherche et de médiation.

Partie 10 : Vers une valorisation archéologique intégrée : exemples inspirants pour Pontoise

Pour faire suite à cette démarche de valorisation du sous-sol à Pontoise, prendre exemple sur d'autres initiatives aux enjeux similaires et aux contextes urbains semblables est essentiel pour proposer des actions de valorisation à mettre en place. C'est ce que nous allons voir avec les exemples suivants.

1. Valorisation touristique et culturelle – Exemple : Provins

- Création de parcours thématiques (visites guidées, nocturnes, jeux de piste) dans la ville haute et basse.
- Animations médiévales (foires, spectacles historiques) intégrant les découvertes archéologiques.

- Mise en réseau de lieux patrimoniaux avec signalétique dédiée et cartes interactives.

Créer un parcours archéologique du centre-ville (cathédrale, mairie, caves, souterrains).

- Développer une application mobile ou carte papier avec points d'intérêt archéologiques.
- Mettre en scène l'histoire dans les événements culturels de la ville (ex : festival médiéval avec base archéologique).

2. Muséalisations et médiation in situ – Exemple : Senlis et Laon

- Ouverture de sites souterrains au public (hypocaustes, caves, murs gallo-romains).
- Création de petits musées de site dans des locaux municipaux ou espaces réhabilités.
- Présence de panneaux explicatifs modernes avec illustrations, QR codes, reconstitutions.

- Aménager un espace d'interprétation archéologique dans un bâtiment public (ex : ancienne école, annexe de mairie).
- Ouvrir ponctuellement les caves et souterrains lors des Journées du Patrimoine.
- Installer des panneaux ou dispositifs immersifs autour de la mairie ou des rues anciennes.

Visite guidée des galeries souterraines à Senlis et à Laon

3. Éducation et sensibilisation – Exemple : Chartres et Meaux

- Ateliers pédagogiques d'initiation à l'archéologie pour les scolaires.
- Formations ou stages archéologiques en lien avec les musées locaux.
- Collaboration entre archéologues, enseignants et services du patrimoine
- Proposer des ateliers archéologie pour les écoles, en partenariat avec les services éducatifs.
- Intégrer l'archéologie dans les activités du musée Tavet-Delacour ou dans les projets municipaux.
- Créer des kits pédagogiques ou visites scolaires autour de l'hôtel de ville et ses alentours.

4. Intégration à l'aménagement urbain – Exemple : Senlis / Meaux

- Collaboration étroite entre services d'urbanisme et d'archéologie préventive.
- Mise en valeur des découvertes dans l'espace public (restauration de murs anciens, vitrines de sol).

- Insérer des éléments archéologiques visibles dans les réaménagements de la voirie ou des places (verres au sol, reproductions).
- Systématiser la présence d'un médiateur du patrimoine lors des grands travaux.

Partie 11 : Analyse du Plan Local d'Urbanisme

A/ Analyse du rapport de présentation du PLU : archéologie autour de la mairie et du centre ancien :

Cette analyse synthétise les principaux éléments issus du rapport de présentation concernant l'archéologie autour de la mairie de Pontoise et du centre ancien. Elle porte sur les contraintes réglementaires et urbaines, les conditions favorables à la prise en compte du patrimoine archéologique, ainsi que les mentions directes d'éléments archéologiques identifiés dans ce secteur sensible.

Élément	Détail	Références pages
Zones de sensibilité archéologique	Le PLU établit deux zones, soumises à la réglementation de l'arrêté du 1er décembre 2004. La zone à fort potentiel couvre le centre ancien incluant le secteur mairie. Diagnostic archéologique préalable obligatoire.	79-80
Travaux > 1 hectare	Avis obligatoire du Service Régional de l'archéologie (SRA) pour travaux d'aménagement >1 ha.	79-80
Déclaration des découvertes fortuites	Imposée par le Code du patrimoine (article L.531-14).	79-80

Morphologie médiévale et contraintes urbaines	Morphologie médiévale (rues étroites, topographie), inscription SPR, présence de bâtiments protégés (ex-tribunal, presbytère), limitent la densification et la transformation.	91-92
Stationnement et terrassements	Tension sur le stationnement. Projets de parkings, notamment sous-sol, pouvant engendrer des terrassements profonds affectant les couches archéologiques.	46, 91-92
Renforcement polarité commerciale	Rénovations lourdes, réhabilitation, reconstruction avec risque d'impact sur sols.	167-170
Densification et pression foncière	SDRIF impose +15 % de densification près des gares, augmentant pression foncière et réduisant marges pour fouilles.	11-12
Faible disponibilité foncière	Forte valeur économique limite prise en compte de l'archéologie.	84-86, 91
Délais incompatibles	Projets urbains dictés par enjeux économiques/politiques, peu compatibles avec diagnostics archéologiques longs.	159, 188
Aménagements espaces publics	Réaménagements envisagés (voirie, trottoirs, réseaux) avec risques sur strates archéologiques.	159

1. Contraintes à l'archéologie autour de la mairie de Pontoise et du centre ancien

2. Conditions favorables à l'intégration du patrimoine archéologique dans le centre-ville

Élément	Détail	Références pages

Engagement à préserver le centre historique	Concilier conservation, développement urbain et qualité de vie (évaluation environnementale stratégique – PADD).	159
Outils réglementaires	Recours au SPR et stratégies de requalification.	159
Intégration des projets	Intégration dans leur environnement pour cohérence patrimoniale et urbaine.	159
Servitude SPR	Servitude d'utilité publique imposant avis conforme de l'ABF.	73
Carré Patrimoine	Valorisation et médiation du patrimoine auprès du public, situé dans le centre ancien.	73
Centre d'interprétation architecture et patrimoine (CIAP)	Usage pédagogique, culturel et citoyen de l'archéologie.	189

3. Mentions directes de l'archéologie liées à la mairie ou au centre ancien

Élément	Détail	Références pages
Fouilles du service municipal (supprimé en 2024)	École Saint Martin (crâne VIe siècle), Boulevard Jean Jaurès (gargouille Renaissance), Place du Petit Martroy (grès XVIe–XVIIIe s.), Rue Thiers et rue de l'Ordre (lampes à huile médiévales), 6 rue de la Bretonnerie (cave médiévale).	80

Proximité bourg historique et mairie	Cœur du bourg historique autour de la cathédrale Saint-Maclou, proche mairie. La structure médiévale renforce la probabilité de couches sensibles.	84-85
--	---	-------

1

2

3

4

5

6

7

Photos prises par le service municipal Archéologie et Prévention des Risques (*service qui n'existe plus en 2024*)

- 1- Crâne intentionnellement déformé VIe siècle, école Saint Martin de France 1995.
- 2- Gargouille renaissance, boulevard Jean Jaurès (devant Picard) 1997.
- 3- Grès du Beauvaisis XVIe-XVIIIe siècle, place du Petit Martroy 1998.
- 4- Lampes à huile époque médiévale à renaissance, rue Thiers, porte d'Ennery, C.I.C, rue de l'Ordre.
- 5- Porcelaine XVIIe siècle, école Saint Martin de France 1995.
- 6- Verres XVIIe-XVIIIe, place du Petit Martroy 1998.
- 7- Cave carrière du 6 rue de la Bretonnerie environ XVe siècle avec reprise vers le XVIIe.

Résumé global

Élément	Détail	Références pages
Zone archéologique à fort potentiel	Centre ancien, autour de la mairie, diagnostics requis.	79-80
Travaux >1 ha soumis à avis SRA	Conforme au Code du patrimoine.	80
Servitude SPR	Protection réglementaire avec avis conforme ABF.	73
Contraintes densification	Centre ancien très contraint.	91-92
Aménagements publics	Risques de terrassements profonds (stationnement, voirie).	46, 91, 159
Pression foncière et commerciale	Réduit place pour archéologie.	84-86, 167
Délais incompatibles	Fouilles difficiles à intégrer dans le planning.	159, 188
Politique d'intégration patrimoniale	CIAP, Carré Patrimoine, requalification.	159, 189
Découvertes archéologiques secteur mairie/centre	Rue Thiers, Place du Petit Martroy, etc.	80
Topographie et bâti médiéval	Contraintes indirectes fortes.	84-86

B/ Analyse de l'annexe 6.9 « Sites archéologiques » du Plan Local d'Urbanisme de Pontoise

Cette analyse synthétise les principaux éléments issus de l'annexe 6.9 du PLU concernant l'archéologie autour de la mairie de Pontoise et du centre ancien. Elle met en évidence les contraintes réglementaires, les opportunités de valorisation du patrimoine archéologique et les mentions explicites de vestiges dans ce secteur particulièrement sensible.

1. Contraintes à l'archéologie autour de la mairie de Pontoise et du centre ancien

Élément	Détail	Références pages
Zonage archéologique de forte sensibilité	Le centre ancien (autour de la mairie) est clairement identifié comme secteur à forte sensibilité archéologique avec prescriptions associées.	p. 1, 5, 96
Multiples couches d'occupation successives	Centre ancien riche en vestiges allant du Moyen Âge à l'époque contemporaine, ce qui augmente les risques lors des travaux.	p. 2, 4, 17
Anciennes carrières et caves médiévales	Caves et carrières souterraines présentent des risques spécifiques pour tout projet de terrassement.	p. 5, 12, 17
Sites confirmés dans l'espace public	De nombreux sites sont présents sur les places (Petit-Martroy, Grand-Martroy, Harengerie...),	p. 16-17

	donc exposés à des aménagements publics.	
Nécessité de coordination avec la DRAC	Le document insiste sur la nécessité de consulter le SRA (DRAC Île-de-France) avant toute opération.	p. 2-3

2. Conditions favorables à l'intégration du patrimoine archéologique dans le centre-ville

Élément	Détail	Références pages
Cartographie fine et localisée	322 sites ou indices de sites sont cartographiés, permettant une bonne anticipation des risques archéologiques.	p. 2, 5, 18
Documentation des périodes historiques	L'annexe récapitule par période les zones concernées (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, époque moderne, etc.).	p. 4-5
Signalement patrimonial clair	Les fiches indiquent l'époque, la localisation et parfois les découvertes précises (ossuaires, fondations, objets).	p. 9-17
Sensibilisation et mise à disposition des données	L'annexe a une fonction pédagogique et d'alerte, destinée aux aménageurs.	p. 1-3

Nombre de sites ou indices de sites par période chronologique :

Pléistocène	1
Paléolithique	3
Épipaléolithique-Mésolithique	1
Néolithique	5
Protohistoire	4
Antiquité Gallo-romaine	13
Moyen Age	110
Époque moderne	163
Époque contemporaine	8
Indéterminé	11
Opération négative	0

Tableau des périodes chronologiques :

Pléistocène	2 000 000 à 10 000 av. J.-C.
Paléolithique	800 000 à 12 500 av. J.-C.
Épipaléolithique-Mésolithique	12 500 à 6 000 av. J.-C.
Néolithique	5 500 à 2 200 av. J.-C.
Protohistoire	2 200 à 52 av. J.-C.
Antiquité Gallo-romaine	52 av. J.-C. à 476 ap. J.-C.
Moyen Age	Ve – XVIe siècle
Époque moderne	XVIIe-XVIIIe siècle
Époque contemporaine	1800 à nos jours

3. Mentions directes de l'archéologie liées à la mairie ou au centre ancien

Élément	Détail	Références pages
Jardin de l'Hôtel de Ville	Découverte en 1993 d'ossements préhistoriques et de tessons protohistoriques.	p. 2, 14
Place du Petit-Martroy	Cimetière médiéval confirmé par tranchées de 1996, sépultures en pleine terre.	p. 16
Rue de l'Hôtel de Ville	Nombreuses caves médiévales et vestiges liés aux anciens fiefs (Saint-Mellon, Notre-Dame...).	p. 15-17

Place du Grand Martroy	Marché médiéval également utilisé comme cimetière ; objets antiques découverts.	p. 14, 16
Rue de la Bretonnerie / rue du Château	Vestiges du presbytère, d'abbayes, de ponts antiques, sites funéraires.	p. 13-17

Résumé global

Élément	Détail	Références pages
Zonage de forte sensibilité	Centre ancien intégralement couvert par des prescriptions	p. 1, 5, 96
Densité de sites archéologiques	Plus de 300 sites ou indices recensés, dont une majorité dans le centre	p. 4-5
Sites emblématiques dans le secteur mairie	Place du Petit-Martroy, Hôtel de Ville, rues adjacentes	p. 14-17
Patrimoine souterrain	Caves, carrières, puits médiévaux à protéger lors de tout projet	p. 12, 15
Présence multi-périodes	Périodes représentées : Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Moderne	p. 4-5
Importance de la coordination SRA	Mention systématique du rôle de la DRAC pour les interventions	p. 2-3

4 GÉOLOGIE :

Dans le cadre de ce mémoire consacré à l'étude géologique de la ville de Pontoise pour venir se centrer sur la mairie de la ville, j'ai eu l'opportunité d'entrer en contact avec Monsieur Dominique Frizon de Lamotte, géologue, professeur à CY Cergy Paris Université. Spécialiste de la tectonique, de la géodynamique et de la géologie structurale. Ses travaux, reconnus dans la communauté scientifique, ont constitué une ressource précieuse pour mieux comprendre l'histoire géologique de Pontoise et de ses environs. Ses ouvrages et publications m'ont apporté un éclairage fondamental sur les caractéristiques du sous-sol local, la dynamique de formation des reliefs, ainsi que sur les processus d'érosion.

Ce mémoire s'inscrit dans une double démarche : d'une part, l'analyse du cadre géologique de Pontoise, qui permet de mieux comprendre la nature des terrains, leurs spécificités et leurs contraintes ; d'autre part, une étude ciblée sur la mairie de Pontoise, bâtiment emblématique situé au cœur de la vieille ville, dont l'implantation et la stabilité sont directement influencées par la géologie sous-jacente.

L'approche adoptée associe recherches bibliographiques, études géotechniques, observations de terrain et sources patrimoniales, dans le but de croiser les disciplines et de mettre en évidence les liens étroits entre géologie, histoire urbaine et patrimoine bâti. L'attention portée aux cavités souterraines, vestiges d'anciennes carrières d'exploitation du calcaire, ouvre également des pistes de réflexion sur les enjeux contemporains de sécurité, de préservation et de valorisation du patrimoine souterrain.

4.1 Position géographique et topographie :

La ville de Pontoise est située dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France, à environ 30 km au nord-ouest de Paris. Elle s'inscrit dans le territoire du Vexin français, plateau calcaire entaillé par la vallée de l'Oise, affluent majeur de la Seine. La ville est implantée sur un promontoire rocheux dominant la rivière, ce qui a historiquement conditionné sa morphologie urbaine, son développement stratégique et ses choix architecturaux. Cette topographie en pente, mêlant zones hautes (plateaux calcaires) et zones basses (vallée de l'Oise), est l'un des marqueurs les plus visibles du contexte géologique local.

Graphique transmise par le Géologue Dominique Frizon de La Motte

L'image représente une coupe géologique d'un secteur urbain traversé par plusieurs rues et repères (Avenue Kennedy, rue de Gisors, Hôtel de Ville, etc.), avec une légende indiquant les types de formations géologiques rencontrées en profondeur. À l'emplacement de l'Hôtel de Ville, la coupe montre plusieurs couches géologiques visibles :

- Remblai (gris clair, en surface)
- Alluvions (rose clair) — juste sous le remblai, c'est un dépôt fluvial typique en fond de vallée.
- Calcaire Grossier inférieur (marron foncé)
- Sables du Soissonais (vert foncé)

Roche dominante pour les fondations :

La principale roche utilisée ou traversée pour les fondations de l'Hôtel de Ville est le Calcaire Grossier inférieur. Ce type de calcaire, typique du bassin parisien, le calcaire grossier inférieur constitue la roche principale au niveau de l'Hôtel de Ville. Il s'agit d'une roche très utilisée en architecture pour ses bonnes propriétés mécaniques et sa facilité d'extraction et de taille. Ce calcaire est bien adapté pour supporter des structures comme un hôtel de ville.

L'essentiel du sous-sol exploitable de Pontoise date de l'Éocène, avec une prédominance du Lutétien supérieur, dont les calcaires ont été largement exploités en carrières. Ces roches ont servi à la construction locale et sont également à l'origine de nombreux souterrains. La présence de marnes, parfois intercalées entre les bancs calcaires, a une importance particulière dans la stabilité du terrain, en raison de leur plasticité et de leur sensibilité à l'eau. On distingue notamment :

Le calcaire lutétien : dense, fin, beige clair, utilisé comme pierre de taille.

Les marnes et bleues : moins résistantes, mais constituant un marqueur stratigraphique important. Les meulières du Stampien, plus en surface, utilisées pour les constructions rurales.

Carte de Géologie de Pontoise – Site internet

Les formations quaternaires sont les couches de terre les plus récentes, formées au cours des 2,6 derniers millions d'années. Elles se sont créées surtout pendant les périodes glaciaires, quand le climat changeait beaucoup.

Ces couches sont composées de limons (terre fine), de colluvions (terre transportée par la gravité, comme sur les pentes) et d'alluvions (terre déposée par les rivières).

Ces sols sont importants pour stocker l'eau souterraine mais ils ne sont pas assez solides pour supporter des bâtiments lourds.

À Pontoise, les bords de l'Oise ont été recouverts de beaucoup de terre apportée par la rivière pendant cette période.

Nous retrouvons l'ère quaternaire, la plus récente de l'histoire géologique qui a profondément façonné le paysage de Pontoise.

À Pontoise, les formations quaternaires sont principalement représentées par :

Les alluvions modernes composées de sables, graviers et limons déposés par la rivière au fil des crues successives. Ces dépôts sont bien visibles dans les parties basses de la ville, notamment près du quai du Pothuis.

Les limons des plateaux apportés par le vent durant les périodes froides. On les retrouve en surface dans les zones un peu plus en altitude, comme l'avenue Kennedy ou le cimetière.

Ces dépôts ont non seulement contribué à modeler le relief actuel, mais ils ont aussi joué un rôle dans l'occupation humaine. Le quaternaire est donc une période clé pour comprendre le sous-sol superficiel de Pontoise et son aménagement.

4.2 . Nature et composition du sous-sol de Pontoise

Calcaire Lutécien et la ville de Pontoise– Site Internet

À Pontoise, bien comprendre la nature du sous-sol est essentiel pour saisir les dynamiques d'urbanisation, les enjeux liés à la conservation des bâtiments, mais aussi l'histoire des anciennes carrières et des réseaux souterrains.

Le sous-sol pontoisien s'inscrit dans la géologie typique du bassin parisien, composée d'une succession de couches sédimentaires. Cette superposition verticale de matériaux aux propriétés très différentes joue un rôle important dans la stabilité des constructions et dans l'aménagement urbain.

Le calcaire lutétien est la roche la plus emblématique du sous-sol de Pontoise. Formé il y a environ 45 millions d'années, à l'époque de l'Éocène moyen, il provient d'un ancien environnement marin chaud et peu profond. Ce calcaire se reconnaît facilement à sa couleur claire, entre le blanc et le beige, à sa texture régulière, et à sa facilité de taille. En plus d'être esthétique, il est aussi très résistant, ce qui en a fait une pierre de construction de choix, utilisée depuis des siècles.

Certaines parties du sous-sol pontoisien sont connues pour leur instabilité, notamment dans les zones de pente ou dans les secteurs où les carrières souterraines ont été creusées trop proches de la surface. Les cavités souterraines sont très peu consolidées et sont majoritairement composées de couches marneuses (mélange de roche sédimentaire et d'argile), certaines cavités sont sources d'infiltrations d'eau provoquant une érosion interne.

Ces instabilités ont donné lieu à plusieurs événements d'éboulements localisés, en particulier dans le quartier du Chou, le secteur de la place Notre-Dame, ou encore sur certaines zones proches du rempart historique. La ville a d'ailleurs mené plusieurs campagnes de cartographie des carrières et de consolidation depuis les années 1980.

En outre, la pente naturelle de certains quartiers combinée à l'action de l'eau de ruissellement peut déclencher des mouvements de terrain lents, voire des glissements superficiels, affectant l'assise de certains bâtiments anciens.

4.3. Ressources naturelles et carrières anciennes

Le sous-sol de Pontoise a longtemps été une ressource économique pour la ville. Outre le calcaire de construction, d'autres matériaux ont été exploités :

Les meulières, bien que moins fréquentes, ont été utilisées pour les maisons rurales. Les sables et graviers ont été extraits en périphérie, notamment en bordure de l'Oise.

La présence de carrières souterraines témoigne d'une intense activité d'extraction entre le XIIe et le XIXe siècle. Ces espaces ont ensuite été utilisés comme réservoirs de stockage de vins, vivres, charbon et également de refuges pendant les périodes de guerre.

4.4 . La mairie de Pontoise et son implantation

L'actuelle mairie de Pontoise est installée dans un bâtiment datant du XIXe siècle, sur les hauteurs de la ville, dans le quartier central historique. Ce socle rocheux, stable, a permis l'édification d'un bâtiment massif sans risque immédiat d'affaissement, contrairement aux zones de plaine alluviale en contrebas.

La mairie repose sur une couche de calcaire lutétien compact, matériau typique de la région, déjà évoqué pour sa solidité et sa facilité de taille. Ce substrat géologique a longtemps été exploité dans la ville, et la mairie elle-même est construite partiellement en pierre locale.

Carte prise sur le site Infoterre.brgm.fr

Cette implantation offre plusieurs une bonne portance du sol : la roche dure permet des fondations durables, Une résistance à l'humidité, le calcaire compact étant peu perméable, Une exploitation possible du sous-sol, via des caves ou des souterrains creusés directement dans la roche.

Présence et rôle des souterrains sous la mairie

Usages historiques

Il est possible que ces sous-sols s'insèrent dans des réseaux plus vastes ou soient en lien avec d'anciennes galeries de carrière, bien que les documents d'archives soient peu explicites à ce sujet. Certaines sources orales ou plans anciens laissent entendre l'existence de galeries partant du

quartier de la mairie, voire passant sous la place de l'Hôtel de Ville. Ces éléments mériteraient une exploration archéologique ou géotechnique plus poussée.

4.5 . Enjeux géotechniques et patrimoniaux

Risques liés à la stabilité du sous-sol

Cavités souterraines et effondrements

L'un des premiers enjeux géotechniques majeurs concerne la présence de carrières souterraines, souvent mal localisées ou mal documentées. Ces anciennes exploitations de calcaire, aujourd'hui désaffectées, peuvent provoquer :

- des affaissements progressifs (tassements), voire des effondrements soudains, notamment dans les secteurs où les toits de carrière sont proches de la surface et n'ont pas été consolidés.

La mairie de Pontoise étant située sur un socle calcaire, il est probable que des creusements anciens existent à proximité. Ces risques sont suivis par des études géotechniques commanditées par la ville, parfois en lien avec le BRGM, qui cartographie les zones à aléas.

Variabilité des terrains et contraintes de construction

Les couches de marnes, plus plastiques, peuvent gonfler au contact de l'eau, causant des déformations dans les fondations. De même, les alluvions récentes, présentes en contrebas, ont une faible portance, ce qui rend difficile la construction sans renforcement du sol (radier, pieux, etc.).

Ces contraintes doivent être intégrées dans tout projet d'aménagement ou de restauration, notamment lorsqu'il s'agit d'un bâtiment patrimonial comme l'Hôtel de Ville.

Protection et conservation du patrimoine bâti

Impact du sous-sol sur le bâti historique

Le comportement différentiel du sol (calcaire vs marnes) entraîne des mouvements de terrain inégaux, qui peuvent fissurer les murs anciens ou déséquilibrer les structures. Le patrimoine architectural de Pontoise, souvent construit en pierre locale et sans fondations modernes, est particulièrement vulnérable à ces évolutions.

Les diagnostics de structure et les études de sol sont donc indispensables avant toute réhabilitation de bâtiments anciens, notamment publics. Dans le cas de la mairie, cela signifie :

Surveiller la microfissuration des façades, vérifier la stabilité des caves ou des sous-sols, adapter les travaux aux contraintes géologiques locales.

5 Description Architecturale

La mairie de Pontoise constitue un exemple remarquable de réemploi architectural, où se rencontrent patrimoine religieux, histoire urbaine et fonctions administratives contemporaines. Implantée au cœur de la ville, Place de l'Hôtel de Ville, elle prend place dans l'ancien couvent des Cordeliers, dont elle conserve encore aujourd'hui certains éléments d'origine.

L'édifice mêle éléments anciens témoins de son passé religieux à des ajouts plus récents, issus des transformations successives. En 1856, le bâtiment est entièrement restauré afin d'accueillir l'ensemble des services municipaux et devient officiellement l'Hôtel de Ville de Pontoise.

Le bâtiment, de style néoclassique, affiche une sobriété élégante typique de l'architecture du XIX^e siècle. À l'origine, au XIII^e siècle, le site abritait le couvent des Cordeliers, construit dans un style religieux sobre et rigoureux. À la Révolution, en 1790, le couvent est désaffecté et transformé en bâtiment public. C'est à partir de cette date qu'il entame sa lente transformation en mairie, fonction qu'il adopte définitivement en 1854. En 1886, des travaux de rénovation importants sont entrepris sur la façade principale.

L'Hôtel de Ville de Pontoise représente aujourd'hui un symbole d'adaptation du patrimoine ancien aux besoins modernes, illustrant le modelage entre ancien et nouveau, dont un bâtiment religieux est réinvesti pour de nouvelles fonctions sans perdre sa valeur patrimoniale.

5.1 . L'ancien couvent

À l'origine l'Hôtel de Ville fut un site occupé par un couvent fondé vers 1230 par les Cordeliers, le couvent comprend une église, un cloître et des jardins. Le bâtiment s'organisait autour d'une cour centrale. Après la Révolution française le couvent fut désaffecté puis vendu comme bien national.

À partir du XIX^e siècle avec le contexte de la modernisation des services publics la décision d'installer un Hôtel de Ville, afin de pouvoir réemployer un édifice existant pour un domaine de la municipalité. Cela dit de nombreux travaux et transformation ont été entrepris afin d'y accueillir des nouveaux locaux.

À l'intérieur, on peut encore admirer des éléments du couvent tels que des arcades du cloître, un escalier menant autrefois au dortoir, des caves, des jardins et deux arcs en ogive datant du XV^e siècle. La citerne, ancienne réserve d'eau du couvent, est visible depuis la cour intérieure grâce à un système de miroirs.

L'ancien couvent des Cordeliers, fondé au XIV^e siècle par les frères franciscains, était un ensemble architectural typique des établissements monastiques médiévaux, alliant sobriété religieuse et fonctionnalité communautaire. Construit principalement en pierre calcaire locale, le

couvent s'organisait autour d'un cloître carré ou rectangulaire, véritable cœur spirituel et fonctionnel du site. Ce cloître était délimité par une série d'arcades ogivales, reposant sur des colonnettes à chapiteaux simples, aujourd'hui partiellement conservées dans la mairie. Ces arcades permettaient la circulation protégée des moines autour du jardin central, tout en encadrant visuellement un espace de méditation.

Sur l'un des côtés du cloître, un réfectoire long et voûté accueillait les repas communautaires, tandis qu'un dortoir collectif à l'étage supérieur était accessible par un escalier en pierre massif, encore visible aujourd'hui. Le plan du couvent respectait une organisation rigoureuse : chapelle, sacristie, cuisine, salle capitulaire et cellules se répartissaient selon une hiérarchie fonctionnelle et symbolique. La chapelle conventuelle, aujourd'hui disparue, devait être un édifice gothique simple, à nef unique, avec une voûte en croisée d'ogives.

Le couvent comportait également des caves voûtées en berceau, utilisées comme lieux de stockage, ainsi qu'une citerne maçonnée pour la récupération de l'eau de pluie, ingénieusement intégrée dans la cour intérieure. Ce système d'approvisionnement en eau était essentiel à l'autonomie du site. Deux arcs en ogive du XVe siècle, encore visibles dans les parties basses du bâtiment actuel, témoignent de la qualité de la maçonnerie gothique et de la longévité des structures d'origine.

L'ensemble architectural, bien que sobre, était marqué par une forte cohérence spirituelle : l'humilité franciscaine se traduisait par des formes épurées, des matériaux non ostentatoires et une austérité volontaire. Pourtant, l'agencement rationnel des espaces et la maîtrise des volumes confèrent au couvent une élégance monastique certaine, typique de l'architecture conventuelle du bas Moyen Âge.

Le couvent de Pontoise, construit dans un style architectural médiéval, possède une construction liée à l'architecture gothique. Notamment composé de voûtes d'ogives et d'arcs brisés, éléments emblématiques de cette période.

Dans certaines pièces de la mairie, qui ont conservé cette architecture médiévale, on peut observer un double arc brisé réalisé en pierre de taille. Ce type d'arc, grâce à sa forme élancée, permettait une meilleure répartition des forces, ce qui rendait possible la construction de murs plus hauts et plus fins, souvent percés de fenêtres.

Les plafonds sont parcourus de croisées d'ogives, également en pierre, composées de nervures qui se croisent au sommet de la voûte. Ces nervures ne sont pas seulement décoratives : elles participent activement à la solidité de la structure en canalisant les forces vers les piliers

Photo Ceryna

5.2 La façade principale

La façade principale de la mairie de Pontoise illustre avec sobriété l'architecture néoclassique du XIXe siècle, tout en conservant certains éléments patrimoniaux hérités de l'ancien couvent des Cordeliers, sur lequel l'édifice a été partiellement reconstruit. Cette façade exprime une rigueur géométrique et une élégance mesurée, typiques de l'architecture institutionnelle de cette époque.

L'élévation s'organise en trois travées verticales sur deux niveaux (rez-de-chaussée et étage noble), parfaitement symétriques. L'ensemble est rythmé par des ouvertures régulières et verticales, accentuant la hauteur du bâtiment. La façade est construite en pierre calcaire claire, soigneusement appareillée, renforçant la noblesse et la pérennité du matériau.

L'entrée principale, axée au centre de la façade, est marquée par une baie cintrée rectangulaire. Elle est encadrée par une pierre moulurée en retrait par rapport au nu de la façade, cet effet de profondeur souligne son importance fonctionnelle. L'entrée est accessible par un escalier extérieur en pierre, à marches droites menant à l'entrée de la mairie.

Les fenêtres sont de forme rectangulaire, verticalement alignées et disposées de manière régulière. Elles sont dépourvues de véritables encadrements saillants, mais sont surmontées d'arcs plats simulés, dont les joints creux imitent un appareillage de pierre taillée. Certaines fenêtres sont à meneaux, renforçant l'aspect classique du bâtiment. On retrouve également des éléments maçonner en ciment notamment les rejingots au niveau des fenêtres. Au niveau des fenêtres, on retrouve des bacs en fer forger qui permet le maintien des bacs à fleurs.

Au premier étage, une large porte-fenêtre centrale s'ouvre sur un balcon cintré légèrement en retrait de la façade. Ce balcon est doté d'un garde-corps en ferronnerie, caractéristique de l'architecture du XIXe siècle. Le linteau de cette porte est en arc cintré, et son encadrement en saillie est particulièrement soigné, marquant l'axe de symétrie de la composition.

Au-dessus du balcon, la devise républicaine « LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ » a été gravée en 1998 en lettres capitales dorées dans la pierre, inscrite dans un bandeau horizontal.

Une lucarne monumentale couronne le toit. Composé d'un fronton cintré en pierre, richement orné. Ce fronton intègre un médaillon sculpté représentant le médaillon de la ville de Pontoise, entouré de motifs floraux classiques, de colonne et de chapiteau de l'ordre ionique. Au centre, une horloge à sonnerie semi-horaire insérée dans un cadran circulaire en pierre, installée en 1886, s'inscrit dans un encadrement de pierre moulurée.

Le bâtiment est couvert d'un toit à double pente, recouvert de tuiles plates en ardoise, traditionnelles dans la région. La couverture repose sur une charpente en bois massif. L'évacuation des eaux pluviales est assurée par des gouttières en zinc, avec descentes EP (eaux pluviales) également en zinc, avec des dauphins en fin des descentes.

La corniche sommitale, discrètement saillante, court horizontalement sur l'ensemble de la façade. Elle permet l'intégration harmonieuse de la lucarne frontale, la maçonnerie et la toiture.

En contrebas de la façade se trouve un mur de clôture en moellons, d'environ 1,20 mètre de hauteur et 22 mètres de long. Ce mur est surmonté d'une grille en fer forgé, haute de 2 mètres, servant de clôture de l'hôtel de ville. Un portail marque l'accès au parvis et à l'escalier d'entrée. Deux palmiers encadrent l'entrée afin d'y apporter une touche végétale.

FABRIQUE D'HORLOGES PUBLIQUES
CHATEAUX, HOTELS-DE-VILLE, EGLISES, USINES, CHEMINS DE FER, ETC.

HORLOGES ÉLECTRIQUES
MAISON LEPAUTE, FONDÉE EN 1740

HENRY-LEPAUTE
INGÉNIEURS-CONSTRUCTEURS
HORLOGERIE, PHARES, MOULINS A VENT, &c.

BUREAU ET MAGASIN : 6, Rue Lafayette, à PARIS
Ateliers : 139 et 141, Rue de Vaugirard.

PRIX DES HORLOGES GARANTIES CINQ ANNEES
FACILITÉ DE PAIEMENT POUR LES COMMUNES

N°	PRIX	POIDS	1 ^{re} QUALITÉ				2 ^{me} QUALITÉ			
			1 ^{er} et 2 ^e quart.	3 ^e et 4 ^e quart.	1 ^{er} et 2 ^e quart.	3 ^e et 4 ^e quart.	1 ^{er} et 2 ^e quart.	3 ^e et 4 ^e quart.	1 ^{er} et 2 ^e quart.	3 ^e et 4 ^e quart.
1	de 1 ^{er} à 4 ^e	4 ^e	1300	2500	1800	3200	800	1100	1400	1700
2	de 4 à 8	8	200	400	250	500	100	200	300	400
3	de 8 à 20	20	300	500	350	600	150	250	350	450
4	de 20 à 35	35	400	600	450	700	200	300	400	500
5	de 35 à 60	60	500	800	550	900	250	350	450	550
6	de 60 à 100	100	700	1000	650	1200	350	450	550	650
7	de 100 à 200	200	900	1300	800	1500	450	550	650	750
8	de 200 à 300	300	1100	1600	900	1800	550	650	750	850
9	de 300 à 400	400	1300	1900	1000	2100	650	750	850	950
10	de 400 à 600	600	1500	2200	1200	2400	750	850	950	1050
11	de 600 à 800	800	1800	2600	1400	2800	850	950	1050	1150
12	de 800 à 1000	1000	2100	3000	1600	3200	950	1050	1150	1250
13	de 1000 à 1500	1500	2500	3500	1900	3800	1100	1200	1300	1400

PRIX DES CLOCHES, de 3 fr. 50 à 5 fr. le kilo.

PRIX DES CADRANS
Compte leur bordure en laiton de fer, le revêtement en minier et les aiguilles en cuivre rouge équilibrées.

DIAMÈTRES	0-40	0-50	0-60	0-70	0-80	0-90	1-00	1-10	1-20	1-30	1-40	1-50	1-60	1-70	1-80	1-90	2-00	2-10
Tout métal	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
Laiton ou glace	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
Vitre émaillée	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260

Nota. - Les cloches des Eglises peuvent servir à la sonnerie des horloges.

HENRY-LEPAUTE
Fournisseurs des Chemins de fer du Nord, de l'Est, de l'Ouest, d'Orléans, de l'Etat, de Grande-Ceinture, Picardie et Flandre, Anvin à Calais, Veu à Saint-Quentin, Lignes Belges, Balenx à Marquion, Achiet à Marcoing, Saint-Quentin à Guise, Crécy à La Fère, etc.

RÉGULATEURS
Pour Chemins de Fer.
MÉCANIQUE
de Précision.
Brevetés divers, etc.

HORLOGERIE
MONTRES
CHRONOMÈTRES
Pièces de Précision
CONTROLEURS DE BORDS
Paratonnerres

HORLOGES
A SONNERIE & SANS SONNERIE
Pour Gares principales.

Les Horloges marquent l'heure extérieurement et intérieurement sur plusieurs cadrans.
Le prix varie suivant la force de la sonnerie et le nombre des cadrans, de 600 à 3.000.

RÉGULATEURS
POUR STATIONS DE CHEMINS DE FER

Régulateur-Armoire en chêne donnant l'heure extérieurement..... 200 à 250
Avec cadran extérieur en lave émaillée, régulateur supérieur..... 250 à 300
Le même donnant l'heure extérieurement sur deux cadrans angulaires, de..... 300 à 350
Si les cadrans angulaires sont supportés sur des consoles, de..... 400 à 450

Fiche technique horloge, "Henry-Lepaute"

Photo Ceryna

Archive de la mairie

Lors de la réalisation de la lucarne il a été prévu au départ un simple fronton avec une horloge encastré, ainsi qu'un clocheton sur la toiture de la façade principale. Le fronton n'a pas abouti, il a été réalisé à la place une lucarne avec plus d'éléments en pierre de taille.

Plan d'exé du clocheton – Archive de la mairie

5.3. La cour intérieure

La cour intérieure de la mairie de Pontoise est un espace central, autour duquel les quatre ailes du bâtiment municipal se rejoignent. Fermée sur tous les côtés, celle-ci favorise la circulation entre les différents immeubles de la mairie. Elle est entièrement recouverte d'un pavage en pierre.

Les façades qui bordent la cour sont organisées sur deux niveaux : un rez-de-chaussée et un premier étage. Chaque façade se caractérise par un style sobre et fonctionnel, révélateur de l'architecture publique du XIX^e siècle, mais également marqué par les traces de réutilisation du bâti ancien (notamment du couvent des Cordeliers).

Le niveau inférieur est rythmé par une série d'arcades d'ouverture en plein cintre, comblées par des grandes baies vitrées. Ces ouvertures reposent sur des pilastres en pierre qui structurent les façades. Les vitrages des baies cintrées sont insérés dans des menuiseries métalliques contemporaines, assurant la transparence et la luminosité intérieure. Ces arcades évoquent l'ancien cloître.

Le niveau supérieur contraste avec le rez-de-chaussée par la sobriété de ses ouvertures. Celles-ci sont de simples fenêtres rectangulaires verticales, dépourvues d'encadrement saillant ou de décor. Leur disposition régulière maintient la symétrie et l'ordre de la composition.

Un bandeau horizontal en pierre marque visuellement la séparation entre les deux niveaux. Ce bandeau souligne la différence de traitement des matériaux et des finitions.

- Au rez-de-chaussée, la maçonnerie présente un appareillage en pierre apparente, bien que certains murs soient partiellement recouverts d'un enduit à la chaux, vraisemblablement appliqué pour des raisons de restauration ou d'unification visuelle.
- Le premier étage est quant à lui entièrement enduit, dans un traitement dit "scié", c'est-à-dire lissé de manière à simuler un appareillage de pierre. Cette finition homogène renforce l'unité de la façade et son intégration dans l'ensemble bâti. Celle-ci possède des chaînes d'angle en pierre de taille visible.

La façade se termine par une corniche à modillons, élément de l'architecture classique. Les modillons, sculptés à intervalles réguliers, ajoutent une ornementation linéaire par rapport à la toiture, cela marque la transition entre la maçonnerie verticale et la couverture.

Au-dessus, le bâtiment possède une toiture à double pente, recouverte intégralement d'ardoises. La toiture est percée de lucarnes à fronton, servant à éclairer les combles et à les rendre habitables. Ces lucarnes, discrètes, harmonisent la ligne de faîtage.

Photo Ceryna – Plan Ceryna

5.4. Jardin

Cette façade présente un volume en saillie de forme hexagonale, correspondant à une avancée polygonale qui rompt avec la linéarité des autres élévations du bâtiment principal. Elle s'élève sur deux niveaux, clairement différenciés par les baies et le rythme des ouvertures.

Le niveau inférieur est marqué par une grande baie vitrée en arc plein cintre, occupant presque toute la hauteur du rez-de-chaussée. Cette ouverture en plein cintre, typique de l'architecture classique, donne à la façade un apport de lumière naturel important à l'intérieur. Le soubassement de la baie repose sur un socle en béton brut, légèrement en saillie et servant de jardinière, contribuant à la mise en valeur de l'ouverture.

Premier étage (R+1) :

Le niveau supérieur est rythmé par de larges baies vitrées rectangulaires à triple vantaux. Chaque vantail est séparé par des montants verticaux alignés avec les arêtes de l'hexagone, soulignant la géométrie de cette saillie architecturale. Ces baies assurent une grande luminosité et traduisent une volonté d'ouverture vers l'extérieur.

Les ouvertures sont encadrées de manière sobre, sans décor ornemental, dans un langage architectural fonctionnel, adapté à une extension du bâtiment d'origine.

En 1910, il a été décidé de réaménager l'ancien jardin du couvent, un premier aménagement du jardin de la mairie de Pontoise fut entrepris dans le but de structurer les espaces extérieurs et de faciliter la circulation piétonne au sein du jardin. Ces travaux ont été accompagnés, par la suite, de modifications supplémentaires lors de l'extension de l'Hôtel de Ville, afin d'adapter le jardin à la nouvelle volumétrie du bâtiment.

Des fouilles linéaires en rigole ont été réalisées sur toute la longueur du jardin, dans l'objectif de bâtir un mur de clôture en moellons. Ce mur est constitué de pierres non taillées liées par un mortier de chaux hydraulique, permettant la respiration naturelle du matériau.

Le mur est surmonté d'un couronnement en brique, avec un jointoiement au ciment, marquant la limite supérieure de l'élévation de façon esthétique et protectrice contre l'humidité.

Le tout est parcouru de grilles métalliques, d'une hauteur d'environ 1,20 mètre, assurant la clôture légère du jardin tout en permettant des vues vers l'extérieur. Ces grilles sont en fer érigé, avec des motifs sobres dans l'esprit des clôtures publiques du début du XXe siècle.

Le long de cette clôture, un alignement d'arbustes a été planté, servant de haie paysagère. On y trouve également des plantations de bordures, taillées régulièrement pour conserver la géométrie.

Sur la façade de l'extension récente de l'Hôtel de Ville, un lierre grimpant a été installé dans l'intention de végétaliser les murs. Cette plante, qui a comme capacité de s'accrocher naturellement aux surfaces verticales, permet de s'agripper à la façade qui elle est, fait en enduit sous forme taloché/frottasse. À côté de celle-ci, d'autres arbustes décoratifs ont été plantés à la base de la façade, contribuant à l'intégration du bâtiment dans son environnement.

Un nivellement complet du sol a été réalisé sur l'ensemble du jardin pour arracher les herbes indésirables, rétablir les pentes naturelles, et garantir une bonne évacuation des eaux. À la suite de ce nivellement, une allée structurée en gravillon a été tracée, assurant la liaison directe entre la mairie et un deuxième jardin situé en contrebas.

Un nivellement complet du sol a été réalisé sur l'ensemble du jardin pour arracher les herbes indésirables, rétablir les pentes naturelles, et garantir une bonne évacuation des eaux. À la suite de ce nivellement, une allée structurée en gravillon a été tracée, assurant la liaison directe entre la mairie et un deuxième jardin situé en contrebas.

Plan exe d'aménagement du jardin (1900) - Archive de la mairie

Photos Ceryna

5.5. Intérieurs

Dès l'entrée de l'Hôtel de Ville nous pouvons y découvrir une architecture nouvelle qui incorporent des éléments médiévaux datant de l'ancien couvent franciscain dont le bâtiment est issu. L'aménagement intérieur traduit à la fois l'institutionnelle propre aux mairies françaises et la mémoire d'un passé religieux.

L'espace intérieur s'organise avec un sens à double circulation, elle possède large vestibule d'accueil menant à un escalier central et à plusieurs ailes réparties autour d'une cour intérieure. Les volumes sont généreux, avec des plafonds hauts et des murs enduits aux plâtres dans des tons clairs, elles valorisent la lumière naturelle. Le choix des matériaux – sols en pierre ou en carrelage de style ancien, boiseries sobres, huisseries en bois massif – contribue à une ambiance à la fois sobre et institutionnelle.

L'un des éléments les plus remarquables est l'escalier de pierre, vestige du couvent, qui reliait autrefois le cloître au dortoir des moines. Cet escalier, aux marches usées par le temps, est doté d'une rampe en fer forgé, ajoutée probablement au XIXe siècle, et s'inscrit avec force dans l'identité du bâtiment. Il structure verticalement l'espace intérieur et en constitue un point de repère visuel et symbolique.

Les salles de réception et bureaux municipaux occupent les anciens espaces conventuels réaménagés. Certaines pièces conservent des voûtes en berceau, notamment dans les niveaux bas, et des arcs en ogive du XVe siècle, qui rappellent discrètement l'architecture gothique religieuse. On y observe aussi parfois des murs en pierre apparente partiellement conservés ou dégagés lors de restaurations, notamment dans les couloirs et les caves.

La salle du conseil municipal, autrefois salle de réunion du clergé ou réfectoire, présente une architecture sobre et solennelle : parquet au sol, grandes fenêtres en double hauteur, mobilier républicain (tables de réunion en bois foncé, sièges alignés), et drapeaux officiels encadrant un portrait de la République ou du président.

Photos Mioly

6 – Description des matériaux

ANCIEN COUVENT

Au niveau des techniques de construction et d'un point de vue architectural datant de l'époque, on retrouve les caves médiévales, creusées dans le calcaire juste en dessous du bâtiment principal de la mairie et ses infrastructures. Ces caves sont dotées de voûtes en berceau et de croisées d'ogives, caractéristiques de l'architecture gothique. Ces espaces ont été consolidés au XVIIIe siècle pour renforcer l'assise du bâtiment. En effet un sujet majeur qui persiste au niveau du bâti de la mairie est l'assise et les fondations de la mairie. Les matériaux employés lors de la construction de la mairie sont mis à rude épreuve, en effet les caves se trouvant juste en dessous fragilisent au fur et à mesure du temps ce qui provoque une instabilité structurelle. Plusieurs effondrements ont eu lieu durant ces dernières années et une réalisation de consolidation des caves sous la mairie ont été réaliser avec la mise en œuvre d'une semelle et poteau en béton armé, ce qui va permettre une armature et un meilleur maintien de la mairie lors des mouvements de terrains qui surgit dans les sous-sols et les caves.

Le plan général de l'hôtel de ville, est organisé autour de plusieurs cours intérieures, possèdent des corps de bâtiment imbriqués. La façade principale est implanté

6.1 Façade principale

La façade principale de la mairie de Pontoise est réalisée en pierre de taille, en calcaire extrait des carrières du Vexin, pierre locale très utilisée dans la région pour sa longévité et sa teinte claire homogène. Ce matériau est employé pour l'ensemble de la structure visible : les murs, les encadrements des baies et la corniche. Les blocs de pierre sont posés de façon appareillée, et les joints creux sont réalisés avec un mortier de chaux hydraulique, cela garantit sa perméabilité à l'eau, essentielle à la respiration des murs en pierre.

L'enduit appliqué sur la façade est structuré par des joints creux sciés horizontalement, afin d'imiter un appareillage régulier et d'assurer une esthétique homogène. Cela permet d'harmoniser la façade avec les parties en pierre apparente, renforçant sa lecture.

À l'entrée, une fouille en rigole a été réalisée pour la construction d'un mur en moellons long de 22 mètres, maçonné également à la chaux hydraulique. Ce mur a été érigé après un projet de réaménagement datant de 1876, visant à élargir et rendre carrossable la rue Leboeuf (aujourd'hui la place de l'Hôtel de Ville). Il est surmonté d'une grille en fer forgé, peinte avec une peinture à l'huile pour assurer sa protection contre la corrosion tout en apportant un caractère décoratif. Entre le mur de clôture et la mairie, un pavage en pierre a été mis en place, facilitant la circulation piétonne et l'accessibilité à l'entrée principale.

Les fenêtres de la façade sont des ouvrants à meneaux en bois, dans un style sobre et horizontal, respectant la symétrie classique de l'édifice. Certaines d'entre elles sont surmontées d'arcs plats simulés, réalisés dans l'enduit à l'aide de joints creux scillé, mimant un appareillage en pierre de taille.

L'entrée principale est marquée par un encadrement en retrait en pierre de taille, surmonté du blason sculpté de la ville de Pontoise. Elle est aujourd'hui équipée d'une porte vitré automatique.

Au sommet de la façade principale se dresse une lucarne monumentale en pierre sculptée, insérée dans le volume de la toiture. Cette lucarne intègre une horloge automatique, installée dans un socle en pierre moulurée. Le tout est couronné par un fronton cintré, orné d'une couverture en zinc, matériau choisi pour sa résistance aux intempéries et sa facilité d'entretien.

6.2 Le Porche

Les premières étapes du projet de construction datent de 1816, année durant laquelle des devis préparatoires sont établis. Toutefois, ce n'est qu'en 1876 que les travaux effectifs débutent, notamment pour la construction d'un porche niveau pavillon droit.

Ce pavillon est réalisé en pierre de taille calcaire, provenant des carrières du Vexin, un matériau local. Le pavillon droit est réalisé en pierre de taille, celle-ci est construite de façon à utiliser les matériaux provenant des démolitions des différents travaux réalisés dans l'Hôtel de Ville, ils sont donc dans un optique de réemploi.

Le porche repose sur des fondations réalisées par fouille en rigole, une technique traditionnelle qui permet une assise stable en sol meuble.

La façade se déploie sur deux niveaux et se distingue par un bandeau horizontal en pierre qui vient marquer la séparation entre les niveaux, celle-ci correspond aux niveaux des planchers. Ce bandeau en pierre structure la lecture de la façade. Elle est composée de huit baies cintrées, intégrant chacune une fenêtre, elles sont encadrées par des pilastres en pierre. Les arcs en plein cintre sont également appareillés en blocs de pierre de taille, assemblés avec des joints au mortier de chaux hydraulique, garantissant à la fois solidité, durabilité et perméabilité. La façade est composée plus précisément de sept arcs en plein cintre ainsi qu'un arc brisé. Le soubassement de la façade est réalisé en pierre dure, marquant l'assise du bâtiment.

La façade du rez-de-chaussée a reçu un enduit monocouche, aujourd'hui en grande partie dégradé, laissant apparaître l'appareillage des pierres à certains endroits. Le premier étage (R+1), quant à lui, est entièrement enduit et structuré par des joints creux horizontaux et linéaires. Ceux-ci sont sciés à l'image de ceux de la façade principale, assurant une cohérence visuelle entre les élévations intérieures et extérieures.

La façade est couronnée d'une corniche moulurée en pierre, renforcée d'éléments en fonte, et décorée de modillons sculptés symétriquement répartis. Cette corniche supporte une gouttière en zinc, qui assure la transition fonctionnelle entre la façade et la toiture.

La toiture à double pente est recouverte d'ardoises plates, posées sur une charpente en bois neuf. Le faîtage, les chéneaux, les noues, les couvertines, les descentes EP (eaux pluviales) ainsi que les couronnements sont entièrement réalisés en zinc, un matériau à la fois malléable, durable et résistant à la corrosion.

Les baies vitrées installées dans les arcs en plein cintre sont équipées de structures en fer forgé, assurant à la fois protection et élégance. Les lanternes présentes sur la façade sont également réalisées en fer forgé noirci, témoignant du soin apporté aux détails ornementaux.

Enfin, des lucarnes à toiture à deux pans percés dans la couverture permettent d'éclairer les combles. Elles sont dotées de menuiseries en bois et de chéneaux en zinc.

La cour est constituée d'un pavage entier en pierre dure avec au préalable une dalle ciment qui a été couler et un rejointoiement en ciment prout mélanger au sable fin dit sable 02. Les mortiers utilisés au niveau des pierres de taille sont des mortiers contenant du sable fin 02 avec un mélange de NHL3 qui est de la chaux hydraulique, un mélange également de pigment type terre de sienne pour venir donner une teinte similaire à la pierre et ne pas avoir de grosse différence d'harmonisation de couleur dans la globalité de la cour.

- Bandeau en pierre
- Façade en pierre de taille
- Claveaux en pierre
- Enduit à la chaux
- Joint au mortier de chaux
- Pilastre en pierre
- Baie vitré
- Patine d'harmonisation
- Soubassement en pierre dure

Photo Ceryna – Plan Ceryna

Photo Ceryna – Plan Ceryna

Plan des archives de la mairie

En 1900, il a été décidé de remplacer les anciens chéneaux en zinc par des gouttières en zinc, pour des raisons d'efficacité de l'évacuation des eaux de pluie dans les descentes ep .

Sur le plan architectural fourni, on peut observer la charpente du bâtiment. C'est une charpente traditionnelle en bois, tess les constructions anciennes. Elle est structurée avec des

pannes, qui sont des bois horizontaux soutenant les chevrons, et des solives, qui forment le plancher des combles.

Cette structure en bois assure la solidité de la toiture, essentielle pour supporter les charges et pour résister aux mouvements naturels du bâtiment au fil du temps.

Ce bâtiment de la mairie qui se distingue des autres par son architecture et ses matériaux d'utilisation lors de la construction. En effet d'un point de vue satellite on constate que cette partie dans un premier temps en termes de couverture n'a rien avoir avec le reste du bâti.

On retrouve une couverture en ardoise avec une forme architecturale du bâtiment qui peut faire référence au grand palais dans des proportions bien plus petites bien évidemment. On retrouve une couverture type ardoise qui est différente de la couverture de l'ensemble de la mairie, en revanche elle est similaire à la toiture de la salle des fêtes. En termes de façades, on retrouve un crépi particulièrement épais de finition qui vient recouvrir la totalité des murs en moellons.

La végétation est un grand sujet au niveau de cette partie du bâtiment car on peut voir qu'une bonne partie de la façade commence à être rongée par la végétation. On retrouve une façade très noire due à la colonisation biologique et à la pollution. Un crépi qui vieillit très mal et une façade qui perd de son charme. On constate aussi sur ce bâtiment, la volonté d'apporter de la lumière sur l'ensemble du bâti avec des grandes baies vitrées mais aussi des fenêtres.

Photo Mathias - "Photo Google maps

6.3 Architecture et disposition du jardin de la mairie :

En 1910 le jardin fut aménagé afin de pouvoir circuler. Il a été installé un petit muret en moellons, rejointer par de la chaux hydraulique. Il a été installé des arbustes le long du muret, du lierre près des façades ainsi que des plantations de bégonia. Par suite d'un nivellement, dans le jardin, la pose de gravillons a été faite le long de l'allée. Ce jardin a été aménagé sur le site de l'ancienne

église des Cordeliers, dont il ne subsiste qu'un pan de mur. Il est agrémenté d'une roseraie composée de onze parterres et d'une terrasse avec une pergola ornée de rosiers anciens.

Photo Ceryna

6.4 . Le Dôme : salle des fêtes et centre culturel

Situé à proximité de l'Hôtel de Ville, en surplomb de la Vallée de l'Oise et sur l'emplacement de l'ancienne église des Cordeliers, le Dôme, ancienne salle des fêtes, est depuis près d'un siècle le haut lieu des festivités pontoisiennes.

Aujourd'hui encore, cet espace multifonctionnel accueille une programmation très riche, entre concerts, théâtre, conférences et expositions. Les bâtiments sont endommagés lors des bombardements d'août 1944, ce qui entraîne de grands travaux de rénovation en 1948. Dès lors, l'établissement devient incontournable. Galas, bals du collège et du lycée et concerts prestigieux s'y succèdent.

À la fin des années 70, la salle ne répondant plus aux normes de sécurité, de grands travaux sont engagés avec la construction d'un nouveau hall et d'une salle en sous-sol. Sa façade, ornée de colonnes et d'un fronton, reflète l'architecture de l'époque. La salle, dotée d'une coupole octogonale, a été rénovée pour devenir un espace polyvalent accueillant divers événements culturels. Une façade essentiellement en pierre avec une toiture en ardoise qui permet d'avoir une harmonisation avec le bâtiment de la mairie. Un apport de lumière assez important dans ce bâtiment avec de grandes portes fenêtres vitrées pour pouvoir accueillir la lumière sur une partie principal du dôme.

Photo Mathias

6.5 Les intérieurs de la mairie :

On note plusieurs désordres structurels que ce soit sur la façade mais aussi à l'intérieur du bâti et plus particulièrement au niveau de l'escalier principal de la mairie. On note un désordre structurel avec la mise en place d'une structure bois qui permet le maintien global de l'escalier. Un escalier d'honneur en colimaçon entièrement habiller en pierre de taille dur et du fer forger qui permet de faire office de main courante.

Un long couloir fait office de open space pour les employés de la mairie ou l'on retrouve un mur de fond qui est entièrement habiller en moellon apparent avec une finition gratter au niveau des joints. Cette technique permet de ressortir un maximum la pierre en sailli ce qui permet un effet de volume au niveau du mur.

Au niveau du hall d'entrée on retrouve une architecture plutôt classique avec des matériaux tels que du bois de chêne qui vient habiller l'ensemble des arcs en plein cintre vue de l'intérieur. Au niveau finition, on retrouve une finition avec un enduit type plâtre au niveau des plafonds ainsi que sur les murs.

Au sol on retrouve un habillage et un dallage style pierre en harmonie avec la couleur du bois. Récemment le hall d'entrée principal de la mairie a dû faire face à une fermeture soudaine dû à l'effondrement des caves en sous-sol, ce qui a permis de lancer une campagne de restauration et de consolidation des caves sous terraines juste en dessous du hall principal de la mairie.

Une structure en béton armée a été mis en place pour permettre de maintenir et de limiter la dégradation et l'effondrement à nouveau des sols de la mairie. Ainsi plusieurs piles en béton ainsi que des armatures importantes ont été mises en place pour permettre la réalisation des travaux de consolidation.

L'hôtel caisse d'épargne (mairie annexe de Pontoise)

L'hôtel de la Caisse d'épargne, de nos jours hôtel de ville annexe de Pontoise, est un bâtiment de la fin du XIXe siècle situé à Pontoise, en France. Il a autrefois accueilli un établissement bancaire, pour lequel il a été construit.

Les travaux débutent au printemps 1899, sur le site de l'ancien hôtel des Postes. Les adjudications des différents lots de travaux sont attribuées à des entrepreneurs locaux. Le bâtiment est inauguré le 28 juillet 1900, en présence du sous-préfet de Pontoise, Antoine Marty. Les bureaux de la Caisse d'Épargne sont transférés dans ce nouvel hôtel le 4 août 1900.

L'édifice s'élève sur trois niveaux, comprenant également un sous-sol et des caves. Sa façade principale se distingue par trois travées. L'entrée est ornée d'un bas-relief représentant une ruche, symbole des caisses d'épargne françaises à l'époque. Les trois fenêtres centrales du premier étage sont surmontées de l'inscription « CAISSE D'ÉPARGNE », et au-dessus, une horloge est incrustée dans un cadre ornementé.

La façade principale est composée de pierre de taille de haute qualité, conférant au bâtiment une apparence de solidité et de prestige. La façade arrière est construite en faux parement de pierre enduit béton, une solution plus économique et moins visible.

F. Plan revit

Plan Revit

7 Pathologies de la Mairie

La mairie de Pontoise regorge de pathologies, aussi bien sur ses façades principales que sur la cour intérieure du bâtiment. Une cartographie pathologique est mise en œuvre pour comprendre davantage et proposer un protocole de restauration contre ces pathologies qui envahissent le bâti.

Cartographie Pathologique

Cour intérieure

<u>Colonisation biologique</u> ●
<u>Mousse, algue verte</u> ●
<u>Encrassement/Pollution</u> ●
<u>Perte de matière</u> ●
<u>Fissure non structurel</u> ●
<u>Arrachement de matière au niveau des calfeutrement extérieurs</u> ●
<u>Croute noire</u> ●
<u>Pitting</u> ●

<u>Perte de matière</u> ●	<u>Pitting</u> ●
<u>Assombrissement dû à l'humidité</u> ●	<u>Mousse et petites plantes</u> ●
<u>Pelage</u> ●	<u>Pollution</u> ●
<u>Tâches</u> ●	<u>Coloration</u> ●

Salle présente en dessous des escaliers

<u>Perte de matière</u> ●	<u>Pitting</u> ●
<u>Croûte saline</u> ●	<u>Fissures</u> ●
<u>Exfoliation</u> ●	<u>Emiettements</u> ●
<u>Arrachement</u> ●	<u>Manque de patine d'harmonisation</u> ●

Escalier principal

<u>Pathologies connu sur l'escalier de la mairie</u>	<u>Désordre structurel</u>
<u>Perte de matière</u> ●	<u>Structure fragile des fondations de l'escalier</u>
<u>Moyen de consolidation de l'escalier</u> ●	<u>Mise en œuvre d'une structure bois pour soutenir l'escalier</u> ●
<u>Fissure profonde structurel</u> ●	<u>Manque patine d'harmonisation</u> ●

Façades extérieures

Laitance au niveau des raccords existants	●
Fissures	●
Perte de matière	●
Manque patine d'harmonisation	●

Desquamation	●	Fissures	●
Lichen	●	Coloration	●
Laitance	●	Boursoufflure	●
Trace de rouille	●	Colonisation biologique	●

Végétation ●	Colonisation biologique ●
Arrachement ●	Desquamation ●
Mousse ●	Boursouffure ●

Colonisation biologique ●	Pollution ●
Mousse ●	Boursouffure ●
Perte de matière ●	Fissure ●

La pierre est un matériau naturel, solide et durable, utilisé en construction sous forme brute ou en parement de façade. Les façades en pierre peuvent présenter divers désordres, notamment dus à l'humidité, à la dégradation des joints, à l'effritement ou à l'éclatement. On distingue plusieurs types de pierres utilisées en façade, telles que le calcaire, la meulière ou le grès. Chaque type de pierre possède des caractéristiques spécifiques qui influent sur son entretien. Il est donc essentiel de connaître la nature de la pierre avant d'entreprendre des travaux de rénovation, afin d'appliquer les traitements appropriés.

Façade en pierre calcaire.

L'humidité est l'un des principaux agents de dégradation. L'eau s'infiltré dans les microfissures de la pierre, et lors du gel, elle exerce une pression interne pouvant provoquer l'éclatement du matériau. De plus, l'humidité favorise la remontée capillaire des sels solubles présents dans le sol ou dans la pierre elle-même. Lorsque l'eau s'évapore, ces sels cristallisent à la surface, entraînant des efflorescences blanchâtres et fragilisant la structure de la pierre.

La pollution atmosphérique contribue également à la dégradation des façades en pierre calcaire. Les gaz polluants, tels que le dioxyde de soufre, se combinent avec l'humidité pour former des pluies acides. Ces dernières attaquent la surface de la pierre, dissolvant le calcaire protecteur et accélérant l'érosion du matériau.

Les graffitis, souvent réalisés avec des produits chimiques, peuvent également endommager la surface de la pierre, nécessitant des traitements spécifiques pour leur élimination sans aggraver les dommages.

Les cycles de gel et de dégel, associés à l'humidité, provoquent des phénomènes de gélifraction. L'eau emprisonnée dans les pores de la pierre gèle, augmente de volume et exerce une pression interne, entraînant l'éclatement ou l'effritement de la pierre.

Pour préserver l'intégrité des façades en pierre calcaire, il est essentiel de réaliser un diagnostic précis afin d'identifier les pathologies spécifiques et de mettre en œuvre des traitements adaptés. Cela peut inclure le nettoyage doux, la réparation des joints, l'application de traitements hydrofuges et la mise en place de protections contre l'humidité.

(Exemple de pierre impactée par l'humidité)

Façade en pierre meulière

Ce type de pierre (roche calcaire sédimentaire et caverneuse) est très souvent utilisé pour les travaux de ravalement de façades en Ile-de-France et à Paris.

Les façades en pierre meulière font le même sujet de plusieurs détériorations et problèmes liés à la pollution mais aussi à la dissolution et la dégradation des joints. Ces pierres sont d'excellents isolants avec des joints en mortier de chaux qui permet d'évacuer les eaux et de permettre à la pierre de respirer pour éviter tous types d'éclatements de pierres. Cependant, il est moins facile de les nettoyer à cause de leur structure vacuolaire.

Façade en grès

Le grès est une roche sédimentaire détritique, faite de débris de roches existantes, elle est idéale pour la fabrication de pavé comme nous pouvons retrouver si dessus sur les photos de la cour intérieur de la mairie.

Essentiellement répandues dans les constructions de l'Est de la France, les façades en grès peuvent être détériorées progressivement par le pouvoir des sels et les infiltrations d'eau causées par les pluies et les intempéries. Le grès est une pierre très dure qui ne facilite par le tailleur de pierre lors de la réalisation d'ouvrage en pierre de taille. On retrouve dans ce bâti plusieurs pierre de type calcaire ou grès ce qui permet de faire un constat sur plusieurs types de pathologies différentes.

(Façade en meulière)

(Façade en pierre de grès)

Méthodologie de restauration des façades Mairie Pontoise

La restauration d'une façade en pierre doit être confiée à une entreprise spécialisée dans la pierre, capable de travailler sur des façades anciennes et patrimoniales.

Généralement, la rénovation d'une façade en pierre va passer par plusieurs étapes successives afin d'accroître le bon déroulement de la restauration.

Dans un premier temps nous allons faire un diagnostic de la façade. Avant tout travaux de restauration il est essentiel de diagnostiquer la façade afin de percevoir clairement les pathologies à traitées. L'idée est de comprendre l'origine de la maladie de la pierre, pour savoir comment y mettre un terme. En cas de remontées capillaires, par exemple, il est essentiel de traiter le problème avant de rénover la façade, pour s'assurer de travaux durables et d'une façade parfaitement saine. La phase d'avant-projet sera particulièrement déterminante lors de la phase de restauration du bâti en question.

Dans un second temps le traitement et nettoyage de la façade est primordial à la visualisation concrète des pathologies. La restauration débutera donc par un nettoyage et par un traitement des façades. En éliminant les salissures et les plantes indésirables, on met à nu la façade, ce qui permet de repérer la totalité des défauts et désordres présents.

Par la suite une réparation de façade sera mise en œuvre par le biais des différents désordres au sein de la façade, notamment les fissures, mais aussi toutes les pierres touchées par la maladie. La rénovation se fait très souvent à l'aide de mortier qui est constitué d'un mélange de chaux, sable et eau, il est impératif d'utiliser ce mélange à la chaux. Contrairement au ciment, le mortier de chaux est un matériau d'antan, qui laisse la façade respirer et évite de créer de nouveaux problèmes d'humidité et d'éclatement de la pierre.

Alors débute la restauration de la façade, il s'agira donc de réparer ou remplacer les pierres de taille pulvérulentes et en trop mauvais état pour être conservées. Le mortier de chaux reste très utile pour cette étape, mais on peut également utiliser de nouvelles pierres de taille pour remplacer les pierres. Le choix du mortier à la chaux, comme des pierres de taille, doit se faire en concordance avec le type de façade (couleur, textures, etc.).

Un travail d'étanchéité est important au niveau du ravalement d'une façade en pierre de taille. On contrôle ainsi tous les éléments d'étanchéité de la façade : gouttière, frontons, balcons, etc. L'enjeu est d'assurer une bonne évacuation des eaux de pluie et d'éviter les eaux stagnantes.

Sur une façade ancienne, il peut être nécessaire de réaliser un traitement hydrofuge.

On utilise généralement des eaux-fortes, à savoir un badigeon composé d'eau et de chaux. Ce dernier va permettre d'assurer l'étanchéité des pierres dont le calcin est abîmé. C'est un traitement qui peut également permettre de colorer la pierre (la peinture étant rigoureusement interdite sur une façade en pierre de taille).

Vient enfin la finition, la restauration d'une façade en pierre nécessite de rénover également les autres éléments de façade, comme les balcons, les ferronneries, les menuiseries ou encore les modénatures. Ce travail minutieux doit être réalisé par différents professionnels du bâti ancien. L'enjeu est de protéger totalement la façade, car chaque élément non restauré peut représenter un risque futur sur la réalisation des travaux. Il est important de faire une patine d'harmonisation de la façade pour masquer les travaux effectués tels que ragréages, rejointoiements, bouchon en pierre etc.

Il est bon de comprendre que toute cette méthodologie par étapes permettra la bonne restauration d'une façade en pierre et sa longévité dans le temps.

8 . Mise en valeur et préservation de la mairie de Pontoise

Introduction

L'Hôtel de Ville de Pontoise est un repère central dans le paysage de la ville. Outre ses fonctions administratives, le bâtiment possède également une grande valeur patrimoniale culturelle. Il s'inscrit dans un contexte architectural et urbain complexe où les exigences de conservation doivent être associées avec le besoin de fonctionnalité et d'adaptation aux usages actuels.

Ce chapitre vise à analyser comment l'hôtel de ville de Pontoise a été préservé, entretenu, rénové et amélioré, en tenant compte des contraintes techniques, réglementaires, institutionnelles et culturelles. Il ne s'agit pas ici de reconstituer l'histoire de ce site ni de revenir sur ses caractéristiques architecturales et pathologiques, évoquées dans les chapitres précédents, mais plutôt d'étudier les stratégies et mesures mises en œuvre pour garantir sa pérennité.

1. Acteurs de la préservation et de la valorisation

La préservation et la mise en valeur de la mairie de Pontoise s'inscrivent dans un cadre de gouvernance à plusieurs niveaux, mobilisant des acteurs publics, techniques, institutionnels et parfois citoyens. Cette diversité garantit une approche croisée, où les contraintes réglementaires, les compétences professionnelles et les attentes des usagers sont prises en compte.

8.1.1 La mairie de Pontoise, maître d'ouvrage, gestionnaire et décideur stratégique

La mairie de Pontoise occupe une double position : elle est à la fois gestionnaire du bâtiment, garant de son bon fonctionnement au quotidien, et maître d'ouvrage des interventions de restauration, d'entretien ou d'aménagement. À travers ses services techniques et administratifs, elle organise la planification des travaux, l'élaboration des diagnostics, la consultation des entreprises, le suivi des chantiers et la mobilisation des financements.

Le service des bâtiments ou le pôle patrimoine (le cas échéant) centralise la maintenance préventive et corrective : nettoyage des façades, révision des installations techniques, suivi des désordres. Les élus municipaux, en particulier ceux chargés du patrimoine, de l'urbanisme ou de la culture, définissent les grandes orientations de la politique patrimoniale.

La mairie est également chargée de l'obtention des autorisations d'urbanisme, du dépôt des demandes de subvention et de la coordination avec les services de l'État.

8.1.2 L'ABF et l'UDAP : garant de la cohérence patrimoniale

L'Architecte des Bâtiments de France (ABF), rattaché à l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) du Val-d'Oise, joue un rôle central dans la validation des projets situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable. À Pontoise, toute modification visible depuis l'espace public ou touchant à l'aspect du bâtiment (ravalement, remplacement de menuiseries, ajout d'équipements techniques) doit être soumise à son avis.

L'ABF ne se limite pas à un rôle de contrôle : il apporte également un accompagnement technique et une expertise précieuse en matière de choix de matériaux, de teintes, de méthodes de restauration. Son objectif est de garantir la cohérence architecturale et le respect de l'identité patrimoniale du site, tout en permettant l'adaptation du bâtiment aux usages contemporains.

8.1.3 La DRAC Île-de-France et les partenaires institutionnels

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), à travers son service régional de l'architecture et du patrimoine, peut intervenir dans les projets de restauration ou de valorisation d'un édifice public, même non protégé au titre des monuments historiques. Elle peut accorder des subventions, donner un avis technique ou recommander des études spécifiques, notamment en cas de réaménagement intérieur, de valorisation numérique, ou de diagnostic structurel ou archéologique.

D'autres partenaires institutionnels peuvent intervenir :

- La Région Île-de-France, via des dispositifs de soutien au patrimoine bâti communal,
- Le Département du Val-d'Oise, notamment dans le cadre d'actions de valorisation territoriale,
- La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, si des associations intercommunales sont identifiées autour du patrimoine, de la culture ou du tourisme.

8.1.4 Les collaborations avec les entreprises spécialisées

Les interventions sur la mairie nécessitent l'intervention de professionnels qualifiés, notamment pour les opérations délicates de restauration ou de mise en conformité. Ces entreprises sont souvent labellisées Qualibat et disposent d'une expérience avérée dans le secteur du patrimoine bâti.

Les travaux VRD (Voirie et Réseaux Divers), les installations techniques (chauffage, ventilation, sécurité incendie), et les éléments de signalétique ou d'éclairage sont assurés par des sociétés capables de concilier les contraintes patrimoniales et les exigences fonctionnelles actuelles.

En phase de conception, la commune peut faire appel à un architecte du patrimoine ou à un BET spécialisé (bureaux d'études techniques en patrimoine bâti, structure bois/pierre, thermique du bâti ancien, etc.) pour assurer la cohérence technique et réglementaire du projet.

8.1.5 Participation citoyenne et expertise culturelle

La participation des habitants, bien que souvent informelle, joue un rôle non négligeable dans la valorisation du bâtiment. À travers les visites guidées, expositions temporaires, journées du patrimoine, ou les concertations organisées par la commune (réunions publiques, projets participatifs autour de l'espace public), les citoyens sont amenés à s'approprier leur mairie comme un lieu symbolique et patrimonial.

En parallèle, des experts culturels ou universitaires peuvent être sollicités pour enrichir la réflexion autour de la mise en valeur. Par exemple, des collaborations peuvent être nouées avec des archéologues, historiens de l'art, ou étudiants en patrimoine pour produire des contenus de médiation, des analyses techniques, ou des études documentaires utiles à l'enrichissement du projet.

8.2 Dispositifs juridiques et patrimoniaux

8.2.1 Intégration dans le Site Patrimonial Remarquable (SPR)

La mairie de Pontoise est située au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR), un dispositif réglementaire issu de la loi du 7 juillet 2016 portant création des SPR, remplaçant les anciens secteurs sauvegardés. Ce classement vise à protéger et valoriser les ensembles urbains présentant un intérêt architectural, historique, ou paysager particulier.

L'intégration dans ce périmètre impose aux propriétaires publics et privés un cadre strict pour toute intervention sur les bâtiments, afin d'assurer la cohérence du patrimoine bâti et la préservation des caractéristiques spécifiques du site.

Comme le montre cette carte de la ville de Pontoise :

	Principales voies et chemins communaux		
	Mur ou clôture remarquable		
	Mur ou clôture intéressant		
	Ancien mur d'enceinte		
	Point de vue majeur		
	Escalier intéressant		
	Entrées de galeries souterraines		
	Cours d'eau		
	Cours d'eau basés		
	Règlements d'arbres structurant de l'espace public		
	Règlements d'arbres structurants sur le domaine privé		
			Périmètre AUP

Ville de Pontoise

8.2.2 Bâties protégés aux titres des Monuments Historiques de la ville de Pontoise

La Cathédrale Saint-Maclou

Classée monument historique dès 1840, la cathédrale Saint-Maclou est l'un des joyaux de la ville. Édifiée entre le XIIe et le XVIe siècle, elle présente une belle synthèse de styles roman et gothique. Son portail Renaissance, son clocher imposant et ses vitraux remarquables font d'elle un édifice emblématique de Pontoise.

Google Maps

Google Maps

L'ancien couvent des Cordeliers (mairie actuelle)

Inscrit au titre des monuments historiques, cet ancien couvent datant du XIIIe siècle rappelle la forte présence religieuse dans la ville au Moyen Âge. Les bâtiments conventuels, bien que remaniés, conservent des éléments d'origine, notamment une belle salle capitulaire.

Le Pavillon de l'Horloge

Situé près de l'hôtel de ville, ce pavillon datant du XVIIIe siècle est inscrit aux monuments historiques. Il témoigne de l'urbanisme classique de Pontoise à l'époque des Lumières. Son horloge est l'une des plus anciennes de la ville encore en état de fonctionnement.

Les remparts et fortifications

Pontoise conserve plusieurs segments de ses anciennes fortifications médiévales, notamment la tour de l'Horloge et certains remparts intégrés à des bâtiments modernes. Ces vestiges sont inscrits et rappellent le passé défensif de la cité.

Le musée Tavet-Delacour

Installé dans un hôtel particulier du XVe siècle, ce bâtiment est classé monument historique. Il abrite aujourd'hui des collections d'art ancien et moderne, notamment des œuvres de Camille Pissarro, peintre impressionniste qui a longuement séjourné à Pontoise.

Google Maps

Ces exemples illustrent la richesse et la diversité du patrimoine protégé de Pontoise. La préservation de ces monuments permet non seulement de sauvegarder l'histoire locale, mais aussi de renforcer l'identité culturelle de la ville tout en attirant de nombreux visiteurs chaque année.

8.2.3 Bâties remarquables de la ville de Pontoise

La commune de Pontoise compte de nombreux édifices et adresses à forte valeur patrimoniale ou architecturale. Certains témoignent de l'histoire urbaine ancienne, d'autres de l'évolution des styles ou des fonctions au fil du temps. Voici un recensement non exhaustif de ces éléments remarquables :

Rue Victor Hugo et ses abords

Cette rue, l'une des plus riches en patrimoine bâti, regroupe plusieurs demeures notables :

- 10, 11, 12, 13, 14 et 20 (Villa Beauvoir), 29 Rue Victor Hugo
- 22 Sentier des Toits Rouges
Ces bâtiments présentent pour la plupart une architecture bourgeoise des XIXe et XXe siècles, parfois agrémentée de décors sculptés ou de jardins à l'arrière.

Google Maps

Google Maps

Impasse Claude Chabanne et ses institutions

- 2, 4 impasse Claude Chabanne : présence du Service juridique de la ville
- Collège Jean-Claude Chabanne : établissement éducatif inscrit dans le tissu urbain historique

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Équipements publics et sociaux

- École publique de l'Hermitage, 18 boulevard Jean Jaurès
- Centre communal d'action sociale, 2-6 rue du Château
- Centre d'accueil pour sans-abris, 6 rue Albert Simon

- Massothérapeute, Aliénor Lutherie : structures alternatives installées dans des bâtiments patrimoniaux réhabilités

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Rue Pierre Butin et rues attenantes

- 13 et 76 Rue Pierre Butin
- 102 Rue Pierre Butin : Cabinet dentaire "Sourire d'enfance"
- 13 bis Rue des Carrières
- 22 Rue Eric de Martinprey : Cabinet Mohamed HELAL

Google Maps

Quartier de la rue de Rouen

- 27, 35, 50, 57, 73 Rue de Rouen
Cette rue abrite de nombreux bâtiments anciens, parfois remaniés, ainsi que des commerces et services en rez-de-chaussée.

Autres bâtiments notables

- 2 Rue du Mouton : siège d'Eiffage Immobilier
- 21 Place Notre-Dame
- 25 Rue Carnot
- 40 Rue de la Coutellerie : Consulat général du Royaume du Maroc
- 49 Rue de l'Hôtel de Ville : proche du cœur historique, intégrée au périmètre patrimonial

- Taj Mahal, La Bonne Entente : établissements de restauration logés dans des bâtiments de caractère

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Rue de la Bretonnerie

Cette rue concentre plusieurs maisons anciennes à encorbellement ou à pignons :

3, 15, 17, 23B, 25B, 29 Rue de la Bretonnerie

Google Maps

Google Maps

Google Maps

8.2.4 Bâties ayant un intérêt architectural important :

Les hôtels particuliers et maisons bourgeoises

Dans le centre ancien, plusieurs hôtels particuliers des XVII^e et XVIII^e siècles présentent un intérêt architectural marqué : façades en pierre de taille, frontons sculptés, cours intérieures et escaliers monumentaux témoignent de la richesse passée de la ville. Parmi eux, l'Hôtel de la Croix Blanche ou la maison du Docteur Cacheux offrent un aperçu de l'élégance de l'époque.

Le Palais de Justice et l'Hôtel de Ville

Le palais de justice (XIX^e siècle), avec sa façade néoclassique et ses colonnes, incarne l'architecture républicaine sobre et symbolique. L'actuel hôtel de ville, installé dans une ancienne

maison bourgeoise, présente une toiture mansardée et des décors de façade typiques du XIXe siècle.

Une architecture contemporaine intégrée

La ville ne se limite pas à son passé : plusieurs bâtiments modernes, comme la médiathèque Georges-Sand, témoignent d'une volonté d'intégrer l'architecture contemporaine dans le tissu urbain existant. Formes épurées, matériaux durables et respect du contexte environnant définissent ces nouvelles constructions.

8.2.5 Label « Ville d'art et d'histoire » : un soutien à la valorisation patrimoniale :

Pontoise bénéficie du label national « Ville d'art et d'histoire », attribué par le Ministère de la Culture. Ce label, délivré aux collectivités investies dans la protection, la valorisation, et la médiation de leur patrimoine, favorise la mise en place d'actions culturelles et pédagogiques.

Sans entrer dans l'historique, ce dispositif joue un rôle dans la sensibilisation des acteurs locaux, la mobilisation des ressources techniques et financières, et la promotion touristique. Il contribue également à renforcer la vigilance sur la qualité des interventions dans le centre-ville, notamment autour de la mairie.

8.3.. Suivi sanitaire et plan d'entretien

La pérennité du bâtiment de la mairie de Pontoise repose avant tout sur une politique rigoureuse de suivi sanitaire et d'entretien. Cette démarche s'inscrit dans une approche proactive, visant à anticiper et prévenir les dégradations, réduire les coûts de restauration lourde, et garantir la continuité de l'usage administratif dans un cadre patrimonial.

8.3.1 Politique d'entretien courant

La gestion quotidienne du bâtiment comprend un ensemble d'actions régulières destinées à maintenir le bon état général et à limiter la progression des désordres :

- Nettoyage régulier des façades, des menuiseries, et des toitures pour éliminer les dépôts polluants, poussières, et matières organiques qui favorisent la détérioration des matériaux.
- Inspections périodiques réalisées par les services techniques municipaux et des experts externes, portant sur l'état visible des enduits, pierres, couvertures, et systèmes d'évacuation des eaux pluviales.
- Réparation rapide des désordres mineurs tels que fissures superficielles, joints abîmés, ou infiltrations localisées, afin d'éviter leur aggravation.

Cette politique d'entretien courant est essentielle pour assurer la stabilité fonctionnelle du bâtiment et préserver ses qualités architecturales.

8.3.2 Mise en place d'un carnet d'entretien patrimonial

Dans un souci de traçabilité et de gestion documentaire, la mairie de Pontoise a mis en place un carnet d'entretien patrimonial. Ce document, souvent dématérialisé, rassemble :

- Les rapports d'inspection et de diagnostic.
- Le suivi des travaux réalisés, avec description des interventions, matériaux employés, et entreprises intervenantes.
- Les calendriers de maintenance préventive et les recommandations spécifiques issues des expertises.

Le carnet constitue un outil indispensable pour la planification des travaux, la gestion des budgets, et la transmission d'informations aux futurs gestionnaires du bâtiment. Il favorise également la conformité aux obligations réglementaires et patrimoniales.

8.3.3 Surveillance structurelle et campagnes de diagnostic

Au-delà des inspections visuelles, un suivi plus approfondi est assuré par des campagnes de diagnostic structurel, permettant de :

- Évaluer l'état des fondations, des murs porteurs, et des planchers, notamment par des méthodes non destructives (sondages, thermographie, mesures d'humidité).
- Détecter précocement les phénomènes de tassement, fissuration profonde, ou dégradation interne des matériaux.
- Identifier les causes des pathologies (remontées capillaires, infiltrations, corrosion, vibrations liées à l'activité urbaine).

Ces diagnostics sont conduits par des bureaux spécialisés en ingénierie patrimoniale, selon un calendrier pluriannuel. Ils font l'objet de rapports détaillés, avec propositions d'actions correctives ou préventives.

8.3.4 Mise à jour régulière des états sanitaires

L'ensemble des données recueillies lors des inspections et diagnostics est consolidé dans des états sanitaires régulièrement mis à jour. Ces bilans permettent de :

- Suivre l'évolution des désordres dans le temps.

- Ajuster la programmation des travaux en fonction des priorités.
- Informer les décideurs municipaux sur la situation patrimoniale du bâtiment.
- Anticiper les besoins financiers liés à la maintenance et à la restauration.

Ce suivi rigoureux garantit une gestion responsable et transparente de la mairie de Pontoise en tant que patrimoine communal, en intégrant les exigences techniques et réglementaires.

8.4. Opérations de restauration récentes ou en projet

La gestion patrimoniale de la mairie de Pontoise s'inscrit dans une dynamique continue de restauration et d'adaptation, visant à concilier respect de l'authenticité, sécurité, et exigences fonctionnelles. Cette partie présente un bilan des travaux récents, ainsi que les projets envisagés pour assurer la pérennité et la mise en valeur du bâtiment.

8.4.1 Travaux réalisés : exemple de la verrière de l'annexe administrative

L'une des interventions majeures récentes concerne la restauration complète de la verrière située dans l'annexe administrative, un espace de travail adjacent à l'édifice principal.

Description technique

La verrière, conçue initialement dans un esprit de lumière naturelle et d'ouverture, présentait des signes importants de dégradation : corrosion des structures métalliques, vitrage partiellement brisé, et problèmes d'étanchéité.

Les travaux ont consisté en :

- Le démontage soigneux des éléments anciens afin de préserver les pièces encore exploitables.
- Le traitement anticorrosion des structures métalliques avec des produits adaptés, suivi d'une peinture de protection respectueuse des teintes d'origine.
- Le remplacement des vitrages par des modèles à haute performance thermique, intégrant des verres feuilletés pour la sécurité.
- La remise en étanchéité complète de la verrière, avec des joints et bavettes conformes aux normes actuelles.

Coût et mise en sécurité

Le coût global de cette opération a été de l'ordre de 150 000 euros, financé par la commune avec un soutien partiel de la DRAC Île-de-France.

Parallèlement, des mesures strictes de mise en sécurité ont été mises en place tout au long du chantier, incluant la protection des zones de passage, la signalisation, et la coordination avec les services municipaux pour limiter les nuisances.

8.4.2 Travaux prévus et projets envisagés

Plusieurs opérations sont programmées ou à l'étude pour poursuivre la conservation et l'adaptation de la mairie :

- Ravalement des façades principales, afin de traiter les dégradations liées aux intempéries et à la pollution, avec remise en œuvre d'enduits à la chaux naturelle et nettoyage doux des pierres.
- Amélioration de l'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite), par la création de rampes discrètes, d'ascenseurs adaptés, et la réorganisation des circulations intérieures.
- Modernisation des installations techniques, notamment les systèmes de chauffage et ventilation, dans une perspective de performance énergétique et de confort.
- Réhabilitation des espaces extérieurs, pour valoriser l'environnement immédiat du bâtiment et faciliter l'accueil du public.

Ces projets sont en phase de conception, avec une attention particulière portée à la concertation avec les autorités patrimoniales (ABF, DRAC) et les usagers.

8.4.3 Réflexion sur le chantier en site occupé

La mairie restant un lieu administratif en activité, les travaux doivent être conduits dans un contexte de site occupé, ce qui génère plusieurs contraintes spécifiques :

- Organisation rigoureuse des phases de chantier, avec découpage précis des zones d'intervention pour limiter les perturbations des services publics.
- Gestion de la sécurité des usagers et des agents, avec balisage, signalétique adaptée, et plan d'évacuation actualisé.
- Communication continue avec les utilisateurs pour anticiper les impacts sur les accès, les horaires, et les conditions de travail.
- Adaptation des méthodes de travail pour limiter le bruit, la poussière, et les nuisances environnementales.

Ces contraintes exigent une coordination étroite entre les entreprises, la maîtrise d'ouvrage municipale, et les partenaires patrimoniaux, afin d'assurer la continuité du service public tout en garantissant la qualité des interventions.

8.5. Valorisation architecturale et paysagère

La valorisation de la mairie de Pontoise ne se limite pas à la conservation du bâtiment lui-même, mais s'étend également à sa mise en scène dans le cadre urbain, afin de renforcer son rôle symbolique et sa visibilité au sein de la ville. Cette approche conjugue éclairage, aménagements des abords, et intégration dans un parcours patrimonial cohérent.

8.5.1 Éclairage architectural, signalétique et mise en scène de la façade

L'éclairage architectural constitue un levier majeur pour la valorisation du patrimoine bâti, particulièrement en soirée et la nuit. À la mairie de Pontoise, un dispositif d'éclairage a été conçu pour :

- Mettre en relief les éléments architecturaux clés de la façade principale, tels que les corniches, les pilastres, et les ornements sculptés, grâce à un éclairage indirect et modulable.

- Utiliser des luminaires LED basse consommation, réglables en intensité et température de couleur, permettant de respecter l'ambiance et la teinte naturelle des matériaux.

- Intégrer une signalétique discrète mais lisible, indiquant les fonctions de la mairie, les horaires d'ouverture, et les informations touristiques, réalisée dans un style en harmonie avec le style architectural.

Photographie de la mairie de nuit- Site Internet

La mise en scène de la façade par l'éclairage renforce l'identité visuelle du bâtiment et favorise son appropriation par les habitants comme un symbole vivant de la ville.

8.5.2 Traitement des abords : pavage, plantations, mobilier urbain

L'espace environnant la mairie est un espace d'accueil et de passage qu'il convient d'aménager avec soin pour améliorer l'expérience urbaine :

- Le pavage a été choisi dans des matériaux traditionnels, comme la pierre naturelle ou le granit, posés en motifs sobres pour créer une continuité visuelle avec les trottoirs et les rues adjacentes.

- La plantation d'arbres à feuillage caduc apporte une touche de verdure et d'ombre, tout en respectant la visibilité de la façade. Ces arbres sont sélectionnés pour leur taille modérée et leur intégration au contexte urbain.

- Le mobilier urbain (bancs, corbeilles à déchets, éclairage public) est sélectionné dans des styles sobres, en matériaux durables (métal patiné, bois) et installés en cohérence avec les axes de circulation piétonne.

Ces aménagements participent à créer un cadre apaisé et accueillant, favorisant la promenade et la fréquentation des lieux publics.

8.5.3 Intégration dans un parcours patrimonial / circuit de visite urbaine

La mairie de Pontoise joue un rôle central dans le parcours patrimonial de la ville, qui propose aux visiteurs une découverte thématique des richesses architecturales et historiques locales.

- La mairie est un point de départ ou d'arrivée du circuit, bénéficiant d'une mise en valeur spécifique dans les documents et panneaux d'information.
- Des panneaux explicatifs sont installés aux abords, offrant un éclairage sur l'architecture, les techniques de construction, et les actions de préservation en cours.
- Le parcours intègre des éléments interactifs ou numériques, permettant aux visiteurs d'accéder à des contenus enrichis (photos anciennes, vidéos, commentaires d'experts).

Cette intégration favorise une meilleure connaissance du patrimoine et stimule l'intérêt des publics variés.

8.5.4 Création de points de vue valorisants

Pour renforcer la lisibilité et l'attrait visuel de la mairie dans le tissu urbain, des points de vue spécifiques ont été identifiés et aménagés :

- Depuis les quais proches, la mairie est mise en perspective avec le paysage de la ville et les cours d'eau, créant une image emblématique et apaisante.
- Des ruelles adjacentes sont dégagées et valorisées, en travaillant sur les ouvertures visuelles, la suppression des éléments encombrants, et l'aménagement de balises lumineuses.
- Ces points de vue sont intégrés dans la signalétique urbaine, avec des « belvédères » aménagés où visiteurs et habitants peuvent s'arrêter pour apprécier le bâtiment sous différents angles.

Ces dispositifs paysagers et urbains contribuent à renforcer la présence de la mairie dans la vie quotidienne et dans l'imaginaire collectif

8.6. Valorisation numérique et culturelle

Dans un contexte où les technologies numériques révolutionnent la manière dont le patrimoine est perçu et partagé, la mairie de Pontoise s'engage activement dans une stratégie de valorisation innovante. Cette démarche vise à rendre le bâtiment plus accessible, attractif, et pédagogique, tout en favorisant la participation citoyenne et la diffusion culturelle.

8.6.1 QR codes, visites virtuelles et réalité augmentée

L'utilisation des outils numériques constitue un levier majeur pour enrichir l'expérience des visiteurs et des usagers :

- Des QR codes sont installés aux abords du bâtiment et à l'intérieur, permettant d'accéder instantanément via smartphone à des contenus multimédias : descriptions détaillées, vidéos explicatives, interviews d'experts, ou archives historiques.

- La mairie a développé une visite virtuelle immersive, accessible en ligne, qui offre la possibilité de découvrir les espaces, les décors, et les éléments architecturaux dans les moindres détails, même à distance. Cette visite est compatible avec les casques VR pour une expérience augmentée.
- La réalité augmentée est utilisée pour superposer, sur des tablettes ou smartphones, des informations complémentaires lors des visites sur site : reconstitution des états anciens, animations sur les techniques de restauration, ou mise en lumière de détails souvent invisibles à l'œil nu.

Ces innovations favorisent une meilleure appropriation du patrimoine, notamment auprès des publics jeunes et des visiteurs à mobilité réduite.

8.6.2 Panneaux pédagogiques et publications

Parallèlement aux outils numériques, la mairie développe des supports traditionnels pour sensibiliser et informer :

- Des panneaux pédagogiques ont été conçus et installés dans les espaces d'accueil et le parcours de visite. Ils expliquent de manière simple et illustrée les spécificités architecturales, les méthodes de restauration, et les enjeux de la conservation.
- Des brochures et affiches sont éditées régulièrement, destinées à la diffusion lors des événements culturels, dans les offices de tourisme, et auprès des écoles. Ces supports mêlent photos, schémas, et textes vulgarisés pour toucher un large public.

Ces outils favorisent la médiation culturelle et encouragent la transmission des savoirs sur le patrimoine communal.

8.6.3 Manifestations culturelles : Nuit des Musées, Journées du Patrimoine, expositions

La mairie de Pontoise participe activement aux manifestations culturelles locales et nationales, qui offrent des opportunités majeures de valorisation :

- La Nuit des Musées est l'occasion d'ouvrir exceptionnellement certains espaces rarement accessibles au public, avec des animations spécifiques autour de l'architecture et de l'histoire du bâtiment.

- Lors des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées, des ateliers pédagogiques, et des conférences sont organisés pour sensibiliser les habitants et les touristes.

- Des expositions temporaires, souvent en lien avec d'autres sites patrimoniaux de la ville, mettent en lumière des thématiques liées à la conservation, aux matériaux, ou aux personnages historiques associés à la mairie.

Ces événements renforcent la dimension culturelle et sociale du bâtiment, en faisant un lieu vivant et fédérateur.

8.7. Financement et stratégie à long terme

La pérennisation de la mairie de Pontoise repose sur une mobilisation coordonnée de ressources financières diversifiées, ainsi que sur une vision stratégique à long terme, garantissant la continuité des actions de préservation et d'adaptation du bâtiment.

8.7.1 Financements publics

Les travaux et opérations de restauration bénéficient principalement de financements publics, mobilisés à plusieurs échelles :

- La Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) attribuée par l'État permet de financer des projets d'investissement dans les communes, en ciblant notamment les infrastructures patrimoniales et culturelles.
- La Région Île-de-France soutient financièrement les collectivités pour la rénovation de leur patrimoine, notamment par des subventions dédiées aux bâtiments historiques et aux projets de valorisation durable.
- Les fonds européens, dans le cadre des programmes de développement régional, participent au financement des opérations visant l'amélioration énergétique et l'innovation patrimoniale, apportant ainsi un soutien complémentaire pour des projets exemplaires.

Cette diversification des sources publiques est essentielle pour assurer un budget stable et adapté à la complexité des interventions.

8.7.2 Aides privées : mécénat et fondation du patrimoine

En complément des aides publiques, la mairie de Pontoise sollicite régulièrement des fonds privés :

- Le mécénat d'entreprise est encouragé via des partenariats avec des acteurs locaux et régionaux, sensibles à la valorisation du patrimoine et à leur responsabilité sociétale. Ces contributions peuvent prendre la forme de dons financiers, de prestations ou de fournitures.
- La Fondation du Patrimoine accompagne la commune dans la collecte de fonds auprès de particuliers et d'entreprises, notamment par la mise en place de campagnes de financement participatif dédiées à des projets spécifiques.

Ces aides privées offrent une flexibilité et un soutien précieux, notamment pour des interventions ponctuelles ou des initiatives culturelles.

8.7.3 Plan pluriannuel d'investissement (PPI) de la commune

La commune de Pontoise s'est dotée d'un Plan pluriannuel d'investissement (PPI), qui intègre les besoins de la mairie dans une programmation budgétaire cohérente sur plusieurs années. Ce plan :

- Identifie les priorités d'intervention en fonction des états sanitaires et des enjeux fonctionnels.
- Alloue des crédits spécifiques aux opérations de restauration, d'entretien et de mise aux normes.
- Favorise la planification rigoureuse des chantiers pour optimiser les coûts et limiter les impacts sur le fonctionnement de la mairie.

Le PPI est régulièrement révisé pour intégrer les évolutions techniques, réglementaires, et les retours d'expérience.

Plan Pluriannuel d'Investissement 2022-2028 de Cergy-Pontoise (en millions d'euros)

8.8. Proposition d'aménagement de la cour intérieure

8.8.1 Présentation générale du projet

Dans ce contexte, notre projet porte sur la requalification de la cour intérieure de la mairie. Cet espace de transition, situé en plein milieu de la mairie, constitue un lieu de passage constant pour les agents municipaux, les élus et les usagers. Or, cette cour souffre actuellement d'un aménagement peu adapté à sa fréquentation et à son potentiel de mise en valeur patrimoniale.

L'objectif est donc de proposer un projet d'aménagement fonctionnel, sobre et respectueux du caractère historique du site, tout en prenant en compte les contraintes techniques, budgétaires et de sécurité. L'intégration d'une fontaine centrale, de plantations adaptées et d'un nouveau traitement des sols permettra de renforcer l'image de la mairie en tant que lieu d'accueil, de représentation et de patrimoine vivant.

8.8.2 L'existant

Actuellement Cours intérieur avec pavé sans structures

Ce dossier comprend :

- L'historique du site et des bâtiments avec des documents graphiques
- Les plans intérieurs qui permettront d'élaborer le projet d'aménagement fonctionnel des bâtiments

8.8.3 Les objectifs

Les objectifs sont :

- De redonner à la mairie de Pontoise une organisation spatiale cohérente et fonctionnelle, adaptée aux besoins actuels des usagers et des agents municipaux.
- D'élaborer un aménagement de rénovation de l'ensemble de la cour intérieure du bâtiment : façades, espaces extérieurs, accessibilité et équipements techniques.

8.8.4 Le projet

Le projet global s'organise selon deux axes principaux :

Des propositions d'aménagements de la cour intérieure, prenant en compte les contraintes patrimoniales, les qualités architecturales du bâtiment, ainsi que les besoins fonctionnels des services (ergonomie, accessibilité, circulation, sécurité).

Un nettoyage des façades intérieures. La planification devra tenir compte des enjeux de sécurité, d'usure des matériaux, et du fort passage quotidien lié à l'ouverture au public, en priorisant les interventions les plus urgentes.

Plan de masse avec proposition d'aménagement :

Vues immersives du projet d'aménagement de la cours de la mairie de Pontoise :

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

Plan Revit vue en 3D réalisé par Angéline Liégard, Ceryna Djellouah et Marine Laplace

9. Les souterrains

Un souterrain est une cavité naturelle ou artificielle, généralement horizontale et accessible depuis l'extérieur ou l'intérieur d'un bâtiment.

Sous le sol du centre ancien de Pontoise, sous le sujet de ce devoir qu'est la mairie, se déploie un réseau souterrain artificiel, discret, souvent ignoré, mais pourtant d'une grande richesse patrimoniale. En effet, les souterrains de Pontoise ne sont pas accessibles et suscitent l'intérêt de par leurs mystères et leur discrétion. Ces souterrains, taillés dans le calcaire, sont à la fois témoins de l'activité économique de la ville, de ses besoins en matériaux, de ses stratégies défensives, mais aussi des transformations progressives de l'espace urbain à travers les siècles. Ces lieux souterrains, implantés dans l'histoire médiévale de Pontoise, ont connu plusieurs utilisations au fil du temps et continuent de susciter l'intérêt d'historiens, d'archéologues et de citoyens friands d'informations. Comme le met en évidence Sabine Arnaud dans ses recherches sur le patrimoine caché, « l'architecture souterraine dévoile une autre version de l'histoire urbaine, qui est complémentaire et fréquemment plus personnelle que celle des édifices visibles » (Arnaud, 2020). Leur recherche aide à mieux appréhender les dynamiques urbaines et sociales qui ont modelé Pontoise, tout en mettant en valeur un aspect négligé de son héritage.

Souterrains de Pontoise © Fred Dugit

Photographie issue de : Souterrains de Pontoise © Val d'Oise Tourisme

9.1. Une géologie propice à l'exploitation du sous-sol : naissance d'un réseau souterrain

Le sous-sol de Pontoise fait partie du bassin parisien dont la géologie se distingue par la présence de strates de calcaire lutétien, particulièrement dans sa section centrale (voir la section géologie de ce document). Cette roche sédimentaire, réputée pour sa facilité de travail et sa robustesse, a été une ressource très demandée depuis le Moyen Âge. Comme le territoire de

Pontoise est situé dans le Val-d'Oise, la géologie de ces lieux a apporté des bénéfices. L'extraction de la pierre calcaire a conduit à la création de multiples cavités souterraines, qui sont responsables du réseau encore en partie observable de nos jours.

On aurait commencé à creuser les premières carrières souterraines dès le XII^e siècle, dans un contexte d'expansion urbaine et de développement de construction, y compris ceux d'édifices religieux. Le besoin croissant de matériaux de qualité pour édifier les remparts, les églises, les maisons en pierre profondément sous la ville. Comme le rappelle Jean Chapelot, « la ville médiévale est façonnée autant par ce que l'on construit en surface que par ce que l'on extrait en profondeur » (Chapelot, 2001). Ces espaces souterrains sont donc intimement liés à l'évolution du tissu urbain pontoisien.

Une fois l'exploitation minière terminée, les galeries ont souvent été réutilisées de manière pragmatique. Le climat stable, frais et constant de ces cavités naturelles ou aménagées en faisait des lieux parfaits pour le stockage de denrées périssables. C'est ainsi que, dès la fin du Moyen Âge, de nombreuses carrières ont été reconverties en caves à vin, réserves alimentaires ou entrepôts artisanaux. Certaines d'entre elles, situées directement sous des bâtiments publics comme la mairie, servaient également à stocker des archives, des objets précieux ou du matériel municipal.

9.2.Des fonctions évolutives face aux contextes de crise et de guerre

Pontoise a traversé une série de périodes tumultueuses dans son histoire, et les tunnels ont régulièrement servi de refuge à la population. Depuis la guerre de Cent Ans, cette ville, positionnée sur une route cruciale entre Paris et la Normandie, a constamment attiré l'attention et a fait l'objet de fréquents sièges. Les souterrains, souvent interconnectés, ont alors été utilisés comme refuges pour les habitants, permettant de se cacher, d'échapper aux troupes ennemies ou de déplacer discrètement des vivres et des personnes à travers la ville.

Les archives locales mentionnent plusieurs cas où ces galeries furent utilisées à des fins de défense passive. Au XVI^e siècle, pendant les guerres de Religion, les réseaux souterrains ont servi d'abris plus sécurisés dans le contexte de conflits violents entre catholiques et protestants. Frédéric Durand expose « les galeries souterraines deviennent des poches de résistance silencieuses, qui échappent au contrôle des envahisseurs en surface » (Durand, 2011).

Plus tard, au XIX^e siècle, pendant la guerre franco-prussienne de 1870, certaines caves furent à nouveau utilisées comme refuges, bien que les structures les plus fragiles aient été jugées peu fiables. Mais c'est surtout au XX^e siècle que leur usage défensif est pleinement réactivé. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, en particulier pendant les bombardements, les souterrains de Pontoise – y compris ceux sous la mairie – ont été utilisés comme abris antiaériens. Des témoignages rapportent même leur utilisation par des membres de la Résistance locale, qui s'y cachaient temporairement ou y entreposaient du matériel clandestin.

9.3.Un patrimoine architectural souterrain aux multiples dimensions

Sur le plan architectural, les souterrains de la mairie de Pontoise témoignent d'un savoir-faire technique et d'une adaptation aux usages variés. Ils présentent des voûtes en berceau ou en plein-cintre, des murs taillés ou maçonnés en pierre de taille, parfois enduits, ainsi que des aménagements comme des niches, des conduits d'aération, des banquettes ou des escaliers en pierre et mesurent entre 1m et 2,30m de largeur et en moyenne 2,20m de hauteur à la clef. Certains

secteurs, bien conservés, laissent entrevoir des traces de peintures murales ou des marques de carriers. D'autres ont été réaménagés au XIXe ou au XXe siècle avec des matériaux plus modernes, parfois en béton ou en briques.

Outre leur fonction initiale et leur valeur architecturale, ces galeries sont également entourées d'un important folklore local. Des légendes circulent encore aujourd'hui sur des passages secrets reliant la cathédrale Saint-Maclou, l'ancien château médiéval ou encore des couvents disparus. On parle de galeries effondrées ou inexplorées, de couloirs maudits, et même d'apparitions fantomatiques. Bien que la plupart de ces récits relèvent de l'imaginaire collectif, ils soulignent l'importance culturelle de ce patrimoine invisible. Comme le note Sabine Arnaud, « les légendes liées aux souterrains nourrissent une mémoire collective, où l'histoire documentée se mêle au mythe » (Arnaud, 2020).

9.4. Enjeux contemporains de préservation et de valorisation

Aujourd'hui, les souterrains de Pontoise ne sont plus accessibles au public, principalement pour des raisons de sécurité : effondrements, instabilité des sols, humidité excessive. En effet, d'importantes portions ont été murées, remblayées, ou consolidées de façon à prévenir les effondrements. Le sol de certaines zones de la ville présente des risques de tassements ou d'affaissements, révélant l'urgence d'une gestion géotechnique des sous-sols urbains. L'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), dans son Rapport sur les carrières urbaines en Île-de-France de 2019, rappelle que « toute cavité creusée sous un bâti ancien pose des défis spécifiques en matière de stabilité et de conservation ». La connaissance du sous-sol est donc indispensable pour planifier les travaux urbains, restaurer les édifices, et assurer la sécurité publique. Pourtant, ces cavités continuent de susciter l'intérêt des chercheurs, des amateurs d'histoire et des collectivités. Des visites guidées ont été organisées ponctuellement dans les années 1990 et 2000, notamment à l'occasion des Journées du Patrimoine, mais ces initiatives ont été suspendues.

Il y a plusieurs enjeux actuels ; à la fois, préserver ces structures fragiles, souvent menacées par des aménagements urbains en surface et les valoriser. La mairie pourrait envisager des campagnes d'étude archéologique et géologique pour mieux comprendre l'étendue du réseau, identifier les segments les plus stables, et envisager des formes de médiation innovantes. Reconstitutions numériques en 3D, expositions temporaires dans l'hôtel de ville, parcours pédagogiques pour les écoles, visites virtuelles accessibles en ligne... (voir la partie préservation et mise en valeur de ce rapport).

Fond de carte dépeignant les différents quartiers issu du PLU de la ville de Pontoise

La ville de Pontoise, labellisée « Ville d'art et d'histoire », dispose déjà d'un cadre favorable pour inscrire ces galeries souterraines dans une démarche de valorisation culturelle plus large. Comme l'explique Frédéric Durand, « la mise en récit des espaces invisibles permet de créer un lien nouveau entre habitants et mémoire urbaine » (Durand, 2011).

9.5. Utilisation de ces cavités souterraines

Actuellement, un grand nombre de maisons situées dans le centre historique de Pontoise possèdent une ou plusieurs caves. Cela concerne des dépendances résidentielles directes, qui se sont accrues au cours des siècles, en fonction des contraintes du découpage parcellaire médiéval et des nécessités socio-économiques de la population.

Ces caves présentent une remarquable diversité morphologique et fonctionnelle. Certaines, de très petite taille, témoignent du découpage étroit et irrégulier du tissu urbain médiéval, hérité d'un parcellaire dense où chaque mètre carré devait être exploité. D'autres, en revanche, atteignent des dimensions bien plus importantes et prennent la forme de véritables entrepôts. Les méthodes de creusement diffèrent également, allant de simples excavations manuelles avec des outils rudimentaires jusqu'à des ouvrages maçonnés ou consolidés, parfois dotés d'aménagements spécifiques comme des niches, des escaliers, des conduits de ventilation ou des dispositifs de drainage.

L'usage premier de ces caves était donc intimement lié à la vie domestique, mais leur histoire ne s'arrête pas là. À partir du XVII^e siècle, une partie de ces cavités souterraines ont été reconverties en fosses d'aisance ou en dépotoirs domestiques, une pratique courante dans les villes où la gestion des déchets solides et liquides restait rudimentaire. Ces remplissages anthropiques sont aujourd'hui d'un intérêt archéologique considérable : ils recèlent une multitude d'objets du quotidien – fragments de vaisselle, outils, vêtements, ossements d'animaux – qui permettent de documenter les pratiques domestiques, les régimes alimentaires ou encore les réseaux d'échange locaux. Comme l'a souligné l'archéologue Jean-Yves Dufour, « les remplissages de caves urbaines sont des archives involontaires du quotidien, où se mêlent traces d'oubli, gestes d'abandon et nécessités d'hygiène » (Dufour, 2008, p. 152).

Mais au-delà de leur usage technique ou fonctionnel, certaines de ces cavités ont aussi servi d'habitat. On trouve à Pontoise des exemples notables d'habitat troglodytique ou semi-troglodytique, en particulier dans le quartier aujourd'hui dénommé l'Hermitage. Ce secteur, situé sur les coteaux orientés vers l'Oise, offrait des conditions géologiques idéales pour le creusement d'habitations troglodytes dans la roche tendre mais stable. Ces habitations, en partie taillées dans la roche calcaire et fréquemment agrémentées de constructions en pierres, illustrent des modes de vie humbles mais astucieux, conformes aux restrictions économiques et écologiques. Selon la tradition orale, un certain Jehan Rousseau est considéré comme le premier troglodyte connu de Pontoise, probablement au XVII^e siècle.

Carte postale - 400. Pontoise. Rue du Haut de l'Ermitage, habitation souterraine –
1903-1918 – Archives Départementales du Val-d'Oise - 30 FI 286 56

Jusqu'au XIX^e siècle, ces habitats ont accueilli une population modeste, souvent reléguée en marge de la ville haute, dans des espaces peu valorisés mais néanmoins habités. L'un des derniers exemples visibles de ces habitations troglodytiques était encore occupé en 2014, rue Adrien Lemoine, par une certaine Fannette About, preuve vivante de la longévité de cette forme d'habitat atypique à Pontoise.

Le quartier de l'Hermitage conserve également deux éléments patrimoniaux majeurs qui illustrent les activités agricoles et artisanales liées à ces cavités : un ancien pressoir et un four à pain, tous deux datés du XIX^e siècle. Le pressoir témoigne de la production viticole locale, notamment du vin appelé Ginglet, un vin blanc issu du cépage Chardonnay, cultivé sur les coteaux calcaires ensoleillés dominant l'Oise. Cette tradition viticole, attestée depuis le Moyen Âge, faisait partie intégrante du paysage agricole et gastronomique de Pontoise. Le Ginglet, élaboré à partir des terrains arides et filtrants des falaises de calcaire, était prisé pour sa légèreté et sa fraîcheur. Le four à pain, de son côté, représente l'aspect domestique et communautaire de l'existence souterraine dans ce secteur périphérique où les installations communes faisaient défaut. Par conséquent, les caves situées dans le vieux centre de Pontoise ne doivent pas être perçues comme de simples espaces souterrains, mais plutôt comme des archives stratifiées reflétant l'évolution des usages, des styles de vie et des activités économiques locales. Elles représentent une mémoire inorganique de la cité, dont l'analyse offre la possibilité de déduire, par défaut, les dynamiques d'utilisation du sol urbain et les relations entre l'homme et la géologie. (Article intitulé *Ils vivent dans des grottes à Pontoise* écrit par Julien Ducouret publié le 13 août 2014 et images issus de La Gazette du Val-d'Oise)

9.6. Une citerne au service des Cordeliers

L'actuelle cour de l'Hôtel de Ville de Pontoise, conserve encore aujourd'hui un remarquable vestige d'architecture hydraulique monastique : une vaste citerne circulaire en pierre de taille, d'environ dix mètres de diamètre, érigée selon les principes rigoureux et ingénieux de la captation et de la gestion des eaux pluviales à l'époque moderne. Cet ouvrage, discrètement intégré dans le plan quadrangulaire du cloître, témoigne non seulement des besoins fonctionnels quotidiens d'une communauté religieuse franciscaine installée en ce lieu dès le XIII^e siècle, mais aussi du haut niveau de maîtrise technique et symbolique que les ordres mendiants ont su développer en matière d'aménagement hydraulique.

Construite autour d'un puissant pilier central en pierre appareillée, cette citerne, à ciel ouvert ou auparavant couverte d'un dispositif voûté — aujourd'hui disparu ou partiellement effondré —, recevait les eaux de pluie collectées par les toitures du cloître, intelligemment inclinées vers des chéneaux en pierre ou en terre cuite, qui les canalisaient jusqu'au réservoir souterrain. Ce système de récupération d'eau de pluie, appelé impluvium, inspiré de modèles antiques mais réinterprété dans un contexte monastique chrétien, permettait une relative autonomie en eau dans une zone urbaine où les sources naturelles étaient rares ou peu accessibles, notamment en période de sécheresse ou de siège.

La fonction de cette citerne ne se limitait pas à l'approvisionnement en eau potable. Elle alimentait aussi au moins un bassin ornamental situé dans les jardins du cloître, probablement un vivier ou un miroir d'eau, comme le suggèrent les descriptions anciennes du site. Ce bassin, situé à proximité directe des cellules des religieux, avait non seulement une fonction utilitaire (arrosage, élevage piscicole ou nettoyage) mais également symbolique, en lien avec les valeurs franciscaines (voir la partie sur la communauté franciscaine de ce rapport). L'eau, dans la pensée monastique médiévale, était porteuse d'un double sens : vitalité physique et pureté spirituelle. Comme le rappelle l'historienne Anne-Marie Flambard Héricher : « Dans l'univers clos des monastères, l'eau est à la fois ressource, médiation symbolique et instrument de l'ordre divin incarné dans l'architecture » (Flambard-Héricher, 2010, p. 119).

L'option d'une citerne de forme circulaire, plutôt que de structures rectangulaires plus traditionnelles dans le domaine de l'architecture utilitaire, répond à diverses considérations. D'une part, la structure circulaire offre une résistance accrue face à la pression des terres environnantes, élément crucial dans un sol argilo-calcaire sujet aux déplacements. Par ailleurs, elle favorise une répartition uniforme des eaux et évite l'accumulation dans les zones mortes, diminuant ainsi les risques d'insalubrité. Finalement, cette forme pourrait aussi faire référence à des enjeux symboliques plus profonds : la perfection du cercle dans l'esprit chrétien médiéval évoque l'éternité divine, la perfection du monde créé et la position centrale de Dieu dans l'univers.

Bien que la citerne ne soit pas directement visible, un système de miroirs permet d'admirer son architecture depuis la cour intérieure de l'Hôtel de Ville. (N° 3216 - Journée patrimoine 2014 - Exposition de photos de Laurent de Gaulle)

Il est probable que cette citerne ait été construite ou reconstruite lors des grandes campagnes de travaux menées entre le XVI^e et le XVII^e siècle, période durant laquelle de nombreuses communautés religieuses réorganisèrent leurs espaces en fonction des règles tridentines et des besoins croissants en infrastructures collectives. L'emploi de la pierre taillée, un matériau de qualité et résistant, associé à l'exactitude de la structure autour du pilier central, manifeste clairement une aspiration à la durabilité, à la rationalité et à la clarté architecturale.

Quand le couvent a été délaissé durant la Révolution française et que ses structures ont été reconverties en bureaux municipaux, cette citerne a survécu aux changements opérationnels. Sa préservation indique une reconnaissance patrimoniale tacite dont elle a profité, possiblement en raison de son utilité persistante ou de son incorporation fluide dans la nouvelle sphère publique. Actuellement, elle est l'un des rares témoignages préservés de citernes monastiques urbaines en Île-de-France, et mérite un intérêt particulier aussi bien pour ses valeurs architecturales que pour le souvenir historique et social qu'elle représente.

9.7. Les réseaux cachés de la mairie

A l'angle bas à droite à partir de la cour de la mairie, un escalier menant à une de ces cavités (encadré en jaune sur le plan ci-dessous). En effet, derrière ce mur en parpaing qui ferme maintenant l'accès, on y découvrirait une galerie qui mène à une sortie créée en 1938. L'intrados de la voûte de cette galerie est à environ 7 mètres de profondeur sous le sol du jardin de la mairie. A ce conduit, sont reliées deux cavités dont la superficie de la première est d'environ 200 mètres carrés et la seconde d'environ 120 mètres carrés. Elles sont toutes deux taillées dans l'argile auxquelles ont tout de même été ajoutés des murs en pierre de taille. Lorsque l'on poursuit notre chemin dans la galerie, nous atterrissons dans d'anciennes dépendances du grand Vicariat (représentées par une étoile bleue sur le plan ci-dessous) qui se trouvent aussi être des caves ayant eu les mêmes fonctions qu'expliquées précédemment. Au Moyen Age, en 1255, Pontoise dépend de l'archevêché de Rouen, cette dernière se trouvant loin de Pontoise, il est décidé d'installer l'archevêque de Rouen dans cette ville que l'on nomme le vicaire. Ce qui est appelé le grand Vicariat est l'ajout à ceci d'un tribunal servant à juger les conflits entre habitants et Eglise. Il en est déduit que les dépendances du grand Vicariat étaient attenantes au couvent des Cordeliers car : "le dit grand vicaire ne veut point sortir hors de chez lui car en autre temps il va aux Cordeliers par un petit huis qui est dedans son jardin, par la porte de derrière et sans crotter le pied" (extrait de Ancien couvent des Cordeliers (caves) - 1946 - Archives départementales de Val-d'Oise - 2511 W 4616). Au niveau de la rue Lemercier, il est supposé que ce soit l'autre extrémité de cette galerie et que cette ramification ait été bouchée depuis. En effet, il est découvert une nouvelle cavité de 8,50m de longueur pour de 2,30m de largeur. C'est le souterrain qui traverse la mairie pour se subdiviser en plusieurs ramifications et ressortir au niveau de la cour dont nous parlons en début de paragraphe.

Bilan

Le bâtiment de la mairie n'a pas pour seul but des fonctions administratives mais reflète, lorsque que l'on creuse un peu plus, le caractère discret de la ville de Pontoise. En effet, nous avons appris de nombreux faits historiques notamment sur l'ancien couvent, mais aussi sur une partie des souterrains. Nous avons étudié diverses perspectives techniques et scientifiques qui ont permis de mettre en concordance l'évolution historique de la mairie, le caractère naturel des sols et la création des cavités. De plus nous avons apporté nos connaissances issues de la Licence Professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti sur certains sujets tels que la suggestion de description architecturale, la présentation des pathologies du bâtiment mais surtout, sur le point crucial de ce document, qui n'est autre que la préservation et la mise en valeur du bâti avec sa proposition d'aménagement de la cour intérieure de la mairie.

Conclusion

L'objectif de ce rapport était de présenter le bâtiment de l'Hôtel de Ville de Pontoise de manière à développer de multiples facettes de ce bâti ainsi que d'en proposer un aménagement.

Grâce à nos nombreuses recherches de groupe, il en est ressorti une proposition d'aménagement de la cour intérieure de la mairie dont sont intégrées quelques captures d'écran de notre modélisation en 3D sur le logiciel Revit (©Autodesk) ainsi que notre plan effectué sur le logiciel Autocad (©Autodesk). De plus, on peut y lire des détails sur la naissance de cette ville que ce soit historique ou naturelle tout en racontant comment la ville mais surtout le bâtiment de la mairie a évolué au fil du temps.

A travers plusieurs mois de recherches, notre groupe a connu des difficultés quant à l'absence de réponses ou alors trop tardives pour la rédaction du rapport de la part de nombreuses institutions. Cela est dommageable et se ressent notamment sur certaines parties qui auraient pu être davantage développées car elles ont un intérêt pour la réflexion de ce mémoire.

De plus, on a constaté que le travail en groupe d'environ 10 personnes présente des défis en raison de la variété des contributions et des disparités dans les attentes et les exigences du travail à réaliser et à livrer.

Il aurait pu être intéressant, d'une part, de diviser ce travail en deux groupes et d'autre part, d'obtenir de plus amples informations liées aux paragraphes concernant des domaines techniques et scientifiques.

Bibliographie :

LIVRES

"Histoire populaire de Pontoise" par Joseph Depoin

"Histoire illustrée de Pontoise : Et de ses habitants à travers ses rues, places et monuments" par Jean Aubert

"Le Livre de Raison de l'Abbaye de Saint-Martin de Pontoise (XIVe et XVe siècles)"

"Plan des battiments de l'hotel de ville" - Archive de la Mairie

"Détail estimatif des travaux à réaliser" - Archive de la Mairie

"Plan du jardin" - Archive de la Mairie

"Plan des intérieurs" - Archive de la Mairie

ARTICLES EN LIGNE

"L'histoire de Pontoise" : ville-pontoise.fr

"Pontoise au temps de la Révolution" : ville-pontoise.fr

"Richard of Pontoise, the 'Holy Innocent' of Paris" : shs.cairn.info

"Visiter Pontoise" : ville-pontoise.fr

"Le Plan Local d'Urbanisme de Pontoise" : <https://ville-pontoise.fr/le-nouveau-plan-local-durbanisme-plu-ete-approuve>

Les textes juridiques relatifs à l'archéologie, Ministère de la Culture, document PDF à télécharger

SITES

Société Historique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin : societe-historique-pontoise.fr

Gallica (Bibliothèque numérique de la BnF) : gallica.bnf.fr

Géoportail : <https://www.geoportail.gouv.fr/>

Patrimoine et culture : <https://www.fondation-patrimoine.org/>

Efficiency expertise - Nous contacter - Efficiency expertise - Expertise comptable & conseil consulté le 20 mars 2025

Pontoise : spectacles et ateliers gratuits, c'est le cirque ce samedi aux Louvrais ! consulté le 20 mars 2025

-lesjeux2024.valdoise.fr Haut du formulaire consulté le 20 mars 2025

Archéologie de la France – Informations (AdlFI) : <https://journals.openedition.org/adlfi/>

<https://www.facade-diagnostic.com/blog/pathologies-degradation-facade-pierre/#:~:text=Fa%C3%A7ade%20en%20pierre%20calcaire,-La%20pierre%20calcaire&text=Au%20fil%20du%20temps%2C%20les,%2C%20effritement%2C%20etc.>

Géologie :

<https://13commeune.fr/evenements/le-calcaire-lutecien-et-la-ville-de-pontoise/>

- Ville de Pontoise . Géologie et préhistorique
- CY Cergy Paris Université. Balade géologique à Pontoise
- Sites et Cités remarquable de France
- BRGM. Carte géologique à Pontoise

Présentation de la mairie :

- ville-pontoise.fr.
- <https://www.lejourduseigneur.com/videos/histoire-de-saint-francois-dassise-4307>
- <https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/371168-saint-francois-dassise-1182-1226/>
- <https://exposcope.wordpress.com/2022/03/01/le-hors-les-murs-1/#:~:text=Le%20hors%20les%20murs%2C%20c,seulement%20de%20les%20faire%20v%20enir.>

- <https://www.lavie.fr/idees/histoire/eglise-et-etat-il-ne-faut-pas-caricaturer-les-lumieres-3806.php#:~:text=Au%20XVIIIe%20si%C3%A8cle%2C%20on%20parle,roi%20sur%20le%20plan%20temporel.>
- [2 F 1293 - Pontoise. - Cathédrale Saint-Maclou, dalles funéraires \(fin XIXe-début XXe siècle\). Ancien couvent des Cordeliers, restes de l'église \(fin... Archives départementales du Val-d'Oise](#)
- [2 F 1291 - Pontoise. - Ancien hôtel d'Estouteville, porte d'entrée \(fin XIXe-début XXe siècle\). Ancien couvent des Cordeliers, restes de portails avec... Archives départementales du Val-d'Oise](#)
- [2511 W 4616 - Ancien couvent des Cordeliers, hôtel de ville. - Caves. - \[1971-2012\] Archives départementales du Val-d'Oise](#)
- [30 FI 286 702 - « Pontoise. La mairie ». A. Breger Frères, 9 rue Thénard, Paris. - \[1890-1903\] Archives départementales du Val-d'Oise](#)
- [Les antiquités et singularités de la ville de Pontoise. précédée d'une notice biographique et bibliographique sur l'auteur par Henri Le Charpentier,... \[et suivie d'un appendice contenant des extraits de notes de M. Pihan de La Forest\] \(Édition revue et annotée sur les manuscrits des archives de Pontoise et collationnée sur l'imprimé de 1587\) / réimpression de l'ouvrage de F. Noël Taillepied,... | Gallica](#)

Mairie annexe :

- <https://www.annex.com/blog/2020/08/10/mairie-pontoise/>
- <https://ville-pontoise.fr/mairie-annexe>
- <https://mesdemarches.ville-pontoise.fr/histoire-de-ladministration-communale-pontoise-xviiiie-siecle>
- <https://francearchives.gouv.fr/fr/facomponent/915fb32237029deebaba77e62a8bba9f2de35c19>
- <https://francearchives.gouv.fr/fr/location/74962343>
- <https://www.gralon.net/plan-ville/planr-rue-alexandre-prachay-pontoise-1937668>
- https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/%28num_dept%29/6472?

- <https://forez-info.com/actualite/culture/21976-vin-mai-alexandre-prachay.html>
- <https://maitron.fr/spip.php?article127275=>
- <https://francearchives.gouv.fr/facomponent/a7e2dd541da680e1cc56f517bac010abac94269c>
- <https://copainsdavant.linternaute.com/p/alexandre-prachay-3905705>

Souterrains :

- [Arnaud, Sabine. Le patrimoine invisible : une exploration souterraine, Patrimoine et Architecture, n°22, 2020, pp. 80-93.](#)
- [Bonnard, Jean-Yves. « Les caves médiévales de Pontoise : état des lieux et perspectives », Bulletin de la Société Historique et Archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin, n°116, 2016, pp. 45-62.](#)
- [Chapelot, Jean. Les villes au Moyen Âge. Paris : Armand Colin, 2001.](#)
- [Durand, Frédéric. Caves, cryptes et souterrains d'Île-de-France. Rennes : Éditions Ouest-France, 2011.](#)
- [Dulaurens, A. Histoire de Pontoise et de ses environs. Pontoise : Éditions du Val-d'Oise, 1870.](#)
- [Marlière, Paul. Les souterrains-refuges en France : typologie et répartition. Paris : CNRS Éditions, 1989.](#)
- [Service Patrimoine – Ville de Pontoise. Dossier d'étude pour la valorisation du patrimoine urbain. Archives municipales, 2003.](#)
- [Vexin français – Inventaire général du patrimoine culturel. Région Île-de-France & DRAC Île-de-France.](#)
- [INRAP - 2019 - Rapport archéologique - Rapport sur les carrières urbaines en Île-de-France](#)
- [Dufour, Jean-Yves. Archéologie des caves et des sous-sols urbains en Île-de-France. Paris : CNRS Éditions, 2008.](#)

- Bouton, Jean. Le Pontoise souterrain : caves, carrières, et troglodytisme. Pontoise : Société Historique et Archéologique de Pontoise, 2011.
- Chauvet, Marc. L'Hermitage : histoire d'un quartier troglodytique de Pontoise. Cergy : Éditions Val d'Oise Patrimoine, 2005.
- Gob, Alain. Les vins oubliés du bassin parisien : Ginglet, Clos de Montmartre et autres curiosités. Paris : L'Harmattan, 2010.
- Masson, Michel. « Les caves et carrières dans les villes anciennes : une approche géoarchéologique ». Revue d'histoire urbaine, n°32, 2007, pp. 47–68.
- Flambard-Héricher, Anne-Marie. L'eau dans les monastères : techniques et symboliques de l'hydraulique monastique médiévale. Caen : Publications du CRAHM, 2010.
- Bouton, Jean. Le Pontoise souterrain : caves, citernes et carrières oubliées. Pontoise : Société Historique et Archéologique de Pontoise, 2011.
- Leclercq, Jean. La spiritualité des ordres mendiants au Moyen Âge. Paris : Cerf, 1994.
- Leroy, Émilie. « La gestion de l'eau dans les cloîtres franciscains : entre fonctionnalité et contemplation », Revue d'histoire ecclésiastique, vol. 103, 2008, pp. 211–236.
- Gauthier, Pierre. Hydraulique et architecture monastique en France du XIIe au XVIIe siècle. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016.

Annexes :

Carte Postale – Ruine de L'ancien Couvent – Cliché Godelvry – Site Internet

Carte Postale – Place du marché – Auteur Inconnu – Site Internet

Carte Postale –Le Marché place de l'hotel de ville – Anonyme 1870 - Site Internet

Carte Postale – Marché aux pommes de terres, place de l'hôtel de ville – Anonyme du XIXème siècle - Site Internet

Plans cadastraux issus de l'ouvrage intitulé *Les Anciennes Fortifications de Pontoise* par Charles GANTOIS secrétaire général de la Société Historique de Pontoise et du Vexin

Photographie –Carrière rue de l'Hôtel de Ville – Anonyme - Site Internet

CCTP Des travaux proposés pour l'aménagement de la cour intérieure

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-DELVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

VILLE DE PONTOISE
RÉHABILITATION – RESTRUCTURATION
Pontoise [95300]

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES - CCTP

Cour intérieure

2 Rue Victor Hugo, 95300 Pontoise

TRAVAUX GÉNÉRAUX

INSTALLATION DE CHANTIER / MAÇONNERIE / PAYSAGISTE / FAÇADE /
PIERRE DE TAILLE / FONTAINIER

MAITRISE D'OUVRAGE

Mairie de Pontoise
2 Rue Victor Hugo, 95300 Pontoise
Responsable de projet: Dominique CUPPAQUET
01 68 66 21 65 73 @manuel.lemasson@pdc-habite.fr

MAITRISE D'ŒUVRE

Architecte mandataire :
Bureau d'Études Structure :

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-ŒUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

SOMMAIRE

1. ÉTENDUE DES TRAVAUX	5
1.1. PREAMBULE.....	5
1.2. PRESENTATION GLOBALE DES TRAVAUX A REALISER.....	5
2. RÉFÉRENCE ET SITUATION RÉGLEMENTAIRE	6
2.1. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES.....	6
2.2. SITUATION RÉGLEMENTAIRE.....	6
2.3. TABLEAU DES BÉTONS.....	6
3. TRAVAUX PREALABLES	7
3.1. INSTALLATION DE CHANTIER.....	7
3.2. CONSTAT D'HUISSIER.....	7
3.3. ÉCHAFAUDAGES.....	7
3.4. INCIDENCES POUR TRAVAUX EN SITE RESTREINT.....	8
4. TRAVAUX SUR FAÇADES	20
4.1. PRÉPARATIONS POUR FAÇADES EXISTANTES.....	20
4.1.1. SONDAGES PREALABLES.....	20
4.1.2. NETTOYAGE DE FAÇADES EXISTANTES ET PURGE D'ENDUITS.....	20
4.2. RESTAURATION DES ÉLÉMENTS DE PIERRE DE TAILLE.....	20
4.2.1. RÉPARATIONS PAR RAGRÉAGE.....	20
4.3. BADIGEON.....	21
4.4. PATINE EAU FORTE.....	21
5. CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ	23
DESCENTES D'EAUX PLUVIALES.....	24
DAUPHINS.....	24
Restoration des pavés de la cour.....	24
HYDROGOMMAGE DES PAVES.....	24
RESTAURATION DES PAVES.....	24
6. CRÉATION D'UNE FONTAINE	
6.1.1 FOUILLES EN PLEINE MASSE POUR LA CUVE	
6.1.2 CREATION D'UN REGARD D'ACCES	
6.1.3 CREATION D'UN RESEAU EN EAU POTABLE A PARTIR DU RESEAU EXISTANT	
6.1.4 POSE DE FOURREAUX POUR CABLAGE ELECTRIQUE EN ATTENTE	
6.1.5 VASQUE EN PIERRE	
6.1.6 BUSES DE JETS D'EAU	

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

1. ETENDUE DES TRAVAUX

1.1. PREAMBULE

Le projet concerne la réhabilitation d'un bâtiment situé 2 rue Victor Hugo, Pontoise 95300.

Dans le cadre de la valorisation du patrimoine communal et de l'amélioration du cadre de vie, ce projet d'aménagement de la cour intérieure de la mairie vise à redonner toute sa fonction à cet espace central. À la croisée des usages institutionnels et citoyens, cette cour a vocation à devenir un lieu accueillant, fonctionnel et représentatif de l'identité de la ville de Pontoise en s'inscrivant dans une démarche écologique. Les travaux comprendront un ravalement de façade, des interventions de taille de pierre, la restauration des galets en pavage ainsi que l'aménagement complet de la cour incluant une fontaine. Ce dernier inclura une végétalisation, favorisant la désimperméabilisations des sols, ainsi que la création d'un espace de stationnement pour les vélos. L'ensemble vise à redonner sens et usage à cet espace central, en conciliant valorisation dans le cadre de la transition écologique et confort d'usage.

1.2. PRESENTATION GLOBALE DES TRAVAUX A REALISER

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants, sans que cette liste ne revête aucun caractère exhaustif. L'adjudicataire du présent lot devra, comme partie intégrante de son marché, l'ensemble des tâches induites et nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage dans sa totalité.

Études d'exécution (plans et notes de calculs complémentaires, plans de détails, plan d'atelier et de chantier...) pour l'ensemble des ouvrages à charge de son lot.

Confection d'ouvrages de maçonnerie.

Traitement de toutes les zones spécifiques,

Nettoyage en cours de chantier suivant les conditions formulées dans le cahier des charges commun à tous les lots.

Nettoyage et repliement en fin de chantier.

- 3 -

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

2. RÉFÉRENCE ET SITUATION RÉGLEMENTAIRE

2.1. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

La totalité des travaux sera réalisée en conformité avec les textes et règlements en vigueur. Ils respecteront les dispositions des DTU et les prescriptions concernant l'origine et la qualité des matériaux, les prescriptions de mise en œuvre, les tolérances, ainsi que toute dispositions rappelées dans le REEF et l'ensemble du corpus normatif en vigueur au mois M0 du marché.

Sans que la liste suivante revête un caractère limitatif, les travaux seront réalisés dans le respect des documents suivants :

- DTU 12 Terrassement pour les travaux de bâtiment.
- NF P 11301 Exécution des terrassements – Terminologie.
- DTU 13.3 Dallages.
- DTU 20 Maçonnerie
- DTU 20.1 Maçonneries de petits éléments
- DTU 26 Enduits, liants hydrauliques
- DTU 27 Enduits projetés
- DTU 42 Étanchéité des façades

2.2. SITUATION RÉGLEMENTAIRE

Le bâtiment en projet se trouve sur la commune de Pontoise (95).

Zone Vent : 1

Site : Normal

Région Neige : A1

Séisme : Zone 1

2.3. TABLEAU DES BÉTONS

Dans la suite du document, les bétons sont désignés suivant la nomenclature ci-dessous :

N° de classification du béton	Type d'ouvrage	Classe exposition	Classe de résistance	Classe de consistence	Contrôle suivant NF EN206-1
BP3	Béton de propreté Béton de propreté – Épaisseur 0,05	X0	C 16/20	S1	Centrale avec contrôle de production certifiée
BP3 4	Béton armé en élévation Poteaux, voiles, dalles, poutres, escaliers en contact avec l'atmosphère extérieurs.	XF1	C25/30	S3	Centrale avec contrôle de production certifiée

- 4 -

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

3. TRAVAUX PRÉALABLES

3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Comprenant notamment les bureaux de chantier, salle de réunion, chauffée, comportant chaises et tables en nombre suffisant, armoire pour échantillon, armoire pour dossier marché (exemplaire à fournir par le présent lot) un casier

pour courrier entreprise, vestiaires, réfectoires et sanitaires raccordés au réseau. Tous ces locaux étant raccordés et chauffés.

Les échafaudages nécessaires à la réalisation de ses travaux.

La gestion de l'ouverture et fermeture du chantier.

Les branchements provisoires d'eau et d'eau usée, quel que soit le point de raccordement, et le suivi des consommations.

Le branchement provisoire d'électricité, quel que soit le point de livraison, et le suivi des consommations.

L'installation d'éclairage et de signalisation intérieure et extérieure au chantier, l'éclairage à l'intérieur des bâtiments étant à la charge de l'électricien,

La fermeture provisoire des bâtiments,

Les dispositifs communs de sécurité pendant la durée de son intervention,

Les dispositifs d'isolement vis-à-vis des abords du bâtiment laissés à l'accès du public.

3.2. CONSTAT D'HUISSIER

L'entreprise devra au titre de son marché la tenue d'un constat d'huissier répondant à minima aux points suivants :

Le constat devra porter :

- sur l'ensemble des espaces périphériques à la parcelle de projet
- sur les parties communes, privatives et façades des immeubles mitoyens
- sur l'ensemble des toitures
- sur l'ensemble des bâtiments intérieurs de la mairie

Le constat sera assorti d'un reportage photographique pour chaque point visé.

En fin de période de préparations, le constat sera remis en copie au maître d'œuvre et maître d'ouvrage.

À la fin des travaux, après le repli des installations de chantier, un constat contradictoire sera réalisé.

3.3. ÉCHAFAUDAGES

Le présent lot doit la fourniture la pose et la mise à disposition pour l'ensemble du chantier, des échafaudages de façade.

Établissement d'échafaudages de pieds de classe 5 conforme à la norme Française en vigueur (HD 100), en matériel à collier et tubes métalliques 40/49 avec raccords, vérins, etc... ou tout autre système tel qu'échafaudage à emboîtement lourd, multidirectionnel ou équivalent ayant 0,80 m minimum et jusqu'à 1,50 m de largeur, suivant nature des travaux.

Équipement :

- Planchers de service et de travail manufacturés et agréés, avec garde-corps et pare-gravois, y compris indication des charges maximales supportées, services d'échelles, escalier de service et protections réglementaires, trappes de sécurité à chaque plancher au passage des échelles,
- Préparations des sols pour implantation des échafaudages tels que : cales, vérins, semelles, couchis, platelage de répartition si nécessaire.

Est incluse la valeur des sujétions suivantes :

- Tous les contreventements, les ancrages de toutes natures nécessaires à la stabilité de l'ouvrage, tous les 12 m² dans les joints de pierre avec l'accord de l'Architecte (aucun ancrage en pleine pierre ne sera toléré), -Les systèmes de consoles permettant d'assurer le suivi du nu des façades,
- Les dégradations survenues en cours de montage, démontage ou en cours de location seront réparées aux frais de l'entrepreneur,
- Les protections pendant la durée de l'ensemble du chantier, (Pour mémoire et si nécessaire : mise en place de filets de protection millimétrique (80gr/m²) neufs sur la face extérieure des échafaudages, en polyéthylène de couleur blanc, compris attaches avec liens plastiques (type collier collons) à raison d'une attache tous les 30cm sur la hauteur totale de l'échafaudage et à chaque montant vertical),
- Les lisses supérieures des gardes corps seront au niveau imposé par la réglementation,
- La mise à la terre obligatoire de l'échafaudage,
- Le double transport, le montage du matériel au niveau des assises de l'édifice et dans la hauteur de celui-ci, la location pour la durée initiale des travaux, la pose et la dépose.

Nota :

L'entreprise devra également la remise en état après la dépose des échafaudages.

- 5 -

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

3.4. INCIDENCES POUR TRAVAUX EN SITE RESTREINT

Le présent article englobe la prise en compte de toutes les contraintes liées au caractère restreint du site : *

- Rues étroites nécessitant l'emploi de véhicules de petit volume pour l'apport et l'évacuation de matières • 2
rues sur 4 accessibles aux cheminement des voitures
- Mise en place éventuelle de zones « tampon » au souhait de l'entreprise entre les espaces de livraison à gros volume et le chantier – sur parking interne de la mairie.
 - Installations particulières de grue pour accès cour.
 - Balisage ponctuel des voies de circulation en cas d'occupation ponctuelle de la voie publique pour livraison de matériel
 - Balisage du parking pour installation d'une grue.
 - Balisage de la rue Victor Hugo ainsi que la Place de l'Hotel de Ville
 - Liste non exhaustive

La méthodologie envisagée par l'entreprise sur ce présent poste sera à détailler dans le mémoire technique de l'appel d'offres.

4. DÉMOLITIONS

4.1. GENERALITE

4.1.1. PRINCIPE GENERAL

Les démolitions sont prévues en allant du bas vers le haut afin de maintenir un butonnage durant l'avancement des travaux et maintenir également une relative protection contre la pluie. Les planchers devront être conservés autant que possible en fonction de l'avancement des travaux. L'entreprise prévoira la conservation des poutres principales d'un niveau jusqu'à la mise en place des nouvelles structures de plancher du niveau concerné.

L'entreprise adjudicataire aura à sa charge l'ensemble des dispositions techniques permettant d'assurer la stabilité de l'ouvrage durant la totalité de la phase chantier, et, notamment, pendant la phase de démolitions et de reconstruction des ouvrages de planchers. L'entreprise devra fournir un plan de phasage démolition/reconstruction avec notamment les charges en phase chantier. Les travaux de confortement à mettre en œuvre pour assurer la tenue du bâtiment et la sécurité des opérateurs en phase de démolition des charpentes et planchers devront faire l'objet d'une étude spécifique par l'entreprise retenue. La cinématique de démolition devra faire l'objet d'une étude spécifique par l'entreprise retenue, pour prendre en compte les risques de chute de hauteur et le risque d'ensevelissement sous les décombres.

En préalable à toute intervention, l'adjudicataire aura à sa charge de procéder à une inspection minutieuse du bâtiment afin de déposer tous les équipements, ouvrages, accessoires pouvant générer des risques pour le personnel. Il estimera, lors de cette phase, si des mesures supplémentaires d'étaieement, étrésillonnée sont nécessaires. Dans l'affirmative, il aura à sa charge la mise en œuvre de ces mesures.

4.1.2. PRINCIPE DE CONSERVATION

Lors des déposes et démolitions, tous les éléments susceptibles de emploi ou présentant un intérêt seront remisés pour emploi potentiel.

Les éléments conservés seront stockés à l'abri à charge du présent lot jusqu'à emploi.

4.1.3. DEPOSE DES ACCESSOIRES INUTILISES

A charge du présent lot, dépose systématique de tous les équipements présents sur site.

4.1.4. ÉVACUATION DES DECHETS ET DEBLAIS

L'entreprise adjudicataire doit l'évacuation de la totalité des volumes de déchets, de déblais et de gravois en décharge contrôlée ou centre de traitement approprié.

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre les bons de mise en décharge et les bons de suivis des déchets afin de s'assurer du correct traitement des volumes évacués.

4.2. DEPOSE DES DALLAGES SUR TERRE-PLEIN EXISTANT

Démolitions par tous moyens adaptés du dallage sur terre-plein existant.

La démolition débutera par une phase test afin de documenter les éléments de sols historiques éventuels.

Deux zones de 1 m² seront délicatement démolies avec relevé des existants et avis de la Maîtrise d'Œuvre avant la suite des déposes.

Y compris évacuation de la totalité des volumes de déblais et de gravois en décharge contrôlée avec remise des bons de suivi des déchets à la maîtrise d'ouvrage et au maître d'œuvre.

Y compris protection des éléments voisins conservés

CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

5. TERRASSEMENTS

5.1. REMBLAIS

D'une manière générale, le présent lot a, à sa charge, la réalisation des terrassements en remblais pour compléments, réglages, adaptation.
Les matériaux seront des matériaux nobles et parfaitement compacté en fonction des charges qu'ils auront à supporter.

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

6. TRAVAUX SUR FAÇADES

6.1. PRÉPARATIONS POUR FAÇADES EXISTANTES

6.1.1. SONDAGES PREALABLES

Le bâtiment faisant l'objet d'une fiche d'intérêt patrimonial, l'architecte des bâtiments de France demande la restitution des modénatures en pierre de taille lorsqu'elles sont existantes.

Au préalable des travaux, l'entreprise en charge du lot façade devra la réalisation de sondages sur les bandeaux et émergences, du rez-de-chaussée.

Les sondages permettront de définir la méthode de restauration à envisager, entre remplacement de pierre de taille ou réparation par ragréage au mortier de pierre.

Localisation : Toutes façades de la cour intérieure.

6.1.2. NETTOYAGE DE FAÇADES EXISTANTES ET PURGE D'ENDUITS

L'entreprise devra la purge complète des enduits existants,

Piochements d'enduits sur surfaces courantes comprenant :

- Décroûtage jusqu'aux pierres, dégamissage de joints, lavage et dépoussiérage ;
- Lavage décrassage par projection d'eau faible pression
- Remplacement éventuel en recherche de moellons pulvérulents ou cassés.
- Manutentions et enlèvements des gravois.

Ces travaux, comprendront le nettoyage à basse pression et si nécessaire le brossage des parements à la brosse dont la dureté est adaptée à la nature des moellons ou pierres de taille.

Localisation : Décroûtage d'enduit sur les façades R+1

Décrassage sur les façades au RDC

Décrassage niveau palier

6.2. RESTAURATION DES ÉLÉMENTS DE PIERRE DE TAILLE

6.2.1. RÉPARATIONS PAR RAGRÉAGE

Ragréage au mortier pour restauration d'éléments en pierre de taille, comprenant :

- L'exécution du ragréage proprement dit. Nature du mortier de ragréage à base de poudre de pierre, sable, chaux, liant et adjuvant spécifique.
- Les modelages et les façons diverses sur ragréages (arêtes ; cueillies ; etc.)
- La taille sur ragréage
- La réservation des joints sur toute l'épaisseur du ragréage

6.2.2. RÉPARATIONS DES FISSURES PONCTUELLES

Réparation ponctuelle des fissures de façon :

- Piquage ponctuelle des fissures
- Rejointoiement au mortier de chaux
- Unification avec patine d'harmonisation.

6.3. BADIGEON

Réalisation d'un badigeon en deux couches, à base de chaux de type Viero ou équivalent sur sous-couche de préparation. Y compris rechamps pour mise en couleur des éléments de corniches ou encadrement de baies.

Sur les parties en pierre de taille apparente, réalisation d'une eau forte

L'entreprise réalisera trois échantillons de 1m² chacun, présentant différentes épaisseurs de joints et de teintes, à soumettre à l'avis de l'Architecte, de l'ABF, et du Maître d'Ouvrage.

Localisation : Toutes les façades du R+1

VILLE DE PONTOISE – RÉHABILITATION - RESTRUCTURATION -4-
CCTP LOT 01- INSTAL CHANTIER / MAÇONNERIE / G-OEUVRE / FONTAINIER / PAYSAGISTE / FAÇADE

6.4. PATINE EAU FORTE

Sur les zones en pierre apparente, application d'une eau forte sur l'ensemble des éléments en pierre vue, réalisée à base de chaux aérienne naturelle (eau + chaux + pigment naturel), sans adjuvants, appliquée en couches fines à la brosse.

La patine à pour but de protéger les pierres, non de les recouvrir.

7. CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ

7.1. GOUTTIÈRES ET DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

7.1.1. DESCENTES D'EAUX PLUVIALES

Fourniture et pose de descentes en zinc comprenant :

- Descente en tuyaux de zinc.
- Coude en zinc avec emboîtement

7.1.2. DAUPHINS

Fourniture et pose de dauphins comprenant :

- Dauphin coudé en fonte
- Fixation par trois colliers en méplat à boulons et à scellement.
- Peinture en deux couches sur protection.

7.2. Restauration des pavés de la cour

7.2.1. Hydrogommage des pavés

Nettoyage de tous les pavés dans la cour intérieur.
Nébulisation du sol afin de retirer les microorganismes
Ainsi qu'un hydrogommage pour y retirer l'encrassement

Position : Cour intérieur

7.2.2. Restauration des pavés

Fourniture et remplacement des pavés en pierre abimés, fissurés, cassés
Fourniture de vernis de protection pour les pavés.

Position : Cour intérieur

6. CRÉATION D'UNE FONTAINE

6.1.1. Fouilles en pleine masse pour la cuve

Fourniture d'une cuve de récupération d'eau (eaux de trop-plein ou de rinçage).
Pose des canalisations d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux et des gaines techniques.

6.1.2. CRÉATION D'UN REGARD D'ACCÈS

Le regard sera implanté à proximité de la fontaine, dans un emplacement discret mais accessible, sans gêner la circulation ou l'esthétique de la cour carré.
Il sera intégré dans le revêtement existant ou à poser afin d'offrir un point de contrôle permanent.

6.1.3. CRÉATION D'UN RÉSEAU EN EAU À PARTIR DU RÉSEAU EXISTANT

Permettre l'alimentation de la fontaine installée dans la cour en eau sous pression.
Le point de piquage sera établi sur le réseau intérieur ou extérieur de la mairie.
Le réseau comprendra la fourniture et pose d'une tête de robinet d'arrêt intégrant un clapet anti-retour.
Les canalisations seront conformes à la norme NF EN 12201.

6.1.4. POSE DE FOURREAUX POUR CÂBLAGE ÉLECTRIQUE EN ATTENTE

Fourniture et pose des fourreaux en tranchée pour les futurs câblages pour les buses de jets d'eau et pompe à eau.

6.1.5. VASQUE EN PIERRE

Fourniture et pose en pierre qui sera implantée au centre remplissant à la fois une fonction esthétique et une fonction technique.
Elle devra s'intégrer harmonieusement dans l'architecture et le style de la mairie, tout en assurant sa pérennité, son étanchéité et sa facilité d'entretien.

6.1.6. POSE DE FOURREAUX POUR CÂBLAGE ÉLECTRIQUE EN ATTENTE

Les buses de jets d'eau constituent actif du dispositif hydraulique de la fontaine, l'intérêt est de créer un effet esthétique, sonore et rafraîchissant afin de contribuer à l'harmonie du site tout en assurant une maîtrise de la consommation d'eau et de l'énergie.

Extrait de l'article intitulé Un exemple : les cordeliers de Pontoise écrit par Micheline de Fontette sur le site Persee.fr

UN EXEMPLE : LES CORDELIERS DE PONTOISE ⁽¹⁾

Malgré l'existence d'un cartulaire qui a été édité ², les Cordeliers de Pontoise sont, surtout pour le premier siècle de leur existence, aussi mal documentés que la plupart des couvents de Mendiants.

On ne connaît ni la date exacte de l'arrivée des frères ni l'occasion de leur installation. La localisation du premier couvent est, elle, possible. Elle est classique : en faubourg, à proximité d'une route importante ³. S'il est possible que Saint Louis ait favorisé la fondation, le rôle qu'on attribue à Blanche de Castille est sans doute légendaire. En tout cas, Pontoise (qui s'est fait reconnaître comme *commune* par Philippe Auguste en 1188) est un centre d'échanges actifs et un foyer artisanal et industriel ⁴. Mais il semble que le rôle essentiel à cet égard ait été joué par les Bénédictins de l'abbaye Saint-Martin ⁵. De même, il faut tenir compte de l'importance dans le paysage social urbain de l'Hôtel-Dieu, sur lequel nous sommes assez bien renseignés ⁶, et d'une nouvelle paroisse, Notre-Dame,

1. Note en marge d'un article à paraître dans la *Revue Historique de Droit Français et Étranger*, 1970, sous le titre *Villes médiévales et Ordres mendiants*.

2. Lucien PAHIN, Aubert THIÉBAULT-SISSON, *Cartulaire des Cordeliers de Pontoise (1252-1588)...*, Pontoise, 1923.

3. « A quelque distance du faubourg d'Ennery, le long de la grande route de Gisors, près de la Croix appelée de Saint Simon, et sur un chemin qui a retenu le nom des Cordeliers ». Abbé TROU, *Recherches historiques, archéologiques et biographiques sur la ville de Pontoise*, Pontoise, 1841.

4. Nous avons pu, grâce à l'obligeance de son auteur, consulter la thèse des Chartres de M. François DOUSSET, *L'administration municipale à Pontoise de 1188 au début du XVI^e siècle*. Cf. *Positions des thèses de l'École des Chartres*, 1936, pp. 21-26.

5. Joseph DEPOIN, *Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise*, Pontoise, 1895. Idem, *Le livre de raison de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise*, Pontoise, 1900. Idem, *Chartrier de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise*, Pontoise, 1911.

6. Joseph DEPOIN, *Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise*, Pontoise, 1886. Léon LE GRAND, « La règle de l'Hôtel-Dieu de Pontoise », in *Mémoires de la Société d'Histoire de Paris et de l'Île-de-France*, 27, 1890-91, pp. 95-144, et tiré à part à Nogent-le-Rotrou, 1891.

Rapport d'activité intitulé Nous fouillons c'est votre histoire de l'INRAP de 2019

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ministère
de la Culture
et de
l'Éducation
Nationale

Inrap

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Inrap
Institut national
archéologique
préventif

Plan de répartition des tâches

Mise en page faite par JA JH ML AL

Introduction (JA/ML/JH/AL)

Présentation de la ville (ML/MR)

Présentation du bâtiment de la mairie (ML/JA)

Archéologie (AV/MB, retouché par ML)

Géologie (JH)

Description architecturale (CD/MD)

Techniques et matériaux (CD/MR)

Pathologies (JH/MD)

Mise en valeur et préservation (AL)

Intégration dans les sites patrimoniales remarquables (SPR) (AL/AV)

Bâtis protégés aux titres des monuments historiques de la ville de Pontoise (AV)

Bâtis ayant un intérêt architectural important (AV)

Les souterrains (JA)

Bilan (JA/ML/JH/AL)

Conclusion (JA/ML/JH/AL)

Bibliographie

Annexe